

UE5 – Projet tutoré

Thème : Pontoise Secret – Discret – Intime

23 mai 2025

Promotion 2024 – 2025

Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

LES SOUTERRAINS DE PONTOISE PROPOSITIONS DE VALORISATION

Saël Chadirac
Stella Gonçalves
Océa Martinho Fonseca
Stéphanie Pélissier
Mathieu Planquette

Photo personnelle de la Cave des Moineaux, Pontoise

Sous la direction de Mme Menendez

TABLE DES MATIERES

Remerciements	5
Préambule	6
Introduction	8
Cadrage préalable de la ville	9
Participer à l'attractivité de Pontoise.....	9
Participer à la valorisation du centre ancien	9
Construire une valorisation partagée entre public et privé	9
PARTIE 1 - CONTEXTE	10
Cadre spatial de l'étude	11
Cadre administratif.....	14
Cadre géographique et géologique	14
Histoire de Pontoise.....	15
Le Projet de Territoire de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise	22
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables.....	23
Label Ville et Pays d'Art et d'Histoire	24
Le Programme Action Cœur de Ville	26
Les monuments historiques	28
Les sites protégés : sites inscrits, classés et SPR	29
Les équipements culturels	31
Les principaux événements culturels	33
Topographie de Pontoise : une richesse souterraine à valoriser.....	34
Enjeux écologiques	35
Risques naturels prévisibles de Mouvements de Terrain liés aux carrières souterraines, aux caves et aux falaises	36
Risque sismique	42
Risque d'inondation	42
Sites et sols pollués	46
Qualité de l'air intérieur.....	47
La réglementation urbaine.....	47
PARTIE 2 – VALORISATION ACTUELLE DES CAVITÉS SOUTERRAINES	48

Fréquentation actuelle et perspectives d'ouverture	49
Structure d'accueil et de médiation sur les souterrains	50
Les cavités	57
PARTIE 3 – PROPOSITION DE VALORISATION DES CAVITÉS SOUTERRAINES	81
Référentiel comparatif - <i>Benchmark</i>	82
Réglementations applicables	88
Scénario de valorisation	91
Estimation économique prévisionnelle	116
Conclusion générale	120
Bibliographie.....	121
Sitographie	123
Glossaire	127
Annexes.....	130

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes et organisations qui nous ont permis de réaliser le présent travail à travers le temps consacré, les informations fournies et les conseils prodigués :

- Mesdames Beatriz Menendez et Katalin Escher, en charge de l'encadrement académique du projet,
- Monsieur Robert Dupaquier, adjoint au maire de Pontoise en charge de l'urbanisme et du patrimoine,
- Les services de la ville de Pontoise et en particulier :
 - Madame Christelle Grais, directrice générale adjointe Urbanisme et Développement Territorial,
 - Madame Daphné Sakayan, directrice des services techniques,
 - Madame Pauline Prévot, animatrice de l'architecture et du patrimoine du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP*) et l'équipe du CIAP (Carré Patrimoine),
- Madame Peggy Martinez, guide à l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin,
- Les Archives Départementales du Val-d'Oise,
- Le Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise,
- Madame Mélanie Siron, technicienne de réserve naturelle au conseil départemental du Val-d'Oise,
- Messieurs Denis Montagne, responsable du service d'inspection des carrières de la ville de Laon, et Victor Létoffé (étudiant),
- Monsieur Alain Etcheberry, adjoint à la cheffe du service interdépartemental de l'Inspection Générale des Carrières (IGC*) des départements des Yvelines, du Val d'Oise et de l'Essonne,
- Madame Sabrina Leroy Kowalk, membre du Clan Spéléo Pontoisien,
- Monsieur Olivier Deforge, archéologue et membre du Cercle de Recherches et d'Etudes du Provins Souterrain (CREPS*).

À toutes et à tous, un grand merci.

PREAMBULE

La présente étude a pour objet la valorisation des souterrains de Pontoise et a été réalisée entre janvier 2025 et mai 2025.

Elle a été conduite par un groupe de 5 étudiants en Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti de Cergy Paris Université, au titre de cette formation en alternance et sur la base d'une idée de la ville de Pontoise : Saël Chadirac, Stella Gonçalves, Océa Martinho Fonseca, Stéphanie Pélissier et Mathieu Planquette.

Elle est notamment basée sur :

- 2 réunions avec Monsieur Robert Dupaquier, adjoint au maire de Pontoise en charge de l'urbanisme et du patrimoine :
 - Réunion de lancement du 03/02/2025,
 - Réunion de cadrage du 06/02/2025,
- Des informations fournies par différents services sollicités par les étudiants :
 - Archives Départementales du Val-d'Oise le 31/01/2025,
 - Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise le 03/02/2025 (SDAVO*),
 - Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine le 03/02/2025,
- Des visites de cavités et d'une carrière :
 - Visites de 3 cavités organisées par l'Office de Tourisme (OT*) les 02/02/2025, 09/02/2025 et 02/03/2025,
 - Visite de 5 cavités avec Mesdames Daphné Sakayan, directrice des services techniques de la ville de Pontoise et Pauline Prévot, animatrice de l'Architecture et du Patrimoine du CIAP le 09/05/2025,
 - Visite de la carrière de Vigny avec Madame Mélanie Siron, technicienne de réserve naturelle au conseil départemental 95 (CD 95*) le 15/05/2025,
 - Visites de cavités privées (caves) le 12/02/2025,
- 4 entretiens téléphoniques avec :
 - Le service interdépartemental de l'Inspection Générale des Carrières des départements des Yvelines, du Val d'Oise et de l'Essonne le 12/02/2025,
 - Le service d'Inspection des Carrières de la ville de Laon le 11/04/2025,

- Le Cercle de Recherches et d'Etudes du Provins Souterrain le 18/04/2025,
- Le Clan Spéléo Pontoisien le 19/02/2025,
- Un questionnaire par mail :
 - Du CIAP le 24/02/2025,

Enfin, des contacts infructueux ont été pris avec :

- La DRAC Ile-de-France,
- L'Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin,
- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise,
- L'office de tourisme de Provins.

Quand de besoin, elle identifie les études techniques qu'il conviendrait de diligenter pour conforter la présente étude.

Enfin, rejoignant le propos d'Olivier Deforge, archéologue du CREPS de Provins, selon qui "on ne peut valoriser que ce qu'on connaît", il convient de souligner les difficultés d'accès aux cavités souterraines auxquelles nous avons fait face.

Le présent rapport a fait l'objet d'une présentation intermédiaire le 12/02/2025 et le 20/05/2025 (pour la seule estimation économique) et a été remis dans sa version finale le 23/05/2025. Il aura fait l'objet d'une présentation orale le 28/05/2025.

INTRODUCTION

« Sois dissimulé, tu paraîtras mystérieux, et ton prestige croîtra en fonction de ta réserve, car les hommes imaginent des merveilles derrière toutes les portes fermées. » - Gustave Thibon.

Les souterrains ont toujours intrigué. Ce sont des lieux qu'on ne voit pas, mais qui font partie intégrante de l'histoire d'une ville.

À Pontoise, on recense de nombreuses cavités, réparties sur tout le territoire communal. Elles sont très présentes dans le centre ancien, mais on en trouve aussi ailleurs.

Ce projet vise justement à mieux comprendre ces souterrains, à les valoriser, et à réfléchir à comment les rendre accessibles tout en les protégeant.

Aujourd'hui, on voit que ce type de patrimoine attire de plus en plus. Il suffit de penser aux Catacombes de Paris ou aux caves médiévales de Provins pour voir à quel point ces lieux cachés fascinent, autant les habitants que les visiteurs de passage.

À Pontoise, les visites de souterrains rencontrent aussi un vrai succès, ce qui montre qu'il y a une attente, un intérêt fort. Mais pour que cet engouement s'inscrive dans le temps, il faut aller plus loin : mieux sécuriser ces lieux, les protéger, et penser leur valorisation sur le long terme.

CADRAGE PREALABLE DE LA VILLE

Participer à l'attractivité de Pontoise

Le projet de « valorisation des souterrains de Pontoise » a pour objectif de participer de l'attractivité de la ville. La « valorisation des souterrains de Pontoise » s'inscrit donc en complémentarité d'autres politiques de la ville : politique éducative, politique culturelle, attractivité économique, vie des quartiers, vie culturelle, tourisme.

Participer à la valorisation du centre ancien

A l'échelle du territoire de la commune, ce projet vise à participer de la complémentarité entre quartiers. Il a donc pour objectif de mettre en avant l'une des spécificités du centre ancien de Pontoise : ses souterrains.

Le centre ancien de Pontoise est par ailleurs l'objet du plan « Actions cœur de Villes » (ACV*) porté aux côtés de la ville par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT*). Ce plan envisage des actions de rénovation urbaine et de rénovation de logements dans le centre ancien, Le projet de « valorisation des souterrains de Pontoise » pourra donc utilement compléter les actions envisagées par ce plan.

Construire une valorisation partagée entre public et privé

La valorisation des souterrains de Pontoise passe aujourd'hui par des visites :

- Hebdomadaires d'abord, et dominicales organisées par l'Office de tourisme. Ces visites concernent 2 des souterrains propriétés de la commune : la cave des Moineaux et la petite carrière du Château.
- Annuelles ensuite, lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ces visites concernent plusieurs souterrains propriétés de la commune, dont la cave des Moineaux et la petite carrière du Château, ainsi que des souterrains propriétés de personnes privées organisées à l'initiative de leur propriétaire.

Le projet de « valorisation des souterrains de Pontoise » a donc pour objet :

1. De pérenniser et maintenir les visites des cavités propriétés de la ville,
2. D'associer les propriétaires privés à cette démarche en les encourageant à permettre l'accès de leurs souterrains.

PARTIE 1 - CONTEXTE

Cadre spatial de l'étude

La présente étude a pour objet la « valorisation des souterrains de Pontoise ».

Selon les sources, Pontoise compte environ 900 cavités.

Ce projet est donc par essence multisite puisque implanté sur plusieurs sites géographiques, sur l'ensemble de la commune de Pontoise.

Figure 1 : situation de Pontoise en France métropolitaine. Source : <https://francegeo.fr/ville.php?nom=pontoise>

Figure 2 : situation de Pontoise dans le département du Val d'Oise. Source : <https://www.actualitix.com/carte-val-d-oise.html>.

La carte ci-dessous concerne le seul centre ancien où se concentre la majorité des souterrains de la commune.

Figure 3 : Fond de carte IGC, Annotation Stéphanie Pélissier

Figure 4 : Légende

Cadre administratif

Pontoise est une commune du département du Val d'Oise, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, dans la région Ile-de-France. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise.

La commune se trouve à une altitude moyenne de 55 mètres et sa superficie est de 7,15 km². La ville compte 31 623 pontoisiennes et pontoisiens en 2022. Depuis 1946 la population ne fait que s'accroître.

Pontoise, avec ses 7,15 km² et une population de 31 623 habitants, combine un riche patrimoine historique et un potentiel souterrain encore sous-exploité, pour des projets de valorisation.

Cadre géographique et géologique

Pontoise est implantée à la confluence de la Viosne et de l'Oise, sur la rive droite de l'Oise. Son cadre naturel est structuré par plusieurs entités topographiques :

- Un éperon rocheux (formé par la colline Saint-Maclou et le mont Bélien), situé sur la rive gauche de la Viosne,
- Les plateaux de Saint-Martin et du Vexin, situés sur la rive droite.

Le territoire communal s'étend sur deux grands plateaux :

- Au nord, le plateau des Cordeliers,
- Au sud, le plateau Saint-Martin, entaillés profondément par les vallées du ru du Fond Saint-Antoine et de la Viosne.

Ces vallées ont façonné des éperons rocheux, dont l'un forme une falaise abrupte d'environ 60 mètres, creusée dans les calcaires lutétiens.

La structure géologique de Pontoise repose sur un empilement de couches sédimentaires tertiaires (sables, calcaire, marnes, caillasse), elles-mêmes posées sur une base de craie du Crétacé. Le calcaire exploité à ciel ouvert, notamment au niveau du lit de l'Oise, correspond à une formation géologique appelée Lutétien, d'environ 30 mètres d'épaisseur, composée de bancs à faciès variables.

Le relief de Pontoise, façonné par des calcaires du Lutétien, offre des cavités naturelles qui sont à valoriser.

Histoire de Pontoise¹

Origine et Antiquité

La morphologie actuelle du territoire résulte également de contraintes historiques. Le mont Bélien constituait un obstacle naturel important et a été contourné, dès l'Antiquité, par la vallée de la Viosne, où passait l'axe Paris-Rouen. Cette voie ancienne longeait un paléochenal, dont le comblement remonte au Bas-Empire.

D'anciennes populations païennes occupaient probablement les lieux depuis de longues dates à en croire le reste de pierres levées formant tumulus situées actuellement en contrebas du bâtiment du Carré Patrimoine.

Figure 6 : reconstitution de la topographie ancienne du site de Pontoise. Source : La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen-Âge.

Figure 5 : tumulus situé en contrebas du CIAP. Photo Stéphanie Pélissier.

La Table de Peutinger et l'itinéraire Antonin mentionnent une voie antique, la Chaussée Jules-César, que les Romains ont tracée en empruntant un couloir naturel évitant les nombreuses sinuosités de la Seine. Son itinéraire reliait Paris ("Luteci") et Rouen ("Ratumagus") ou Beauvais ("Caesaromagus") par "Briva Isarae" ou "Bruusara", ces toponymes signifiant "passage sur l'Oise".

Le roulage sur cette Chaussée est attesté archéologiquement du I^{er} siècle jusqu'au VI^{ème} siècle après J.C. à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de Pontoise et la voie est citée dans les sources écrites entre le IX^{ème} et le XIV^{ème} siècle.

¹ Source : La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen-Âge.

Moyen-Âge, période carolingienne

Pour franchir l'Oise, à la hauteur de l'île Saint Martin, un pont de bois, dont Noël Taillepied décrit les vestiges en 1587, aurait été aménagé. On rapporte la forme *Pontis Isarae*, qui apparaît au VII^{ème} siècle, à cet aménagement, tandis que le pont de pierre médiéval, situé à 800 m en amont du passage antique, ne daterait que de la fin du XI^{ème} siècle.

SANDRINE ROBERT

Fig. 7 Schéma interprétatif de Pontoise à la période carolingienne. L'occupation est bien attestée sur le plateau Saint-Martin, le long de la Chaussée Jules-César, dans la continuité d'un habitat antique. Les traces d'occupation du Mont Bélien restent ténues.

Archéologie Médiévale, tome 41, p. 123-167 © CNRS ÉDITIONS, 2011

Figure 7 : Pontoise à l'époque carolingienne. Source : La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen-Âge.

Des céramiques mérovingiennes et des vestiges carolingiens signalent une petite occupation rurale à mi-pente du plateau Saint-Martin, hors de portée des crues.

En 864, Charles le Chauve concède à l'abbaye de Saint-Denis des "possessions médiocres" entre "le chemin public" et l'Oise, incluant un *portus* et un marché hebdomadaire "à partir des marécages du confluent". Ce *portus*, probablement situé sur la rive droite entre la Chaussée Jules-César et la Viosne (avant sa dérivation), était bien connecté aux axes fluviaux et routiers.

Ce *portus* coexiste avec un *castrum** cité en 881, lié aux comtes du Vexin, peut-être incendié lors du raid normand de 884. Il pourrait correspondre à une forteresse en bois sur le mont Bélien.

En 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte coupe le Vexin en deux, Pontoise reste dans le *Vexin français*, sous autorité carolingienne. La ville devient un lieu de séjour royal et Louis V y fait frapper un denier*.

Au IXe siècle, les sources signalent une occupation du plateau Saint-Martin, au passage de la voie antique. Ce site devient, à partir de 1170, le siège d'une foire d'importance, succédant au marché carolingien.

Progressivement, l'occupation glisse vers le mont Bélien, à un kilomètre au nord, où se développe la ville médiévale autour de la voie Paris-Dieppe et des chemins de Beauvais. Elle s'étend entre deux hauteurs (mont Bélien et colline Saint-Maclou) et les vallées de l'Oise et de la Viosne.

C'est sans doute à cette époque que commence l'exploitation de la pierre calcaire du Lutétien pour la construction. Les cavités d'extraction servent ensuite de lieux de stockage, notamment pour les poissons de mer acheminés depuis Dieppe. La canalisation de la Viosne, attestée dès le XIIe siècle pour alimenter les moulins du faubourg Notre-Dame (3 moulins dans ce quartier, 5 jusqu'à l'Oise), indique une population déjà dense.

La carte ci-dessous nous montre les principaux itinéraires de la ville :

- La rue de la Charrée (axe Paris-Rouen), en noir, contournait le mont Bélien par une pente douce adaptée aux véhicules.
- Les réseaux intra-urbains, en pointillés, assurent la redistribution des denrées.
- Les marchés se concentrent en ville haute, accessibles par la rue de la Roche, utilisée par piétons, cavaliers et animaux de bât.
- Cette voie quittait la ville par la porte d'Ennery (axe Paris-Dieppe).

Dieppe, l'un des premiers ports fournisseurs de poissons pour Paris, exigeait une livraison en moins de 36 heures après la pêche. Ce transport était assuré par les chasse-marées.

Figure 8 : passage des itinéraires dans Pontoise. Source : La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen-Âge.

L'implantation de la ville médiévale en haut de l'éperon s'est accompagnée du glissement du pont antique vers un pont en pierre, situé en bas du Mont Bélien, il est cité dès 1090 et serait associé à un péage alimentant le trésor royal aux XI^{ème} et XII^{ème} siècles. Ce pont constitue un des points névralgiques de la ville, les routes de Dieppe, Rouen et celle longeant l'Oise s'y croisent si bien qu'au XIII^{ème} siècle, on y établit l'hôtel-Dieu à son débouché.

Au XII^{ème} siècle, le *castrum* semble bien individualisé : un acte royal de 1122 limitant les droits du roi en faveur de l'abbaye de Saint Mellon (aujourd'hui disparue) fait une distinction nette entre les terres de l'abbaye situées *extra castrum Pontisare* et la terre *intra castrum Pontisare*.

Moyen-Âge, les 3 enclos médiévaux

Figure 9 : les différents enclos médiévaux de Pontoise. Source : La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen-Âge.

Description des enclos I, II et III :

L'enclos I - Quartier Saint Mellon	L'enclos II - Quartier Saint André et quartier Saint Pierre	L'enclos III - Quartier Saint Maclou
<p>-Castrum mentionné dès le IXe siècle, fortifié au sommet du mont Bélien, incendié en 884.</p> <p>-Château attesté sous Philippe Ier, renforcé au XIVe siècle, puis abandonné en 1666, démoli en 1739.</p> <p>-Vestiges : tours, chapelle, pont-levis, visible sur le cadastre napoléonien.</p> <p>- Premier noyau urbain, entre château et église Saint-Mellon.</p>	<p>-Saint-André (mentionnée en 1099), avec hôpital dès le XIIe siècle.</p> <p>-Saint-Pierre : prieuré fondé en 1082 par l'abbaye du Bec-Hellouin.</p> <p>Vestiges : inhumations (985-1120), celliers, place de l'Étape, marchés.</p> <p>-Abbaye Notre-Dame-du-Val (1125), forte implantation urbaine, nombreuses caves médiévales.</p> <p>Un petit enclos ovale (5 000 m²) structuré par la rue du Sabot et la place de la Harengerie témoigne d'un aménagement planifié dès le XIIe siècle</p>	<p>-Saint-Maclou : église et marché dès le XIe siècle, beffroi, hôtel de ville, prison. Cimetière transformé en places (Petit et Grand-Martroy) à partir du XVIe siècle.</p> <p>-Notre-Dame : développement dès 1177 autour d'un axe majeur et de la Viosne canalisée. Église de 130 m de long, détruite en 1589. Quartier structuré autour de la route de Rouen.</p> <p>-Faubourg Saint-Martin : autour de l'abbaye fondée entre 1085-1092, associée à une foire annuelle dès 1170. Tracé irrégulier sur parcellaire rural ancien.</p>

Figure 10 : Pontoise au XVIe siècle : le clos et le faubourg Saint-Martin, les enclos médiévaux. Source : La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen-Âge.

Pontoise se développe autour d'axes et de cours d'eau dès l'Antiquité. Du IXe au XIIe siècle la ville médiévale se structure entre mont Bélien, Oise et Viosne, avec castrum, marchés, ponts et quartiers fortifiés. L'exploitation de la pierre calcaire dès le Moyen Âge est à l'origine des cavités souterraines qui façonnent encore le sous-sol de la ville.

Pontoise, marquée par son développement autour de l'Oise et de la Viosne, a vu son patrimoine se construire entre histoire et géologie. Ce cadre est désormais intégré dans le Projet de Territoire de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise.

Le Projet de Territoire de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise

« Fruit d'un travail collectif entre les élus communautaires et municipaux des 13 communes qui composent la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, le Projet de Territoire a été adopté par le Conseil communautaire le 7 juin 2022.

Ce projet a vocation à être complété et enrichi par les apports concrets des partenaires, usagers et habitants. »

Il est articulé autour de 3 axes stratégiques et 10 orientations².

Les 3 axes structurants :

- **Axe 1 : Attractivité du territoire // Se positionner dans un écosystème en mutation**
- **Axe 2 : Transition écologique et énergétique // Vivre dans environnement de qualité**
- **Axe 3 : Solidarité // Soutenir le développement équilibré du territoire**

Les 10 orientations :

- **Renforcer les synergies entre le développement économique, l'enseignement supérieur, l'emploi et l'innovation**, notamment en portant « une attention particulière aux filières de formation qui feront les métiers de la transition écologique et énergétique »³
- **Revendiquer une identité forte**, notamment en affirmant « son rôle et son identité de pôle régional structurant en Île-de-France » : « la vie commerçante (...) doit être préservée et développée ou encore les richesses et la diversité culturelles doivent être valorisées », « valoriser le tourisme en favorisant le développement d'un tourisme durable », « valoriser les atouts culturels, patrimoniaux, sportifs et de loisirs », « développer les relations avec les partenaires extérieurs au territoire »⁴
- Accompagner le changement des pratiques de mobilité
- Préserver les espaces naturels, la biodiversité et une agriculture au service d'une alimentation de qualité
- Promouvoir un aménagement et un habitat durables basés sur la sobriété et les énergies renouvelables
- Renforcer la cohésion sociale par des politiques publiques plus inclusives
- Dynamiser le territoire via les politiques culturelles et sportives et à destination des étudiants

² Source: [Projet de territoire : pour le développement durable de Cergy-Pontoise et son rayonnement à l'horizon 2030 | Cergy-Pontoise, l'agglomération](#), le 15/04/2025

³ Source : Projet de territoire de Cergy-Pontoise, adopté en conseil communautaire du 7 juin 2022, mis à jour en décembre 2024.

⁴ Source : Projet de territoire de Cergy-Pontoise, adopté en conseil communautaire du 7 juin 2022, mis à jour en décembre 2024.

- Renouveler la solidarité intercommunale
- Renforcer la démocratie participative
- Faire vivre le collectif apprenant

Le Projet de Territoire de Cergy-Pontoise encourage la valorisation du patrimoine, le développement d'un tourisme durable et le renforcement d'identité locale. La mise en valeur des souterrains de Pontoise s'inscrit pleinement dans ces objectifs.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD*) du Plan Local d'Urbanisme (PLU*) exprime le projet politique et les objectifs de la Ville à l'horizon 2030, en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme. Il s'appuie sur le diagnostic et les enjeux d'aménagement du territoire communal du PLU.

Les cinq grandes orientations du PADD de Pontoise sont les suivantes :

- 1. Valoriser le patrimoine de Pontoise, Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR*) et Ville d'Art et d'Histoire : une identité fragile à préserver.** Le PADD évoque comme objectif à ce titre de **"préservé et valoriser le patrimoine historique", qualifié de "capital fragile à restaurer"**.
2. Poursuivre une croissance maîtrisée du développement urbain dans le respect de l'identité patrimoniale et paysagère de Pontoise
3. Promouvoir les démarches environnementales
- 4. Mobiliser et développer le potentiel économique,** le PADD évoquant **"un fort potentiel pour développer les usages touristiques"**.
5. Développer la mobilité alternative à la voiture : un défi majeur pour la reconquête de l'identité de Pontoise

Orientation 1 : Valoriser le patrimoine de Pontoise, SPR et VPAH : une identité fragile à préserver

Au titre de cette orientation, le PADD évoque un territoire protégé mais dont les secteurs les plus anciens montrent **"des signes de fragilité (...) de plus en plus tangibles et visibles."**

Il décrit "l'enjeu (...) de régénérer la ville ancienne et son tissu" (...) **"en conciliant la nécessaire préservation du patrimoine (...) tout en permettant le développement de la ville (...) de manière à créer un cadre de vie plus attractif et propice à un développement plus harmonieux sur le long terme."**⁵

⁵ Source : PLU de Pontoise – Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), page 5

Orientation 4 : Mobiliser et développer le potentiel économique

A ce titre, le PADD décrit "un potentiel touristique important et varié" et Pontoise et ses alentours comme disposant "**d'atouts significatifs pour développer une « mise en tourisme » du territoire.**" Il évoque un "renforcement et [une] diversification de l'offre hôtelière." ainsi qu'un tissu économique "solide mais à diversifier."

Le projet de « valorisation des souterrains de Pontoise » s'inscrit pleinement dans les ambitions du PLU actuel, tant du point de vue patrimonial qu'économique.

Ce projet peut permettre à la fois de participer d'un cadre de vie attractif pour les habitants et de participer de son dynamisme.

Il est l'occasion d'enrichir et de diversifier le patrimoine local, essentiellement décrit comme patrimoine bâti et paysagé. Les souterrains peuvent ainsi constituer un élément de différenciation de Pontoise.

Enfin, la valorisation des cavités constituerait une réponse technique à la nécessité de protéger un patrimoine qui "des signes de fragilité (...) de plus en plus tangibles et visibles."

Label Ville et Pays d'Art et d'Histoire

Depuis le 30 mars 2006, Pontoise fait partie des Villes et Pays d'Art et d'Histoire.⁶

« Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d'Art et d'Histoire » (VPAH*) est attribué par le ministre de la Culture, après avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA*), aux communes ou groupements de communes qui s'engagent dans une **politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine**, de l'architecture et du cadre de vie. (...)

Le label « Ville et Pays d'art et d'histoire » qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une **démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien** à la qualité architecturale et du cadre de vie. (...)

⁶ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic communal, page 72.

Quatre critères principaux prévalent à l'attribution du label VPAH :

- Un réel engagement politique des collectivités candidates à **faire de la culture, de l'architecture et du patrimoine un projet local de développement** ;
- **Un périmètre pertinent défini à partir de critères de cohérence historique, géographique, démographique et culturelle** ;
- Les moyens mis en œuvre par la collectivité candidate pour **assurer la connaissance, la conservation, la protection et la valorisation** du paysage, de l'architecture et **du patrimoine** ainsi que la capacité à respecter dans le temps les engagements liés à l'attribution du label en termes matériel, financier et humain ;
- La déclinaison explicite du projet VPAH dans les politiques locales menées par les collectivités candidates. (...)

Les engagements de la convention [signée par la collectivité et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC*) pour une durée de 10 ans] portent sur :

- Le recrutement d'un animateur de l'architecture et du patrimoine en charge de la mise en œuvre de la convention ;
- La **valorisation du patrimoine** et la promotion de la qualité architecturale ;
- Développement d'une politique des publics : **sensibilisation des habitants** à leur environnement architectural et paysager, **initiation du public jeune** à l'architecture et au patrimoine, **accueil du public touristique** ;
- La mise en place d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) qui présente de manière didactique l'architecture et le patrimoine de la ville ou du pays. Il constitue un véritable lieu d'accueil des visiteurs, de ressources et de débat pour les habitants et pour les touristes. »⁷

Le projet de « valorisation des souterrains de Pontoise » s'inscrit donc pleinement dans le label Ville ou Pays d'art et d'histoire, en particulier à travers :

- Sa volonté de s'adresser aux habitants, visiteurs et jeune public,
- Son objectif de connaître, faire connaître, conserver, protéger et valoriser les souterrains,
- La volonté de faire des souterrains un élément du développement de Pontoise.

⁷ Source : <https://www.culture.gouv.fr/>

Le projet de valorisation s'inscrit dans le label VPAH en venant enrichir le patrimoine mis en valeur par le label. Ainsi, le projet de valorisation veillera à respecter la convention du label.

Le Programme Action Cœur de Ville

Le 28 décembre 2023 était signée par plusieurs acteurs institutionnels dont la commune de Pontoise et l'Etat, la « convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville pour la commune de Pontoise »⁸.

« Lancé en 2018, le programme Action cœur de ville (ACV*) est piloté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Il répond à une double ambition : **améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement de leur territoire. (...)** Élaboré en concertation avec les élus et les acteurs économiques des territoires, le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités de métropole et d'outre-mer. **Il bénéficie également aux commerçants, entreprises, associations et habitants.**

Cinq axes guident son action :

- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l'habitat.
- **Favoriser un développement économique et commercial équilibré.**
- Développer l'accessibilité et les mobilités décarbonées.
- **Aménager durablement l'espace urbain et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager.**
- Constituer un socle de services dans chaque ville. »⁹

Le plan **ci-dessous** présente le périmètre Action cœur de ville.

⁸ Source : PLU.

⁹ Source : <https://anct.gouv.fr/> le 22/03/2025.

Figure 11 : Carte Périmètre Action Cœur de Ville. Source : Cergy Pontoise Agglo

Le projet de « valorisation des souterrains de Pontoise » s’inscrit donc pleinement dans le programme Action cœur de ville, en particulier au titre du développement économique et de la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager et du fait de son périmètre géographique.

Enfin, la valorisation des cavités participerait à la pérennisation du patrimoine bâti du centre ancien.

Les monuments historiques

Liste des bâtiments protégés par le dispositif de classement ou inscription au titre des Monuments Historiques à Pontoise¹⁰ :

Cathédrale Saint-Maclou	Classée (par liste 1840) XII, XVIe siècle 49 rue de l'Hôtel de Ville Restauration en cours (15 M€) avec la Fondation du Patrimoine ¹¹
Caves anciennes de l'immeuble - ancien cellier de la maladrerie de Saint-Ouen- l'Aumône	Inscrites (par arrêté du 28/01/1944) XIIIe siècle 30 rue de la Bretonnerie / Coutellerie
Caves de l'immeuble - ancien cellier ayant appartenu à l'Abbaye de Saint-Martin	Inscrites (par arrêté du 24/01/1944) XIII, XIVe siècle 7 rue de la Coutellerie
Chapelle des Cordeliers	restes de fenêtre subsistant : inscrites (par arrêté du 06/04/1929) Place de l'Hôtel de Ville
Couvent des Carmélites ou du Carmel	Inscrit (par arrêté du 12/06/1986 et 30/09/2002) XV, XVIIe siècle 55 rue Pierre Butin
Eglise Notre-Dame	Inscrite (par arrêté du 16/06/1926) 37 Place Notre-Dame
Hôpital des Enfermés	Inscrit (par arrêté du 27/12/1939 et 4/01/1954) 2e moitié du XVIIIe siècle 84 rue Pierre Butin
Hôtel d'Estouteville	Inscrit (par arrêté du 02/11/1926) 3e quart XVe siècle 4 rue Lemercier
Jardin Public- porte	Inscrite (par arrêté du 19/06/1939) 24 rue de la Coutellerie
Moulin des Patis ou de la Coulevre	Inscrit (par arrêté du 27/12/1979) Rue des 2 Ponts
Remparts	Inscrit (par arrêté du 04/03/1954) 16 rue de l'Hôtel Dieu
Sous-préfecture	Classée (par arrêté du 21/12/1928) et Inscrite (par arrêté du 22/06/1946)

¹⁰ Source : Premier inventaire de données documentaires : Archéologie des monuments historiques du Val-d'Oise.

¹¹ Source : ville-pontoise.fr et www.fondation-patrimoine.org

Ces protections visent à préserver les bâtiments remarquables du territoire, qu'ils soient religieux, civils ou militaires. Elles impliquent une réglementation pour les travaux de restauration, modification ou aménagement, encadrés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP).

Les sites protégés : sites inscrits, classés et SPR

Le territoire de Pontoise comprend des sites inscrits et classés au titre de la loi de 1930 pour la protection des paysages, avec 1 site classé et 8 sites inscrits¹² :

Site classé	Corne nord-est du Vexin Français
Site inscrit	Jardin public de Pontoise (ou Jardin de la Ville)
Site inscrit	Île Saint-Martin et Île du Pothuis
Site inscrit	Collège Saint-Martin
Site inscrit	Château de Pontoise et son parc
Site inscrit	Ensemble urbain
Site inscrit	Boulevard des Fossés
Site inscrit	Quai Fontaine
Site inscrit	Château de Marcouville et son parc

Figure 12 PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 159.

De plus, depuis décembre 2018, une large partie du centre ancien de Pontoise est couverte par un Site Patrimonial Remarquable, ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP*). Ce dispositif constitue une servitude d'utilité publique qui s'impose au Plan Local d'Urbanisme.

¹² Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, pages 157-159.

Le SPR vise à encadrer l'évolution urbaine pour préserver l'identité historique et architecturale du tissu bâti. Toute opération d'aménagement, de construction ou de rénovation dans le périmètre nécessite une attention particulière, en lien avec l'Unité Départemental des Architectes du Patrimoine (UDAP*) du Val-d'Oise.¹³

Figure 13: Carte du SPR du PLU. Source UDAP

Lorsqu'un projet concerne un site inscrit, classé ou situé en Site Patrimonial Remarquable (SPR). Le maître d'ouvrage est invité à associer l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Val-d'Oise au présent projet.

De même, afin de sécuriser l'opération, le maître d'ouvrage pourra prévoir une demande d'avis à la DRAC Île-de-France au titre de l'archéologie préventive.

Cette approche de préservation s'inscrit dans une dynamique plus large de développement culturel à Pontoise et au sein de l'agglomération, où les équipements et l'offre culturelle contribuent à renforcer l'attractivité et la diversité des activités proposées.

¹³ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 160.

Les équipements culturels

a. Communautaires

On compte 133 équipements communautaires répartis sur l'ensemble de l'agglomération, dont un large panel d'équipements sportifs et de loisirs.¹⁴

- 4 cinémas
- 15 bibliothèques et médiathèques
- 3 musées
- 1 centre d'art contemporain
- 1 CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional)
- 1 Scène Nationale
- 1 SMAC (Scène de Musiques ACtuelles)
- 6 piscines
- 48 complexes sportifs
- 51 terrains sportifs extérieurs
- 1 golf
- 1 île de loisirs

b. Communaux

À l'échelle communale, la ville de Pontoise dispose de 11 équipements culturels municipaux, répartis de manière concentrée sur deux secteurs :¹⁵

- Le centre-ville, qui en regroupe 7,
- Le quartier des Louvrais, qui en regroupe 4

Ces équipements incluent notamment :

- Salles de spectacle,
- Équipements associatifs culturels,
- Espaces d'exposition municipaux,
- Conservatoire communal.

¹⁴ Source : Projet de territoire de Cergy-Pontoise, adopté en conseil communautaire du 7 juin 2022, mis à jour en décembre 2024.

¹⁵ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic communal, page 188.

EQUIPEMENTS CULTURELS :

- 1) Bibliothèque annexe de Marcouville
- 2) Bibliothèque annexe des Louvrais
- 3) Maison de quartier des Louvrais
- 4) Musée Camille Pissaro
- 5) Bibliothèque municipale Guillaume Apollinaire
- 6) Musée Tavet Delacourt
- 7) Maison des associations
- 8) Cinéma «Royal Utopia»
- 9) Salle des fêtes au Dôme
- 10) Théâtre des Louvrais
- 11) Le Carré Patrimoine

Figure 14 : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic communal, page 188.

Les grands événements culturels organisés à Pontoise mettent en valeur l'histoire et le patrimoine de la ville.
 Le projet de valorisation veillera à être complémentaire des équipements culturels communautaires et communaux existants.

Les principaux événements culturels

a. à l'échelle de la communauté d'agglomération

- Jazz au fil de l'Oise : festival de musique jazz itinérant, ancré dans le Val-d'Oise.
- Temps forts des médiathèques communautaires : résidences d'auteurs, expositions, lectures et ateliers.
- Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine : participation intercommunale coordonnée.
- Événements dans les musées communautaires : expositions temporaires, conférences, visites commentées.

b. à l'échelle de la commune

À l'échelle communale, la Ville de Pontoise propose chaque année une programmation culturelle avec des événements majeurs et ancrés dans l'histoire locale :

- Fête médiévale (biennale) : reconstitution historique immersive dans le centre ancien.
- Festival du Conte : temps fort autour de l'oralité et des arts de la parole.
- Foire Saint-Martin : grande foire populaire remontant au Moyen Âge, qui attire plusieurs milliers de visiteurs chaque automne.
- Journées européennes du patrimoine : ouverture exceptionnelle de sites, visites guidées et animations patrimoniales, notamment dans le centre historique.
- Visites des caves historiques de Pontoise : découverte des souterrains en collaboration avec l'Office de tourisme.
- Saison culturelle : concerts, théâtre, projections, expositions dans les équipements municipaux.
- Musées Tavet-Delacour et Camille-Pissarro : programmation d'expositions temporaires et d'événements ponctuels.

Les souterrains de Pontoise font déjà l'objet de visites hebdomadaires. Le projet de valorisation vise à structurer cette offre en proposant des visites régulières, encadrées, et mieux intégrées au calendrier culturel de la ville.

Topographie de Pontoise : une richesse souterraine à valoriser

Pontoise est implantée le long de la rive droite de l'Oise, sur deux plateaux, l'un au nord et l'autre au sud, séparés tous deux par la Viosne, orientée est-ouest.

Le plateau nord, appelé mont Bélien, culmine à environ 80 mètres NGF et comporte localement des versants raides : "l'encaissement progressif du réseau hydrographique dans le massif calcaire se traduit par une topographie marquée avec des secteurs en forte pente, notamment sur les versants de l'Oise, de la Viosne et de la ravine de l'Hermitage." ¹⁶ Il est entaillé par le vallon du ru de l'Hermitage. C'est sur le plateau nord que se trouve le centre ancien.

Le plateau sud, sensiblement plus tabulaire, possède une altitude moins élevée d'environ 45 mètres NGF.

Figure 15: PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 11.

¹⁶ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 11.

Figure 16 : Source : Géoportail (de gauche à droite : Viosne, Plateau Nord, Vallon du Ru de l'Hermitage, Oise).

On notera que le rapport de présentation du PLU¹⁷ présente comme des atouts la "topographie escarpée" (présence de 2 vallées (atout paysager)) et la "présence de caves et d'anciennes carrières" (patrimoine souterrain) et comme une opportunité la présence de "carrières inexploitées à revaloriser".

La topographie de Pontoise permet des vues lointaines sur le paysage environnant particulièrement intéressantes, notamment du point de vue touristique.

Enjeux écologiques

La commune ne comprend aucun Zonage Particulier d'inventaire ou de protection de la biodiversité (ZNIEFF, ENS, PNR).¹⁸

Il est recommandé que le maître d'ouvrage fasse réaliser un diagnostic écologique complet, portant sur une année (soit les quatre saisons) des cavités dont il est envisagé l'ouverture au public ainsi que des éventuelles falaises attenantes. Cette étude est notamment justifiée par l'existence de couloirs de chiroptères à Pontoise¹⁹.

¹⁷ Source : Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 33

¹⁸ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 108

¹⁹ Source : PLU de Pontoise – RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 4 – Evaluation Environnementale Stratégique, p. 99

Même si Pontoise n'est pas concernée par des zones de protection écologique spécifiques (ZNIEFF, ENS, PNR), certaines précautions doivent être prises. Avant toute ouverture au public de cavités ou d'aménagement à proximité de falaises, il est conseillé de faire un diagnostic faune-flore sur une année, afin de concilier ouverture au public et préservation des espèces, notamment les chauves-souris.

Risques naturels prévisibles de Mouvements de Terrain liés aux carrières souterraines, aux caves et aux falaises

Les cavités

“Trois types de cavités sont présents sur la commune de Pontoise :

- **Les carrières** exploitées selon la méthode des piliers tournés s'étalant sur des centaines, voire des milliers de mètres carrés ;
- **Les galeries**, plus isolées et longues d'une trentaine de mètres au maximum ;
- **Les ouvrages souterrains maçonnés** correspondant à des caves ou des cryptes taillées dans le massif calcaire. ”²⁰

La dégradation de ces cavités souterraines se produit par affaissement ou effondrement subite. Ces mouvements de terrain par affaissement ou effondrement marquent l'aboutissement de processus de dégradation auxquels sont soumises ces cavités.

Les deux principaux types de phénomène de mouvements de terrains sont identifiés :

1. La chute de blocs rocheux depuis le plafond, formant un vide appelé *ciel ouvert* ; si le phénomène se propage jusqu'aux couches supérieures, il peut créer une *cloche de fontis* ;

²⁰ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 67.

Figure 17 : Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement

2. La rupture de piliers, soit par fragilisation structurelle, soit par fragmentation progressive, pouvant aboutir à un effondrement généralisé si plusieurs piliers cèdent en même temps²¹.

Figure 18 : Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement

“Face aux risques de mouvements de terrain potentiels engendrés par la présence de cavités et de falaises, un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) a été prescrit sur la commune et approuvé en novembre 2001. Le Plan de Prévention des Risques vaut servitude d'utilité publique. “

Ce PPR a pour objectif de :

- Délimiter les zones exposées aux risques,
- Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les pouvoirs publics et celles qui incombent aux particuliers,
- Définir les mesures relatives aux aménagements existants devant être prises par les propriétaires, exploitants et/ou utilisateurs.²²

²¹ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, pages 67 à 68

²² Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, pages 71 à 72

Le périmètre de la présente étude est concerné par 4 des zones du PPRMT :

- BC3a,
- BC3b/BC2,
- BC1 et
- Trx.

Figure 19: Zonage de risque lié aux excavations souterraines. Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 – État initial de l'Environnement, page 72.

Figure 20 : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, p. 14.

Les falaises

"Le PPRMT distingue deux types de falaises :

- Les falaises franches : correspond à des talus accessibles à front sur tout ou une partie de leur hauteur. Le profil vertical de ces falaises dépend de leur géologie, de l'aménagement du versant et du pied de falaise par l'Homme.
- Les falaises masquées : correspond aux falaises inaccessibles et donc inobservables, l'évaluation de l'aléa ne peut être alors que théorique. Les pieds de falaises peuvent être masqués naturellement par

l'accumulation d'éboulis ou de colluvions de pente ou artificiellement par des murs de soutènement ou des habitations adossées aux versants.

Les falaises subissent des processus de dégradations résultant de la fissuration et de l'hétérogénéité du massif rocheux, de l'action des cycles gel/dégel, de cavités naturelles ou anthropiques ouvertes au pied des falaises.

Trois processus de dégradation des falaises peuvent être identifiés :

- Les chutes de pierres : Ce phénomène de dégradation est le plus courant, il résulte de la lithologie de la falaise. L'hétérogénéité du faciès (présence de marnes et de caillasse) dans la partie supérieure favorise la formation de cailloux et de blocs instables.
- Les chutes de blocs : Ce phénomène résulte de l'orientation et de la densité de fracturation affectant le front de falaise.
- Les écroulements de mur : Ces phénomènes sont liés à la dégradation des fronts de falaise situés en arrière du muraillement." ²³

Concernant les falaises, le Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) évoqué plus haut crée 3 zones. Le périmètre de la présente étude est concerné par 2 des zones du PPRMT :

- "La zone BF2 concerne les parcelles situées en amont et en pied de falaise et correspond à un niveau d'aléa moyen ou fort,
- La zone BF1 concerne la grande majorité des secteurs de fronts rocheux répertoriés ou suspectés sur le territoire communal ainsi que les zones ayant fait l'objet de travaux validés. Elle correspond en particulier à un niveau d'aléa faible en amont, au pied et en aval de la falaise." ²⁴

²³ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 69

²⁴ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 74

Figure 21 : Zonage de risque lié à la présence de fronts rocheux. Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 74

Dispositif municipal de prévention des risques souterrains

« Dans le cadre de sa politique de prévention des risques, la Ville de Pontoise a adopté au Conseil Municipal du 3 octobre 1996 un dispositif municipal de prévention offrant la possibilité à des propriétaires dont le bien est soumis à des risques souterrains, de déléguer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux de consolidation à la Ville de Pontoise. La commune prend, à sa charge les frais d'étude, l'amenée du matériel et avance les frais des travaux, ceux-ci faisant l'objet d'un remboursement selon une quote-part définie par les propriétaires sur plusieurs années selon leurs possibilités, après accord de la perception de la ville (voir document en annexe). »²⁵

²⁵ Source : PLU de Pontoise – Annexe 6.7 - Rapport de présentation du PPRMT, page 11.

En raison des risques de mouvements de terrains, la commune de Pontoise est couverte par un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain, approuvé en novembre 2001.

Les cavités qui seront ouvertes au public devront respecter les prescriptions du PPRMT. Les mêmes exigences s'appliquent aux falaises, également prises en compte par le PPRMT.

Le PPRMT nous permet :

- De localiser les zones de cavités. En revanche, il ne permet pas de localiser précisément les cavités. A ce stade de l'étude, seul le rapport de l'IGC permet cette localisation.
- D'identifier certaines des mesures à prendre avant et en vue de l'ouverture au public des cavités qui seront retenues.

A noter le dispositif existant d'aide technique et financière de la commune à destination des propriétaires.

Risque sismique

« La commune est située dans une zone de sismicité 1, c'est-à-dire une zone de sismicité très faible. »²⁶

Ce classement implique que les constructions doivent respecter des règles parasismiques adaptées à ce niveau de risque. Ce niveau de risque sismique indique qu'il est peu probable que des tremblements de terre importants affectent la commune. Toutefois, même dans ces zones à faible sismicité, des mesures parasismiques doivent être respectées lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de la rénovation des structures existantes.

Risque d'inondation

- Par remontée de nappe

« Les fonds de vallées de l'Oise et de la Viosne, ainsi que le long du ru de l'Hermitage, sont soumis au risque d'inondation par remontée de la nappe. »²⁷

Ce phénomène se produit lorsque les nappes phréatiques remontent à la surface, souvent après des périodes de fortes pluies. Cette situation est particulièrement problématique dans les zones basses de la commune, où la nappe phréatique est proche du niveau du sol.

²⁶ Source : *Ibid.*, page 75

²⁷ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 59

Figure 22 : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 60.

- Par débordement de cours d'eau

Pontoise appartient au périmètre du Territoire à Risque d'Inondation (TRI) de la métropole francilienne.²⁸

²⁸ Source : *Ibid.*, page 61

Figure 23 : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 61.

De plus, Pontoise est soumise au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la Vallée de l'Oise, approuvé par arrêté préfectoral du 5 juillet 2007. Il prévoit des mesures de prévention pour les zones sensibles. Ce plan définit les zones à risques. De plus, le PPRI prescrit des normes de construction et d'aménagement spécifiques afin de limiter les risques d'inondation.

Figure 24 : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 64.

Les cartes du risque inondation nous permettent de préciser le périmètre de valorisation des souterrains en excluant les zones concernées par ce risque.

Les cavités souterraines qui pourraient être ouvertes au public doivent respecter les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) afin de minimiser les impacts de l'inondation sur la sécurité des personnes et la préservation du patrimoine.

La commune de Pontoise doit également prendre en compte la qualité des sols, en particulier en ce qui concerne la présence de sites pollués. Ces éléments peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des projets d'aménagement.

Sites et sols pollués

La commune compte sur son territoire 2 sites BASOL et 3 sites SIS, tous en dehors du périmètre de la présente étude.

En revanche, elle compte 113 sites BASIAS²⁹, dont certains se trouvent dans le périmètre concerné par l'étude. Ces zones doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la faisabilité et de la sécurité des projets d'aménagement, notamment en ce qui concerne l'ouverture de cavités au public.

Figure 25 : Source Georisque

²⁹ Source : <https://www.georisques.gouv.fr/> le 24/03/2025.

Ces sites doivent être pris en compte dans l'analyse des risques de pollution, notamment si des aménagements ou des ouvertures de cavités sont envisagés à proximité.

Qualité de l'air intérieur

Pas de données disponibles à ce sujet.

Le maître d'ouvrage est invité à faire réaliser un diagnostic de qualité de l'air intérieur des cavités dont il est envisagé l'ouverture au public.

Ce diagnostic permettra de vérifier que les conditions de ventilation et d'aération sont adéquates, garantissant ainsi la sécurité et le confort des visiteurs.

La réglementation urbaine

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) est réputé sans conséquence immédiate pour le projet, en raison de l'objet spécifique du projet.

Toutefois, il sera nécessaire d'amender certaines dispositions en fonction du projet de valorisation, notamment en ce qui concerne les éventuelles installations ou constructions destinées à signaler les entrées des souterrains.

PARTIE 2 – VALORISATION ACTUELLE DES CAVITÉS SOUTERRAINES

Fréquentation actuelle et perspectives d'ouverture

En 2018 les actions de médiation patrimoniales de Pontoise a suscité : ³⁰

- 3 744 visiteurs, enregistré le CIAP
- 3 448 élèves accueillis dans le cadre scolaire, et 158 enfants pendant les vacances lors des Ateliers du Patrimoine,
- 7 009 personnes ont participé aux visites guidées organisées par la ville,
- 13 801 personnes ont participé aux Journées du Patrimoine.

Concernant spécifiquement les souterrains, la fréquentation actuelle reste volontairement encadrée par l'Office de tourisme, avec un maximum estimé à 1 650 visiteurs par an, fondé sur une hypothèse de 66 visites annuelles (50 dimanches, 16 mercredis) et une jauge de 25 personnes par groupe.

À ce jour, seule la cave des Moineaux pourrait théoriquement être adaptée aux normes Établissements Recevant du Publics (ERP*). Les autres cavités, comme celle du château ou la cave du général Leclerc, ne disposent pas des aménagements requis, notamment la présence de deux issues distinctes. Leur mise aux normes nécessiterait des transformations importantes, susceptibles d'endommager des structures particulièrement fragiles. Ce constat freine également toute inscription au titre des Monuments Historiques, afin d'éviter l'alourdissement des contraintes réglementaires.

En l'état actuel, les cavités bénéficient d'un suivi régulier par l'Inspection Générale des Carrières (IGC) de Versailles, garantissant un encadrement sécuritaire sans transformations lourdes. La jauge de 25 personnes, instaurée dès l'origine, répond avant tout à des considérations de confort et de sécurité, et non aux prescriptions ERP.

Le choix a donc été fait de maintenir les sites tels quels, tout en encadrant strictement les visites : ³¹

- Consignes claires concernant les chaussures fermées, vigilance dans les marches glissantes, etc.,
- Guide obligatoire,
- État des lieux en cas de tournage,
- Et impossibilité de visiter sans autorisation officielle.

À ce stade, aucun objectif chiffré de fréquentation n'a été fixé par le maître d'ouvrage.

Il est néanmoins important de garder à l'esprit que la valorisation du site pourrait attirer davantage de visiteurs, et à terme, conduire à l'ouverture de

³⁰ PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic communal, page 189.

³¹ Voir Annexe : Questions à Sabrina Leroy Kowalk, membre du Clan Spéléo Pontoisien

nouvelles cavités au public. Cela implique d'être particulièrement attentif à la gestion des flux, en veillant notamment à espacer les visites, à respecter des jauges adaptées, et à limiter les effets de la fréquentation sur les milieux souterrains, sensibles aux phénomènes d'humidité, de condensation ou à certaines formes de dégradation. Ces précautions devront être intégrées dès la phase de réflexion sur les modalités d'ouverture et d'accueil.

Compte tenu des données de fréquentation observées et des perspectives d'ouverture plus large au public, il est essentiel d'examiner les structures existantes qui accompagnent aujourd'hui la visite des souterrains, tant pour l'accueil du public que pour la médiation culturelle.

Structure d'accueil et de médiation sur les souterrains

Outre les souterrains eux-mêmes, 2 bâtiments sont aujourd'hui associés à la visite des souterrains de Pontoise :

- Le Carré patrimoine et
- L'office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin.

1. Le bâtiment du Carré patrimoine

Ce bâtiment est associé au label Ville ou Pays d'art et d'histoire (VPAH) octroyé à la ville de Pontoise et dont il constitue le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP).

Figure 26 : derrière le portail, le Carré patrimoine vu depuis l'impasse Tavet.

Figure 27 : façade sud du Carré patrimoine vu depuis l'intérieur de la parcelle.

Situation

Le CIAP se trouve à environ 100 m. au nord-ouest de l'Hôtel de Ville, sur le site du musée municipal Tavet-Delacour. Le musée Tavet-Delacour, après avoir été préfecture puis tribunal civil, accueille depuis la fin du XIXe siècle les collections historiques de la ville et possède de riches collections des XIXe et XXe siècles, dont le fonds d'atelier du peintre et sculpteur Otto Freundlich.

Adresse postale :

4 rue Lemercier - 95300 Pontoise.

Accès :

- Par l'impasse Tavet
- Ou par le musée Tavet-Delacour aux horaires d'ouverture de ce dernier et via des escaliers.

Figure 28 : plan masse du Carré patrimoine. Source : <https://www.cadastre.gouv.fr/>

Horaires d'ouverture au public³² :

- En accès libre : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
- En groupe : sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Noter que le musée Tavet-Delacour, actuellement fermé pour travaux, est ouvert au public du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et fermé les jours fériés³³.

Situation cadastrale :

Le CIAP et le musée Tavet-Delacour occupent la parcelle AK 176 d'une contenance totale de 2 515 m².

³² Source : <https://ville-pontoise.fr/le-carre-patrimoine-ciap>

³³ Source : <https://ville-pontoise.fr/le-musee-tavet-delacour> le 23/03/2025

Topographie :

Le site du CIAP et du musée Tavet-Delacour présente une forte déclivité d'environ 6 mètres :

- La limite sud-est en bordure de la place de l'Hôtel de Ville se trouve à moins de 52 m NGF d'altitude,
- La limite nord-ouest se trouve à environ 58 m NGF d'altitude.

Architecture :

Le site du CIAP et du musée Tavet-Delacour a constitué par le passé le Grand-Vicariat de Pontoise, fondé par Saint Louis au XIII^e siècle :

- Le Carré Patrimoine prend place dans l'ancienne Officialité. Elle a été reconstruite au XVII^e siècle et constituait le siège du tribunal ecclésiastique où se jugeaient les litiges entre les pontoisiens et l'Eglise.
- Le musée Tavet-Delacour est lui installé dans l'hôtel d'Estouteville. Cet hôtel date du milieu du XV^e siècle et a servi de logement à l'archevêque de Rouen ou à son représentant, le vicaire, jusqu'à la Révolution française.³⁴

La façade principale du CIAP est orientée au sud-est.

Le CIAP propose une exposition permanente sur l'histoire urbaine de Pontoise, dont une partie est consacrée aux souterrains.

Le CIAP manque de visibilité depuis l'espace public :

- Il est masqué depuis la place de l'Hôtel de Ville par une dépendance de l'hôtel d'Estouteville,
- Il est accessible depuis une impasse et via un portail plein ne laissant pas envisager la présence d'un équipement public.

Ses horaires d'ouverture au public sont dépendants de ceux du musée Tavet-Delacour et vice versa.

Il est dissocié de l'office de tourisme, diluant ainsi les flux de visiteurs sur 2 sites aux rôles pourtant complémentaires.

2. Le bâtiment de l'office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin

Situation

L'office de tourisme se trouve sur les berges de l'Oise à environ 350 m. de la gare de Pontoise et environ 500 m. à vol d'oiseau au sud du CIAP. Sa situation lui octroie une grande visibilité depuis l'espace public environnant. Outre

³⁴ Sources : <https://ville-pontoise.fr/le-carre-patrimoine-ciap> et <https://ville-pontoise.fr/le-musee-tavet-delacour> le 23/03/2025

l'office de tourisme, on trouve une salle de conférences, une capitainerie et une halte fluviale destinée aux bateaux de plaisance.

Figure 29 : façade est de l'office de tourisme vu depuis l'Oise. En arrière-plan, le mont Bélien et le musée Pissarro.

Figure 30 : façade sud de l'office de tourisme. A gauche, en surplomb, le mont Bélien et le musée Pissarro.

Figure 31 : façade ouest de l'office de tourisme. En arrière-plan, l'Oise, à droite, les voies du RER.

Adresse postale :

Place de la Piscine - 95300 Pontoise.

Accès :

Depuis la place de la Piscine qui constitue un large parvis.

Figure 32 : Plan masse de l'office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin. Source : <https://www.cadastre.gouv.fr/>

Horaires d'ouverture au public³⁵ :

- Du 1er avril au 31 octobre :

Du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30. Le samedi de 10h30 à 18h et le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h.

- Du 1er novembre au 31 mars :

Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 17h. Le dimanche et les jours fériés de 14h à 17h30.

Situation cadastrale :

L'office de tourisme occupe la parcelle AK 503 d'une contenance totale de 5 540 m².

Topographie :

Le site de l'office de tourisme se trouve à environ 25 m NGF d'altitude, sur les quais bordant l'Oise.

Architecture :

L'office de tourisme prend place dans un bâtiment d'architecture contemporaine associé au réaménagement des berges de l'Oise. Il a été construit en 2011 et présente une surface totale de plus de 500 m².³⁶ L'office de tourisme est orienté au nord-ouest (côté place de la Piscine) et au sud-est (côté Oise).

L'office de tourisme constitue le point de contact principal pour l'organisation des visites guidées des souterrains. Il assure la promotion, l'information et la billetterie, en lien avec les services patrimoniaux de la ville. C'est également un relais important pour la coordination avec les périodes de forte fréquentation (Journées du Patrimoine, vacances scolaires, etc.).

L'office de tourisme, du fait d'une construction récente destinée dès son origine à accueillir l'office de tourisme, bénéficie d'une situation idéale dans l'espace public : visibilité, proximité avec le centre de Pontoise.

Ces dispositifs d'accueil et de médiation s'articulent directement avec les parcours proposés dans les souterrains eux-mêmes. Il convient dès lors de préciser les caractéristiques des cavités actuellement accessibles au public, ainsi que leurs conditions d'ouverture.

³⁵ Source : <https://www.ot-cergy-pontoise.fr/infos-pratiques/nous-contacter/> le 22/03/2025

³⁶ Source: <https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/office-de-tourisme-de-cergy-pontoise-porte-du-vexin-et-amenagement-des-quais-de-loise/> le 23/03/2025

Les cavités

Les cavités recensées à Pontoise sont d'origine anthropique, elles ont été creusées par l'homme, principalement dans le calcaire grossier du Lutétien, une roche typique de la région. Cette géologie a permis l'implantation historique de carrières pour l'extraction de matériaux de construction. Aucune cavité naturelle n'est connue à ce jour.

Définition des cavités ³⁷

Selon le rapport de l'Inspection Générale des Carrières "Trois types de cavités ont été distingués selon leur morphologie, leur destination ou leur étendue"

1. Les carrières

"Les grandes carrières présentes sur le territoire de Pontoise ont été principalement exploitées selon la méthode des piliers tournés (ou chambres et piliers), permettant l'extraction du calcaire grossier du Lutétien, utilisé comme matériau de construction. Ces carrières s'étendent de quelques dizaines à plusieurs milliers de mètres carrés et sont localisées sur les versants des plateaux nord et sud de la ville, à proximité des vallées de l'Oise, de la Viosne et du vallon du ru de l'Hermitage. Environ 35 sites sur les 96 recensés lors des visites sont concernés par cette exploitation. Leur production a principalement été utilisée localement, à l'exception de la carrière du Chou, qui a pu approvisionner des chantiers au-delà des limites communales, sans toutefois rivaliser avec les grandes carrières de Saint-Ouen-l'Aumône, Méry-sur-Oise et Villiers-Adam.

Les carrières souterraines de Pontoise ont été aménagées principalement par puits de service reliés à des escaliers permettant l'accès aux sous-sols, souvent utilisés comme caves. Ces galeries et carrières ont été creusées dans un calcaire marno-calcaire résistant, ce qui explique leur robustesse et leur longévité. Au niveau des falaises où affleurent les couches calcaires du Lutétien, des accès artificiels ont été aménagés pour permettre l'exploitation souterraine."

2. Les galeries/caves

"Ce sont des ouvrages linéaires qui ont été taillés dans les Sables de Cuise, les Marnes et Caillasses, les Sables de Beauchamp, les Limons, dans un but de fournir des espaces et des volumes de stockage.

Celles qui ont été tracées dans la masse de Calcaire Grossier en pied de versant montrent souvent des traces de première utilisation en tant qu'habitats troglodytes frustrés dont certains sont encore observables rue Adrien Lemoine, rue de la Roche, rue des Etannets ou encore rue Pierre Butin."

³⁷ Sources : rapport de l'IGC

"Au niveau des falaises, là où affleurent les couches de calcaires du Lutétien, se sont mis en place des abrupts artificiels correspondant aux accès des carrières souterraines."³⁸

La formation de ces cavités souterraines est directement liée à la présence de falaises de calcaire. Ces derniers ont facilité l'exploitation de carrières souterraines, accessibles par des entrées artificielles créées pour l'extraction de matériaux.

3. Les ouvrages maçonnés

"Il s'agit soit, d'ouvrages à l'architecture recherchée inclus à des contextes historiques anciens, soit à des ouvrages utilitaires édifiés dans un milieu géologique peu compétent comme les limons."

Usages des souterrains

À Pontoise, les cavités souterraines sont des vestiges d'activités passées et participent à la fois à l'histoire géologique et à l'évolution architecturale de la ville. Les cavités souterraines de Pontoise participent à l'histoire architecturale de la ville en raison de leur impact sur l'urbanisme et la construction. Par exemple, certaines carrières ont été transformées en caves ou en espaces de stockage, influençant ainsi l'aménagement des bâtiments et des infrastructures urbaines. De plus, ces structures souterraines ont parfois été intégrées dans des projets architecturaux plus larges, comme des fortifications ou des aménagements utilitaires, ce qui reflète leur rôle dans l'évolution de l'architecture locale.

Selon l'IGC et Sabrina, membre du Clan Spéléo Pontoisien et guide lors des visites des souterrains de Pontoise, il est préférable d'utiliser le terme générique de "cavités" plutôt que celui de "souterrains", ce dernier étant trop imprécis. Ce terme englobe :

- les carrières de pierre, qui forment la majorité des structures souterraines anciennes,
- les caves, qu'elles soient à usage domestique, viticole ou commercial,
- les structures défensives ou militaires, souvent remaniées ou enfouies au fil du temps.

³⁸ Source : PLU de Pontoise - Rapport de présentation – Partie 2 - Etat initial de l'Environnement, page 13

Classification des structures souterraines à Pontoise

Cavités	Espace vide sous la surface du sol. D'origine naturelle, à la suite de processus géologiques, ou artificielle, avec l'exploitation humaine. Terme général englobant tous les autres types de structures souterraines.
Carrières	Excavation souterraine pour l'extraction à matériaux (pierre, sable, etc.). Souvent grande et profonde pour l'extraction de matériaux de construction. Existence de piliers tournés et de chambres.
Souterrain	Espace creusé sous la surface du sol, naturel ou artificiel, pouvant servir d'abri, de passage, ou de stockage. Exemple : cave, carrière, tunnel, crypte.
Système souterrain	Ensemble de plusieurs souterrains interconnectés partageant une fonction commune.
Cave	Souterrains sous une maison ou un bâtiment, utilisé pour le stockage. Souvent peu profond et une ou deux entrées discrètes.
Galerie souterraine	Couloir creusé sous terre reliant différents espaces souterrains. Passage souterrain étroit, souvent dans les mines, carrières ou pour d'autres usages. Ouvrage linéaire utilisé pour l'extraction ou le stockage. Les galeries taillées dans le Calcaire Grossier peuvent aussi avoir été des habitats troglodytes.
Galerie défensive	Galerie spécifiques aux besoins de défense, souvent sous des fortifications. Souterrain stratégique. La galerie défensive sert de passage.
Casemate	La casemate est elle plus un abri de défense.
Souterrain publics	Espace souterrains accessible au public (métro, parkings, tunnels).
Souterrains privés	Espace privés souvent des caves, réserves.
Tunnel	passage souterrain linéaire souvent sous une route ou une infrastructure.

Refuge	Conçu pour protéger les personnes en cas de crise, souvent profond.
Ouvrages maçonnés	Structures souterraines à l'architecture recherchée, dans des contextes historiques ou utilitaires. Ouvrages complexes souvent construits dans des milieux géologiques fragiles, comme les limons.
Cavage	Action de creuser ou d'extraire des matériaux dans un espace souterrain, notamment dans les carrières.
Grotte	Cavité naturelle, souvent formée par des processus géologiques comme l'érosion ou la dissolution de roches calcaires. Cavité naturelle, souvent formée par des processus géologiques comme l'érosion ou la dissolution de roches calcaires.

Usages historiques des cavités

Le creusement de ces cavités répondait à plusieurs besoins pratiques :

- Extraction de ressources naturelles : Principalement du calcaire, utilisé dans la construction et d'autres activités industrielles.
- Stockage : De nombreux espaces souterrains ont servi de lieux de stockage, en particulier pour les commerces.
- Protection et défense : Certaines galeries ont été creusées pour protéger la population et faciliter les mouvements souterrains, en particulier pendant les périodes de guerre.

Les premières activités de creusement remontent aux périodes médiévales et modernes, et l'utilisation de ces cavités s'est poursuivie à travers les siècles en raison de leur utilité continue.

Différents usages passés ont été identifiés :

- L'usage initial de carrière à ciel ouvert, autour du plateau et le long de l'Oise et de la Viosne.
- L'usage de carrière souterraine, qui a succédé à l'exploitation à ciel ouvert. Ces carrières étaient accessibles soit depuis le flanc de coteau soit depuis un puits d'extraction.
- L'usage militaire, lié aux remparts entourant la ville ou au château aujourd'hui disparu.
- La culture de champignons, la dernière champignonnière ayant fermé vers 1970 (Source : visite guidée du 02/03/2025.).
- Enfin, l'usage en lieux de stockage notamment pour les commerces sus-jacents, certains pouvant avoir été accessibles à la clientèle. Cet usage, toujours en cours, constitue probablement l'usage le plus ancien des cavités souterraines.

Il est recommandé de valoriser les cavités souterraines de Pontoise en mettant l'accent sur leur histoire géologique, architecturale et leur rôle dans le développement urbain. Cela pourrait passer par la création de panneaux explicatifs, des applications interactives ou des parcours pédagogiques qui permettent de mieux comprendre l'utilisation ancienne de ces structures. L'idée serait de préserver et de mettre en valeur ces espaces tout en sensibilisant les habitants et visiteurs à leur importance dans l'évolution de la ville.

Les cavités actuellement accessibles, telles que certaines carrières et caves, peuvent être intégrées dans des projets de valorisation tout en garantissant leur préservation.

Les cavités souterraines aujourd'hui : accessibilité et sites non ouverts au public

Celles-ci ont été identifiées à travers 2 sources :

- Le site internet de la ville de Pontoise et
- Le site internet de l'office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin.

Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.

DÉNOMINATION	OUVERT À LA VISITE
SOUTERRAINS PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE DE PONTOISE	
La cave des Moineaux	Oui. Ouverture hebdomadaire dominicale (visites avec l'OT) et lors des Journées Européennes du Patrimoine. 1 souterrain visitables
La petite carrière du Château	Oui. Ouverture hebdomadaire dominicale (visites avec l'OT) et lors des Journées Européennes du Patrimoine. 3 souterrains dont 2 visitables
La cave du Pont	Oui. Ouverture lors des Journées Européennes du Patrimoine.
La chapelle souterraine du presbytère	Oui. Ouverture lors des Journées Européennes du Patrimoine.
« Grande carrière du château »	Non.

Le souterrain de l'escalier du Général-Leclerc	Oui. Ouverture lors des Journées Européennes du Patrimoine.
La cave Fayolle	Non.
SOUTERRAINS PROPRIÉTÉ DE PERSONNES PRIVÉES	
Impasse Tavet	Le Clan spéléo Pontoisien a mené des travaux de déblaiement dans une cave d'appartement d'une maison au N°10. Il y avait bien une suite de cave derrière un mur en briques de sa cave.
Place du Petit-Martroy	Le Clan Spéléo Pontoisien a mené des travaux de déblaiement dans la cave du caviste. Ancienne cave avec remparts, inutilisable pour la dégustation à cause de la législation. Elle a été utilisée comme lieu de stockage. Le père du caviste actuel avait fait appel au club pour la mise en valeur du site.
Parking Jean-Jaurès	Non. Initialement visitable, mais en raison de la mise en Délégation de Service Public (DSP) du parking, le bâtiment reste la propriété de la ville mais est désormais géré par un délégataire. Les circonstances ont conduit à la suspension des visites. L'accès se faisait par le parking souterrain et, auparavant, une présentation était faite avant la visite de la cave.
Angle rues Pierre-Butin et Thiers	Non. Ce site est connu pour ses fossiles visibles au plafond, un point d'intérêt éducatif, notamment pour les enfants. L'agencement de l'endroit, fait de fausse maçonnerie, ressemble à un labyrinthe. Il y a une entrée à côté de l'escalier menant à la cathédrale, au sommet de la rue Thiers.
Rue des Etannets	Non.

a. Cave des Moineaux

La Place des moineaux, Cave/carrière site des moineaux parcours souterrain.³⁹

La fouille de la cave des moineaux fait suite à l'autorisation de sauvetage urgent du 25 février 1991. Ce sauvetage s'inscrit dans une vaste opération de déblaiement des galeries afin de rendre possible les visites des pontoisiens. Le site a été déblayé par le Clan Spéléo Pontoisien avec l'aide de 300 bénévoles la rendant accessible facilement.

La Place des Moineaux est construite en forme d'amphithéâtre.

Figure 33 : photo personnelle, place des Moineaux

L'îlot des moineaux est constitué d'un réseau de souterrains. Spécificité de ce site : l'étendu ou principalement les entrées des cavités correspondent au parcellaire actuel et donc probablement au parcellaire ancien qui semble donc peu modifié. La régularité parcellaire autour de Saint-Maclou peut s'expliquer par son insertion dans un parcellaire rural régulier et par d'éventuelles opérations d'urbanismes autour des places.

³⁹ Sources : Rapport Campagne de fouilles 1991, Cave des moineaux, SDAVO

Figure 34 : Carte Rapport IGC

La cave des Moineaux correspond aux 2 galeries les plus à l'ouest d'un réseau de 4 galeries en connexion d'après les relevés topographiques dressé par l'Inspection Générales des Carrières.

Figure 27: localisation des tronçons relevés (relevé IGC, mise au net et traitement A. Fasse)

Figure 35 : Plan cave des Moineaux, SDAVO

Les 2 galeries ont été exploitées à partir de puits d'extraction creusés depuis le niveau de sol ancien (correspond approximativement au sol de la cave, légèrement excavé et probablement au niveau bas de la place) jusqu'au niveau de calcaire à exploiter.

Les deux galeries connues par les fouilles suivent une orientation Nord-sud, la plus à l'ouest s'étend sur 33 m de longueur et a une largeur moyenne de 3 m.

La galerie Est, PLUS VASTE de 40m de long et certaines parties à 5m de large, sol des galeries situé à une altitude comprise entre 44,65 m et 45,20 m NGF.

Situé à 5,30 m sous le niveau de la place, la Zone 6 (schéma) présente une surface totale de 55m² (10,5 x 5,25m) et se compose d'un espace voûté en croisé d'ogives (deux travées) reposant directement sur le banc calcaire.

Les voûtes gothiques en arcs doubleaux s'appuient sur des piliers encastrés au milieu des murs élevé en grands appareil calcaire (mur ouest), les nervures retombant sur des culots sculptés appelée « cul-de-lampe ».

Figure 36 : Plan cave des Moineaux, SDAVO

Figure 37 : Plan cave des Moineaux, SDAVO

Figure 38 : Plan cave des Moineaux, SDAVO

Figure 39 : Photos personnelles, Cave des Moineaux

On peut apercevoir un décalage de l'un des arcs qui laisse penser qu'il existait un escalier à cet endroit.

Figure 40 : Plan Cave des Moineaux SDAVO

Puits d'extraction situé au sud de la galerie ouest et au nord de la galerie EST

Le mur nord abrite une cheminée d'aération maçonnée, installée après la phase d'exploitation initiale, probablement au moment du comblement du puits d'extraction découvert en 1991. Ce puits d'origine permettait d'accéder aux niveaux inférieurs de la carrière.

Les interventions de décapage des couches ont permis la découverte d'un puits entièrement comblé de gros blocs de calcaire et entourant la cheminée d'aéragé appuyé au mur. Ce puits était à l'origine, le seul accès aux galeries de carrières des niveaux inférieurs, il a permis par la suite d'installer une cheminée d'aéragé destinée à la ventilation de ces mêmes galeries, ensuite il fut comblé et nivelé.

Figure 41 : Plan des Moineaux SDAVO

Figure 42 : Plan des Moineaux SDAVO

Un second puits creusé à environ 15 mètres de profondeur, situé sous la cave, a longtemps été interprété comme un possible puits d'extraction abandonné. Sa partie haute est maçonnée et repose sur trois arches de décharge. Son creusement ne semble pas avoir débouché sur de nouvelles galeries mais a plutôt été utilisé comme latrine ou dépotoir à l'époque médiévale. On y a retrouvé de nombreux résidus alimentaires, déchets organiques, céramiques, cendres, ainsi que des restes d'animaux (dont un chat et un chevreau entiers).

Figure 43 : Plan Cave des Moineaux SDAVO

Ici : détails sur un bel escalier à mains de la cave des Moineaux que l'on retrouve dans beaucoup de caves à Pontoise

Figure 44 : Photos personnelles, Cave des Moineaux

Détails sur les voûtes berceaux et un mur appareillage moellon dans le dernier niveau inférieur de la cave des moineaux.

Figure 45 : Photos personnelles, Cave des Moineaux

b. Sites du parc du Chateau

Figure 46 : Carte du parc du Chateau Pontoise. Source : www.gralon.net

Figure 47 : Carte : Parc du Chateau. Source : IGC.

Sous le Parc du Château, on trouve 3 souterrains différents, les casemates (en rouge), la petite carrière du château dit « La glacière » et la Grande Carrière.

Figure 48 : Casemates du parc du Chateau. Source SDAVO.

Les casemates se trouvent à l'entrée du Parc, là où se situait auparavant le pont levis du Château. Cette cave est composée de 2 anciennes tourelles, bastion avec des meurtrières pour usages défensif et accessible depuis une trappes menant à un escalier à vis. Cette cavité est maçonnée avec des voûtes en éventail appelée aussi voûte à queue de paon.

Figure 49 : Parc du Chateau. Source SDAVO

Figure 50 : Cave du Chateau, Photos personnelles

Figure 51 : Carte de la petite carrière du Château. Sources : SDAVO

On accède à la petite carrière du Château par un grand escalier à mains. Au milieu de la galerie se trouve un ancien puit d'extraction.

Figure 52: Cave du Château, Photos personnelles

Figure 40 : coupe et plan de la carrière du château complétée et rectifiée

Figure 53 : Parc du Chateau. Source SDAVO

La Grande carrière du château n'est pas accessible au public car elle présente trop de désordre, (effondrements, pluie...) présentant un réel risque.

Elle est accessible depuis une porte au bout de la rue de la croix du bourg menant à une terres de pâturage où se trouve une entrée de la cavité au pied des fortification.

Figure 54 : Cave du Chateau, Photos personnelles

c. La chapelle souterraine du presbytère

La cave voutée du Presbytère est située à l'angle de l'ancienne rue de Cervoise (actuellement rue de la Bretonnerie) et de la rue Fontaine Pierre Honoré (ou rue des Béguines) (actuellement rue Thiers).

La maison dont dépendait cette cave appartenait au Prieuré de Saint-Martin des Champs de Paris implanté à Pontoise des 1098. Elle fut occupée par l' Ecole des Frères jusqu'en 1849, puis par des notaires qui en ont aménagé la cave pour y rangé leurs archives. Elle est maintenant occupée par le Presbytère de Pontoise.

La cave qui se trouve sur un seul niveau (- 6 mètres environ) communiquait jadis avec les caves voisines, mais les accès ont été murés. On y descend par un escalier de 22 marches. Au pied de l'escalier on remarque les restes d'un puits qui a sans doute été utilisé pour l'extraction de la pierre. A gauche débute une galerie presque circulaire, taillée dans la roche et laissant apparaître différentes couches géologiques. Cette galerie était à l'origine une carrière

d'extraction de la pierre, dont la partie supérieure (le ciel) fut renforcé ultérieurement par des arcs doubleaux rapprochés. A droite on accède à une très belle salle voûtée utilisée actuellement comme chapelle par le Centre Paroissial. Elle est constituée de deux travées irrégulières et d'une galerie circulaire taillée dans le roc. Un passage, maintenant muré, permettait d'accéder à une carrière de 200 m² située au dessous de la rue de l'Hôtel de Ville.

A l'origine il s'agissait simplement d'une carrière de pierre creusée à flanc de colline. La galerie en forme de cercle semble indiquer que les carriers ont du chercher avant de trouver de la pierre de qualité. C'est plus tard, vers la fin du XVI^{ème} siècle, qu'à partir de cette carrière ouverte à l'air libre a été creusée la cave proprement dite renforcée par des arcs doubleaux et diagonaux.

Cette cave a servi entre autres :

- de refuge pendant les sièges de Pontoise et autres périodes troublées (elle communiquait avec les caves voisines),
- pour conserver les provisions et surtout le vin (un marché aux vins se tenait sur la place de l'Esteppe, actuellement place de l'Hôtel de Ville).
- Pendant la dernière guerre, pour protéger les vitraux, démontés, de la Cathédrale Saint-Maclou.⁴⁰

⁴⁰ Source : Association des anciens élèves des lycées et collèges de Pontoise, journée du patrimoine, document récupérer UDAP 95 ; www.guide-tourisme-france.com

d. La galerie de la porte d'Ennery

Cette galerie est située sous le Parking Jean Jaurès et accessible depuis celui-ci, on y rentre par une salle intégrée au parking permettant une entrée discrète au réseau souterrain

Figure 55: Entrée de la galerie de la porte d'Ennery, Photos

Figure 56 : Galerie de la porte d'Ennery, Photos personnelles

Image à gauche :
appareillage voûte
déprimé en arc
segmentaire et forme
une goutte d'eau

Image de droite :
calcification de sel
minéraux sur les joint,
créant salpêtre

• détail sur une canonnière, cave à usage défensif, voûte en éventail comme dans les casemates.

Figure 57 : Galerie de la porte d'Ennery, Photos

Figure 58 : Galerie de la porte d'Ennery, Photos personnelles

Accès à la galerie depuis une propriété complètement ouvert. Une grille fermée doit être ajoutée par le service technique de la ville pour empêcher les passages.

e. Place de la Harenerie

Figure 59 : Plan de la Harenerie. Source SDAVO

Désordre champignons : mères liés à l'humidité, la mauvaise ventilation de la cave et le bois de consolidation infecté. (sous Hôtel de ville)

Focus sur les cavités inaccessible au public

Ces cavités sont celles issues de 2 sources :

- Le rapport annuel de suivi géotechnique de l'IGC,
- Le PLU de Pontoise.

L'Inspection Générale des Carrières établit chaque année un rapport de suivi géotechnique sous-minant le domaine public municipal de Pontoise. Dans son rapport de 2024, 96 cavités sous-minant le domaine communal étaient recensées et 64 sites ont été effectivement inspectés.

Figure 60: Fond de carte IGC, Annotation Stéphanie Pélissier

Figure 61: Légende

En outre, le PLU de Pontoise identifie 3 sites troglodytiques dans son document d'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) Patrimoniale de l'Hermitage. ⁴¹

Certaines cavités sont déjà ouvertes, d'autres restent inaccessibles. Pour les valoriser, l'ouverture de sites sous DSP et des partenariats privés seraient intéressants.

Autres usages actuels

Outre les visites ouvertes au public, certaines cavités souterraines ont des usages variés. La « cave des Moineaux », par exemple, illustre bien leur reconversion : elle a servi de décor pour plusieurs tournages, tout comme d'autres sites souterrains de la ville. *La Neuvième Porte* (de Roman Polanski, avec Johnny Depp), *Les Rivières Pourpres 2*, *Mystère au Moulin Rouge* ou encore des publicités y ont été filmés.

« Pas besoin de beaucoup de décor : l'ambiance existe déjà dans ces souterrains. »

-Sabrina, Clan Spéléo Pontoisien

D'autres cavités ont été aménagées en maisons troglodytiques tandis que certaines structures religieuses, comme le presbytère, abritent une chapelle souterraine.

Mais la majorité de ces cavités, souvent en propriété privée, sont reliées aux logements ou aux commerces situés en surface. Elles servent ainsi de caves, d'espaces de stockage, ou d'extensions commerciales accessibles à la clientèle. Cet usage domestique ou professionnel, ancien et encore bien vivant, reste le plus courant aujourd'hui.

Cependant, les tournages ont parfois laissé des traces : perçages, traces de fumée, résidus de polystyrène... Ces dégradations ont conduit à une alerte adressée à la Ville. Désormais, un état des lieux est obligatoire avant et après chaque tournage, et des règles plus strictes encadrent leur utilisation.

Les usages passés énumérés plus haut pourront constituer des critères de choix des cavités à rendre accessibles à la visite.
Les usages actuels pourront eux être pérennisés ou interrogés dans le cadre du projet de valorisation.

⁴¹ Source : PLU de Pontoise – Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) Patrimoniale de l'Hermitage, page 15

PARTIE 3 – PROPOSITION DE VALORISATION DES CAVITÉS SOUTERRAINES

Référentiel comparatif - Benchmark

Équipements publics

a. Catacombes de Paris

Thèmes abordés	Géologie, anciennes galeries de carrières, ossuaire souterrain
Lieu	75014 Paris. Entrée des visiteurs : 1 avenue du Colonel-Henri-Rol-Tanguy (place Denfert-Rochereau). Sortie des visiteurs : 21 bis avenue René-Coty.
Activités	Visites (physique et virtuelle). Expositions temporaires
Services	<ul style="list-style-type: none">- Boutique (physique et en ligne)- Pas de vestiaire car la sortie est située à près de 700 mètres du pavillon d'entrée.- Des sanitaires sont à disposition à l'entrée et à la sortie
Conditions de visite	<ul style="list-style-type: none">- Parcours de 1 500 mètres de long, en sens unique, à 20 mètres de profondeur.- Durée : 1 heure.- Température moyenne de 14°, taux d'humidité peut être important.- Sol inégal et glissant : risque de chute. Espaces étroits. Luminosité faible
Restrictions de visite	<ul style="list-style-type: none">- Nombre de visiteurs limité à 200 dans le site.- La visite est fortement déconseillée :<ul style="list-style-type: none">- Aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant ou se déplaçant avec un déambulateur,- Aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou respiratoire,- Aux personnes sensibles ou claustrophobes,- Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte.- Il est interdit :<ul style="list-style-type: none">- D'entrer avec une valise, un gros sac, un casque de moto, une poussette (prévoir un porte-bébé), des animaux- De boire ou de manger- De toucher les ossements- Les photographies à titre privé sont autorisées, à condition de ne pas utiliser de pied ou de matériel imposant pouvant gêner les autres visiteurs. L'utilisation du flash peut se faire dans un contexte limité et respectueux des autres visiteurs.
Financement	Ville de Paris
Source	https://www.catacombes.paris.fr/ le 05/02/2025.

b. Crypte archéologique de l'île de la Cité

Thèmes abordés	Vestiges archéologiques
Lieu	75004 Paris
Activités	<ul style="list-style-type: none">- Visites- Visites contées- Visites en groupe- Expositions temporaires- Tournages et prises de vue
Services	/
Conditions de visite	/
Restrictions de visite	/
Financement	Ville de Paris
Source	https://www.crypte.paris.fr/ le 05/02/2025.

c. Volcan de Lemptégy

Thèmes abordés	Volcan, exploitation industrielle. Site labellisé Grand Site de France
Lieu	63230 Saint-Ours
Activités	<ul style="list-style-type: none">- Visite composée de 4 étapes : 1. parcours immersif introductif, 2. visite guidée, en train, à pied ou audioguidée, 3. exposition d'anciennes machines pour découvrir le passé industriel du site, 4. attractions (dont attraction immersive)- Parcours nocturne avec effets visuels, lumineux et sonores en juillet et août, dès la tombée de la nuit, environ 1h (1,5km à pied)- Visites en groupe (scolaires, centres de loisirs, adultes, séminaires, CSE)
Services	<ul style="list-style-type: none">- Restaurant en libre-service.
Conditions de visite	<ul style="list-style-type: none">- Durée : 2,5 heures.
Restrictions de visite	<ul style="list-style-type: none">- Emplacements PMR disponibles sur certains trains- Les chiens sont interdits dans le train- Le train ne circule pas toute l'année
Financement	Cofinancé par l'Union Européenne et par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Source	https://www.auvergne-volcan.com/ le 05/02/2025.

d. Souterrains de Provins

Thèmes abordés	Anciennes carrières
Lieu	77160 Provins
Activités	Visite guidée, dont certaines théâtralisées et/ou nocturnes. Est visitée la seule partie communale qui se situe sous l'Hôtel-Dieu et sous la rue Saint-Thibault
Services	/
Conditions de visite	/
Restrictions de visite	/
Financement	Ville de Provins
Source	https://provins.net/ le 05/02/2025.

e. Souterrains de Laon

Thèmes abordés	Patrimoine médiéval, souterrains
Lieu	02000 Laon
Activités	<ul style="list-style-type: none"> - Visite audio-guidée, - Forfait « Laon et ses souterrains secrets sous la ville » : 10h : accueil par le guide Promenade de la Couloire. Découverte de la scénographie « Secrets sous la ville ». Muni d'un audioguide, l'histoire de Laon est présentée au fil de ses galeries souterraines. 12h : déjeuner dans un restaurant. 14h : visite de la cité médiévale à travers ses édifices majeurs (cathédrale gothique, portes fortifiées, remparts). 17h : fin de la journée.
Services	/
Conditions de visite	<ul style="list-style-type: none"> - Distance : 1,5 km (forfait « Laon et ses souterrains secrets sous la ville ») - Durée : <ul style="list-style-type: none"> - 1h (visite audio-guidée) - Une journée (forfait « Laon et ses souterrains secrets sous la ville ») - Température constante de 11°. - Accueil à l'Office de Tourisme 30 min avant le début de chaque visite - 4 visites audio-guidées quotidiennes
Restrictions de visite	<ul style="list-style-type: none"> - La visite est fortement déconseillée aux personnes à mobilité réduite, claustrophobes, - Il est interdit d'entrer avec des animaux

	<ul style="list-style-type: none"> - Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, - Réalisable à partir de 6 ans
Financement	/
Source	https://www.tourisme-paysdelaon.com/ le 12/02/2025.

f. Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

Thèmes abordés	Préhistoire
Lieu	Grotte de Font-de-Gaume (24620 Les Eyzies), grotte des Combarelles, abri du Cap-Blanc (24620 Marquay), abri du Poisson, gisement de La Micoque, gisement du Moustier, gisement de La Ferrassie et gisement de Laugerie-Haute.
Activités	<p>Visites commentées individuelles ou en groupe des grottes de Font-de-Gaume, grotte des Combarelles.</p> <p>Visites commentées individuelle ou en groupe de l'abri du Cap-Blanc.</p> <p>Visites approfondies des grottes de Font-de-Gaume et des Combarelles.</p> <p>Visites accompagnées des gisements de La Micoque, du Moustier, de La Ferrassie, de Laugerie-Haute et de l'abri du Poisson.</p> <p>Visites conférences des gisements de La Micoque, du Moustier, de La Ferrassie, de Laugerie-Haute et de l'abri du Poisson.</p>
Services	Hall d'accueil, billetterie et librairie-boutique à la grotte de Font-de-Gaume. Billetterie et librairie-boutique à l'abri du Cap-Blanc. Location de vélos à assistance électrique.
Conditions de visite	<p>Durée : environ 1 h de présence sur chaque site.</p> <p>Le contrôle des billets s'effectue sur chacun des sites 30 minutes avant le début de la visite. Pour l'abri du Poisson, Le Moustier, La Ferrassie et Laugerie-Haute, se présenter 30 minutes avant le début de la visite à la billetterie de la grotte de Font-de-Gaume.</p>
Restrictions de visite	<p>Nombre limité de visiteurs accueillis quotidiennement</p> <p>Pour des raisons de conservation, la durée de visite de la grotte de Font-de-Gaume est limitée à 30 minutes.</p> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> D'entrer avec un sac, un chien. De photographier, de filmer. <p>Réservation d'un horaire de visite en ligne obligatoire.</p> <p>Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans.</p> <p>Grotte de Font-de-Gaume : température de la grotte : environ 14°C. Prévoir des vêtements adaptés. Accès à la grotte par l'ascension d'un sentier pentu et étroit d'environ 400 m. Dans la grotte : circuit de visite sinueux et étroit. Pénombre. Absence d'assises.</p> <p>Grotte des Combarelles : température de la grotte : environ 12°C. Prévoir des vêtements adaptés. Dans la grotte : circuit de visite avec passages étroits et bas. Pénombre. Absence d'assises.</p> <p>Abri du Cap-Blanc : température de l'abri variant de 15 à 18°C. Prévoir des vêtements adaptés. Accès depuis le parking par un sentier forestier sinueux d'environ 200 m, pente descendante d'environ 11,5 %. Bâtiment d'accueil : rampe >15 %.</p>

	<p>Abri du Poisson : site pour partie de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Véhicule indispensable : site situé à environ 3 km de la billetterie. Accès au site : parking du Grand-Roc situé à environ 300 mètres de l'abri, dont 150 mètres environ de sentier forestier pentu et étroit. Il est indispensable d'être correctement chaussé. Selon le nombre de voitures, stationnement possible en contrebas du sentier forestier menant à l'abri.</p> <p>Gisement de La Micoque : site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune des Eyzies à environ 5 km de la billetterie.</p> <p>Gisement du Moustier : site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune du Moustier à environ 10 km de la billetterie. Accès au site : stationnement en contrebas du gisement. Montée avec gravillons > 8 %. En raison de la nature des vestiges découverts sur le gisement du Moustier, le sujet de la mortalité d'enfants, de nouveau-nés et de fœtus sera abordé, notamment par l'utilisation de visuels (sépultures, squelettes).</p> <p>Gisement de La Ferrassie : site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune de Savignac-de-Miremont à environ 13 km de la billetterie. En raison de la nature des vestiges découverts sur le gisement de La Ferrassie, le sujet de la mortalité d'enfants, de nouveau-nés et de fœtus sera abordé, notamment par l'utilisation de visuels (sépultures, squelettes).</p> <p>Gisement de Laugerie-Haute : site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées. Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune des Eyzies à environ 4,5 km de la billetterie.</p>
Financement	Ministère de la Culture
Source	https://www.sites-les-eyzies.fr/ le 05/02/2025.

Lieux privés ouverts au public

g. Maison de la Pierre à Saint-Maximin

Thèmes abordés	Formation géologique de la roche, reconversion des carrières, exploitation de la pierre
Lieu	60740 Saint-Maximin
Activités	<ul style="list-style-type: none"> - Visites guidées de la carrière souterraine (tout public) - Visites en groupe (jeunes publics, adultes, entreprises) - Initiation à la sculpture sur pierre (adulte et enfant dès 6 ans) - Stage de sculpture sur pierre (adulte et enfant dès 12 ans) - Stage taille de pierre (adulte et enfant dès 12 ans) - Stage céramique (adulte et enfant dès 8 ans) - Stage d'initiation à l'art du vitrail (adulte) - Initiation à la lithothérapie (adulte et enfant dès 12 ans) - Initiation aux pouvoirs des plantes (adulte et enfant dès 6 ans)

	<ul style="list-style-type: none"> - Balades contées souterraines (en famille) - Goûters d'anniversaires - Tournage de film, documentaire, clip vidéo dans l'ancienne carrière de pierre souterraine - Divers événements publics ponctuels (Carnaval des Casses-Cailloux, Festivités de Pâques, Nuit des Musées, Journée de l'Environnement, L'été à la Maison de la Pierre, Nuit de la Chauve-souris, Journées Européennes du Patrimoine, Fête de la Science, Festivités d'Halloween, Semaine de l'Industrie, Festivités de Noël, etc.)
Services	/
Conditions de visite	/
Restrictions de visite	/
Financement	Cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Source	https://www.maisondelapierre-oise.fr/ le 05/02/2025.

Lieux privés et usages détournés

Exemples de sites	Type / Thème	Remarques
Grottes reconstituées (Cosquer, Lascaux)	Patrimoine préhistorique, reconstitution	Visites immersives
Maison du mineur de La Grand-Combe	Patrimoine industriel	/
Grotte de la pierre de Volvic	Géologie	/
Gouffre de Padirac	/	/
Maisons troglodytes (Loire, Seine)	Habitat troglodytique	Parfois habitations, parfois musées
La Roque-Saint-Christophe	Fort troglodytique	Très touristique
Champignonnières, blockhaus, bars troglodytiques, escape games	Usages détournés de l'espace souterrain	Attention à la régulation et à la conservation. Risque de condensation dû à une présence humaine trop importante.

Exploitants

Nom de la société	Rôle	Exemples de sites exploités
Kleber Rossillon	Gestion culturelle et touristique	Château de Castelnaud, Grotte Chauvet 2, etc.
Culturespaces	Valorisation muséale immersive	Carrières des Lumières, Atelier des Lumières, Bassins des Lumières, etc.

Les exemples étudiés : lieux publics, privés ou détournés, montrent tout le potentiel d'attractivité des cavités. Mais ces usages peuvent les fragiliser : condensation, dégradation des parois, pollution lumineuse ou sonore, circulation trop fréquente. Il faut donc associer chaque projet de valorisation à des règles de protection, des visites contrôlées, et un entretien régulier.

Préserver ces lieux passe aussi par le respect du cadre juridique, présenté dans la prochaine partie sur les réglementations applicables.

Réglementations applicables

Propriété

L'article 552 du Code civil stipule que "la propriété du sol emporte la propriété du dessus [fonds] et du dessous [tréfonds]."

On notera que la propriété du fonds et celle du tréfonds peuvent-être dissociées en cas de "dissociation de propriété" (division en volume).

Propriété applicable à Pontoise

À Pontoise, plusieurs cavités appartiennent à la Ville, ce qui a permis une collaboration entre le club spéléologique et les autorités pour leur déblaiement et leur valorisation, avec par exemple la cave des Moineaux. Un guide indépendant ne peut cependant pas organiser de visites sans l'accord de la Ville, en vertu d'une convention exclusive signée avec l'Office de tourisme intercommunal.

La valorisation des cavités doit répondre à des normes sécuritaires, notamment en termes de risque incendie.

Réglementation ERP et sécurité incendie

Les cavités accessibles au public peuvent constituer des ERP. En effet, "Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes dans lesquels sont admises des personnes extérieures. L'accès peut y être gratuit, payant, libre, restreint ou sur invitation. (...) Les ERP sont classés par catégorie et par type, pour l'application du règlement de sécurité incendie."⁴²

La catégorie est fonction de la capacité d'accueil. En l'occurrence, seule la 5ème catégorie nous semble susceptible de concerner le projet de valorisation.

Le type est fonction de la nature de l'exploitation. En l'occurrence, 2 types nous semblent susceptibles de concerner le projet de valorisation : les types L et T, dont la limite d'accueil en sous-sol est fixée à 100 personnes pour les établissements de 5ème catégorie.

Le type L comprend les salles d'audition, de conférence, de réunion, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier, salle multimédia, salle polyvalente, salle polyvalente à dominante sportive et autre salle polyvalente.

Le type T comprend les salles d'expositions.

Nombre de dégagements : dans tous les cas, au-delà de 19 personnes à évacuer, au moins 2 dégagements doivent être prévus en cas d'ERP.

Dans l'hypothèse où les cavités dont il est envisagé l'ouverture au public constitueraient des ERP :

- Leur capacité d'accueil serait limitée à 100 personnes,
- Au-delà de 19 personnes à évacuer, au moins 2 dégagements devraient être prévus.

Cette hypothèse reste à valider et le maître d'ouvrage est invité à prendre l'attache du SDIS 95 à ce sujet. Mais la limitation de la capacité d'accueil à 19 personnes semble très probable, dans le cas d'un ERP.

Une alternative pourrait être la création d'une seconde issue permettant ainsi l'accueil de 99 personnes.

⁴² Source : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351>, le 04/04/2025

Réglementation ERP et accessibilité

Un ERP doit être accessible aux personnes handicapées. Il doit respecter des règles d'accessibilité.

Dans l'hypothèse où les cavités dont il est envisagé l'ouverture au public constitueraient des ERP, celles-ci devraient être rendues accessibles.

Toutefois, s'agissant de locaux existants, une demande de dérogation semble envisageable. En effet, "le gestionnaire d'un ERP existant ou créé dans un bâtiment existant peut demander à ne pas appliquer les règles d'accessibilité dans certains cas :

- Impossibilité technique (caractéristiques du terrain, présence d'autres constructions, ...)
- Contraintes liées à la conservation du patrimoine
- Coût des travaux disproportionné par rapport aux améliorations apportées par la mise en accessibilité"⁴³

Dans l'hypothèse où les cavités dont il est envisagé l'ouverture au public constitueraient des ERP, le maître d'ouvrage est invité à saisir la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) pour demander une dérogation aux règles d'accessibilité.

Au-delà des contraintes réglementaires, ces cavités portent un fort potentiel culturel, touristique et identitaire. C'est pourquoi les collectivités engagent aujourd'hui des projets de valorisation, alliant sécurité, narration historique et médiation locale.

⁴³ Source : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32873>, le 04/04/2025

Scénario de valorisation

Objectifs

Le scénario de valorisation présenté ci-dessous a été établi pour répondre à des objectifs définis préalablement.

D'abord, les objectifs propres à ce projet et exprimés par le maître d'ouvrage :

- Participer de l'attractivité de Pontoise,
- Participer de la valorisation du centre ancien,
- Associer personnes publiques et personnes privées.

Ensuite, les objectifs exprimés dans plusieurs documents ayant trait au développement territorial (PADD, PLU, label VPAH, programme ACV, projet de territoire de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise) :

- S'adresser tant aux habitants, parmi lesquels les plus jeunes, qu'aux visiteurs,
- S'adresser aussi aux commerçants, entreprises, associations, enseignement supérieur,
- Faire connaître, valoriser, protéger, conserver, restaurer, innover,
- Participer du développement touristique, économique, commercial de la ville et ses environs,
- Concilier préservation du patrimoine et développement de la ville,
- Participer de l'amélioration des conditions de vie des habitants,
- Développer les relations avec des partenaires extérieurs au territoire.

Enfin, le respect de la réglementation, en particulier :

- Sécurité contre les risques d'incendie et de panique,
- Accessibilité aux personnes handicapées,
- PPRI et
- PPRMT.

Par ailleurs, cette proposition s'est astreinte à « faire avec », à miser sur la complémentarité (des lieux, des organisations, des moyens, des domaines (culture, patrimoine, enseignement, etc.)), notamment en utilisant l'existant, le « déjà là » : lieux, organisations, savoirs et compétences, etc.

Scénario proposé

Le scénario présenté dans cette Partie 3 – Proposition de valorisation des cavités souterraines :

Préalable aux 4 axes

Axe 1 :

Une valorisation des cavités souterraines par l'évènementiel

Axe 2 :

Une valorisation des cavités souterraines par les lieux

Axe 3 :

Une valorisation des cavités souterraines dans l'espace virtuel

Axe 4 :

L'inscription de Pontoise dans la filière pierre

Approche transversale des 4 axes

Préalable : Mise en place d'un conseil scientifique

Avant de pouvoir mettre en œuvre le scénario de valorisation proposé, certaines conditions préalables doivent être réunies pour garantir la cohérence, la coordination et la pérennité du projet.

Il apparaît essentiel que les actions de recensement, de préservation et de valorisation des souterrains de Pontoise soient structurées, coordonnées et suivies dans la durée. Ce projet pourrait être porté par une entité de type conseil scientifique réunissant bénévoles, passionnés, étudiants, chercheurs et professionnels autour d'une même ambition : faire vivre et transmettre ce patrimoine invisible. Cette entité assurerait notamment les missions suivantes :

- Valorisation patrimoniale et animation culturelle
- Documentation scientifique et archivage
- Entretien, sécurisation et restauration des cavités
- Coordination de projets (cinéma, jeux vidéo, visites immersives...)
- Dialogue avec les institutions et partenaires publics
- Centralisation des ressources et accompagnement des initiatives locales

Ce modèle s'inspire d'expériences réussies comme celle de Provins ou de Laon, mais pourrait également redonner vie à des initiatives locales antérieures, telles que le Clan Spéléo Pontoisien, aujourd'hui inactif.

Axe 1 :

Une valorisation des cavités souterraines par l'évènementiel

Présentation générale

Ce volet évènementiel nous paraît être potentiellement le moins onéreux du point de vue des moyens à solliciter (financiers, bâtis, etc.).

Chacun des 3 autres axes intègre un volet évènementiel.

L'évènementiel constitue un levier souple et fédérateur pour initier la valorisation des cavités souterraines de Pontoise. Il permet de toucher rapidement des publics variés, d'ancrer les souterrains dans la vie culturelle locale et d'animer le patrimoine de manière vivante et accessible. Ce volet, souvent moins coûteux que les autres axes en termes d'investissement, peut être lancé rapidement et s'adapter progressivement au développement du projet global.

Ce premier axe vise à faire de ces espaces patrimoniaux un support d'animation, en exploitant leur potentiel d'attractivité, de mise en récit et d'expérimentation. Tous les événements ne se tiendraient pas dans les cavités elles-mêmes : certains pourraient s'appuyer sur des espaces municipaux ou communautaires existants (salle de conférence de l'office de tourisme, salle du Carré Patrimoine, médiathèque, espaces extérieurs). Cela permettrait notamment de limiter l'utilisation des cavités.

L'objectif est de renforcer l'attractivité de Pontoise, la valorisation du centre ancien, le lien public-privé et la mobilisation des habitants, associations et entreprises autour d'un projet partagé, innovant et ancré dans le territoire.

Pistes d'événements :

- **Visites théâtralisées** : avec des comédiens incarnant des personnages historiques (moine, bâtisseur, soldat, négociant...) guidant les visiteurs dans les souterrains.
- **Conférences, projections et rencontres** autour du patrimoine souterrain, de la pierre, de l'histoire locale.
- **Expositions temporaires ou permanentes** dans les caves (photographie, archéologie, arts visuels).
- **Résidences d'artistes** ou **répétitions de spectacles** (musique, théâtre) dans les cavités accessibles et sécurisées.
- **Stages et ateliers** : sculpture sur pierre, relevés archéologiques, initiation à la spéléologie patrimoniale, médiation culturelle.

- **Fêtes et animations ponctuelles** : Foire Saint-Martin, fête de l'Harengerie, Nuit des Musées, Journées Européennes du Patrimoine, Nuit de la Chauve-Souris, Halloween, Fête de la Science, Noël.
- **Expérience œnologique et gastronomique** : une autre idée de valorisation des souterrains pourrait être l'organisation de dégustations de vin et de fromage. L'idée serait de proposer une expérience immersive qui mettrait en valeur le patrimoine tout en soutenant les commerçants locaux. Il y a déjà un caviste et un fromager sur la place, donc ça pourrait être une collaboration intéressante à mettre en place avec eux. Le caviste avait déjà envisagé de faire des dégustations dans sa propre cave, mais cela n'avait pas pu aboutir. Ici, ce serait une occasion d'offrir un cadre unique et atypique tout en profitant de l'atmosphère particulière des souterrains. Évidemment, il faudrait faire attention à la conservation du site. La présence humaine, surtout en trop grand nombre ou trop régulièrement, pourrait altérer l'état des lieux. Il serait donc essentiel de limiter le nombre d'événements et d'établir un rythme qui permette d'exploiter le lieu sans le dégrader. Cela pourrait passer par un système de réservation avec des petits groupes ou par des créneaux bien définis. Il faut aussi veiller aux conditions de conservation, notamment l'aération, l'éclairage et l'humidité, pour éviter tout risque sur les structures.
- **Dispositifs complémentaires** :
 - Flyers distribués lors des visites avec QR codes renvoyant vers un site ou une application proposant des contenus historiques, cartes, images, témoignages.
 - Audioguides en ligne, avec des casques audios ou via borne, accessibles avant, pendant ou après la visite.

Périmètre géographique

L'événementiel peut irriguer l'ensemble du territoire pontoisien :

- Les cavités accessibles (par exemple la cave des Moineaux)
- Les espaces culturels et lieux publics de la ville (salles, musées, rues, places, parcelles extérieures)
- Les quartiers historiques et lieux de vie (centre ancien, Hôtel de Ville, CIAP, médiathèque...)
- En lien avec l'axe 3, certains événements pourront être relayés en ligne ou en version numérique, prolongés ou adaptés, offrant un pendant virtuel (voir Troisième axe).

Éléments de phasage

1. Phase 1 : Lancement d'événements légers et récurrents (visites guidées, conférences, expositions photos, distribution de flyers connectés).
2. Phase 2 : Intégration de formats immersifs (visites scénarisées, théâtralisées, résidences d'artistes).
3. Phase 3 : Inclusion dans les grandes manifestations locales (fêtes traditionnelles, événements nationaux, etc.).
4. Phase 4 : Création d'un calendrier annuel d'événements culturels.

Les événements mis en place évolueront au fil de la mise en œuvre du plan de valorisation pour s'adapter aux cibles visées.

Cibles

1. Dans un premier temps : grand public (visiteurs, habitants, scolaires de Pontoise mais aussi des environs).
2. Dans un second temps : professionnels, universitaires, artistes et artisans

Complémentarités envisagées

- En lien avec le Deuxième axe - Valorisation des lieux et le Troisième axe - Valorisation virtuelle.
- Valorisation croisée avec les lieux culturels existants (médiathèque, musées, espaces publics)
- Complément des actions scolaires et associatives
- Renforcement des liens entre patrimoine, culture, économie locale et tourisme

Irrigation de tout le territoire pontoisien (différents quartiers, différents équipements culturels, médiathèques, scolaires, etc.).

Synopsis

Le tableau synoptique ci-dessous commente l'atteinte de chacun des objectifs préalablement définis afin de s'assurer de leur respect.

OBJECTIFS	COMMENTAIRES
Attractivité de Pontoise	Nouveaux formats événementiels liés à l'histoire locale
Valorisation du centre ancien	Réactivation des lieux patrimoniaux souterrains ou en surface
Association public-privé	Mobilisation croisée d'acteurs culturels, économiques et citoyens
Habitants, jeunes, visiteurs	Implication du public via des formats

	interactifs et ludiques
Commerçants, entreprises, associations, enseignement supérieur	Opportunité de visibilité et de partenariat
Faire connaître, valoriser, protéger, conserver, restaurer, innover	Mise en récit vivante du patrimoine souterrain
Développement touristique, économique, commercial de la ville et ses environs	Offres ponctuelles ou régulières, attractives pour divers profils
Préservation du patrimoine et développement de la ville	Sensibilisation active, ancrée dans les usages contemporains
Amélioration des conditions de vie des habitants	Renforcement du sentiment d'appartenance et d'identité culturelle
Relations extérieures	Rayonnement de la ville dans le réseau régional et national du patrimoine
Réglementation	Respect des normes ERP pour l'accueil du public
Complémentarité	Articulation avec la médiation numérique, l'animation culturelle et les projets structurants

Sensibilisation et appel au volontariat

Un levier essentiel à intégrer à cet axe événementiel est la mobilisation des habitants et des propriétaires de caves privées. À travers des campagnes de sensibilisation, conférences publiques, réunions communautaires, il s'agira de :

- Créer une émulation locale autour du patrimoine souterrain, en valorisant le rôle des habitants dans sa redécouverte.
- Proposer des programmes de conférences, de visites commentées, ou de rencontres avec des experts (géologues, architectes, archéologues) pour expliquer l'intérêt scientifique et historique des caves.
- Encourager les propriétaires privés à participer volontairement à des projets de valorisation, à autoriser ponctuellement l'accès ou à partager des informations sur leurs souterrains.

Ces rencontres pourraient également intégrer un espace de co-construction, où les habitants sont invités à s'exprimer sur la mémoire de leur quartier, les anecdotes familiales ou les transformations vécues.

Axe 2 :

Une valorisation des cavités souterraines par les lieux

Présentation générale

Le deuxième axe du scénario de valorisation proposé est une valorisation des cavités souterraines de Pontoise par les lieux, les espaces.

L'espace urbain d'abord. Les cavités souterraines sont par définition non visibles depuis l'espace public, que celles-ci soient accessibles depuis la surface ou depuis un front rocheux.

Ainsi, nous proposons, à l'entrée de chaque cavité ouverte à la visite, l'installation d'une structure de type mobilier urbain permettant à la fois de :

- Signaler l'accès de ladite cavité dans l'espace public,
- En assurer le contrôle d'accès,
- Assurer la protection de l'accès, voire des visiteurs, à l'égard des éléments (pluie, vent, soleil),
- Décrire brièvement ladite cavité et faire savoir que celle-ci est ouverte à la visite. L'utilisation de QR codes renvoyant vers des contenus enrichis – archives, reconstitutions numériques, témoignages d'experts – offrirait une approche complémentaire et interactive, sans encombrer visuellement l'espace public.

Les cavités souterraines elles-mêmes ensuite. Nous proposons le développement significatif du nombre de cavités visitables. Le nombre important de cavités existantes offre a priori de larges possibilités et le choix des cavités à ouvrir à la visite pourrait être basé sur les critères suivants :

- Facilité d'aménagement intérieur,
- Stabilité structurelle,
- Facilité d'accès,
- Spécificités (intérêt géologique, patrimonial, esthétique, ambiance, type d'usage passé, dimensions, vue depuis l'accès, modalités d'accès depuis la surface ou depuis un front rocheux),
- Localisation géographique par rapport au centre ancien.

Les cavités privées seraient ciblées selon ces mêmes critères afin de s'assurer d'une cohérence d'ensemble et il s'agirait de démarcher les propriétaires desdites cavités.

Afin de convaincre ces derniers d'adhérer au projet, une convention pourrait leur être proposée, convention pouvant prévoir par exemple l'entretien desdites cavités par la commune de Pontoise en échange de leur ouverture à la visite.

Noter que dans le cadre des discussions avec les propriétaires privés, il pourrait être envisagé une ouverture temporaire.

Arguments :

- L'accroissement significatif du nombre de cavités visitables peut permettre de limiter le nombre de visiteurs de chacune d'elles (cf. pollution atmosphérique de l'air intérieur).
- Cet accroissement significatif pourrait permettre par ailleurs la création de circuits thématiques permanents ou plus exceptionnels.
- Il permettrait en outre de créer un effet d'entraînement des propriétaires privés.

Périmètre géographique

Voir ci-dessous les éléments de phasage.

- Centre ancien,
- Périmètre élargi au-delà du centre ancien.

Éléments de phasage

Nous proposons le phasage suivant :

1. Première étape, s'adresser au grand public et accroître de manière significative et instantanée le nombre de cavités visitables afin de créer une sorte d'événement servant à médiatiser et marquer publiquement le début d'un projet volontariste. Les nouvelles cavités accessibles seraient situées dans le centre ancien, territoire fréquenté par les visiteurs extérieurs et facilement accessible du fait de sa proximité avec la gare RER.

Arguments :

- La méthode et les moyens sont déjà en place, connus et maîtrisés. Il s'agirait donc essentiellement d'un changement d'échelle impliquant par exemple un accroissement des capacités d'accueil, du nombre de guides, des moyens de communication.

- En amont, il s'agirait de réaliser et financer des travaux au coût d'investissement relativement maîtrisé comparativement à des coûts de construction neuve ou de restructuration lourde de bâtiments.
 - Une ouverture à l'occasion d'un événement national tel que les JEP permettrait de profiter d'une caisse de résonance et d'amplifier la communication de cette ouverture.
2. Deuxième étape, élargir le public ciblé aux professionnels et universitaires en augmentant par une seconde vague le nombre de cavités visitables. Ces nouvelles cavités pourraient être situées au-delà du centre ancien.

Arguments :

- Les publics professionnels et universitaires sont plus mobiles que le public des visiteurs, permettant ainsi d'élargir le périmètre géographique au-delà du centre ancien.
- Si besoin, les coûts pourraient être limités en ne prévoyant pas l'aménagement des accès décrit plus haut dans la présentation générale.

Parallèlement aux 2 étapes précédentes, le succès de cette ouverture d'ampleur pourrait créer un effet d'entraînement des propriétaires privés.

Cibles

- Grand public,
- Élargissements à d'autres publics professionnels, universitaires.

Concernant les commerçants en particulier, cette cible relève des propriétaires privés et de la liberté d'entreprendre. A l'image du dispositif municipal de prévention des risques souterrains, une offre de conseil pourrait être proposée aux commerçants envisageant d'ouvrir leur cave à leur clientèle. L'ouverture de cave sans accès public (stockage) ne serait pas concernée par cette offre.

Concernant plus largement les entreprises et associations, là encore, une offre de conseil pourrait être proposée, sans condition d'ouverture au public ou clients.

Concernant l'enseignement supérieur, des espaces d'accueil pourraient être mis à disposition avant et après les visites.

Synopsis

Le tableau synoptique ci-dessous commente l'atteinte de chacun des objectifs préalablement définis afin de s'assurer de leur respect.

OBJECTIFS	COMMENTAIRES
Attractivité de Pontoise	Objectif atteint de par la multiplicité des cibles et le développement de l'offre de cavités à visiter (quantitativement et qualitativement).
Valorisation du centre ancien	Objectif atteint de par le développement de l'offre de cavités à visiter (quantitativement et qualitativement).
Association public-privé	Association tablant sur l'effet d'entraînement suite à l'augmentation du nombre de cavités publiques offertes à la visite.
Habitants, jeunes, visiteurs	Objectif non atteint et non atteignable par le biais des espaces.
Commerçants, entreprises, associations, enseignement supérieur	Objectif atteint.
Faire connaître, valoriser, protéger, conserver, restaurer, innover	Objectif atteint concernant les cavités ouvertes à la visite.
Développement touristique, économique, commercial de la ville et ses environs	Objectif atteint.
Préservation du patrimoine et développement de la ville	Objectif atteint.
Amélioration des conditions de vie des habitants	Objectif atteint à travers une maîtrise accrue du maintien en état des cavités souterraines. Participation du dynamisme de Pontoise à travers la volonté de la ville de porter et encourager la valorisation des souterrains.
Relations extérieures	Objectif atteint de par les partenariats envisagés.
Réglementation	Une des principales limites à l'accroissement des visites des cavités est la jauge maximale de 19 personnes en simultané (cf. sécurité incendie).
Complémentarité	Objectif atteint de par les partenariats envisagés.

Axe 3 :

Une valorisation des cavités souterraines dans l'espace virtuel

Présentation générale

Enjeux : préservation, accessibilité, sécurité

Une valorisation par les outils numériques est une alternative plutôt pertinente, innovante et à l'ordre du jour

Permettrait de renforcer l'attractivité de la ville et faire découvrir le patrimoine souterrain sans impacter physiquement, puisque l'ouverture au public soulève des risques de dégradations (pollutions humaines).

L'outil numérique répond aussi aux contraintes d'accès difficile notamment pour les PMR. Cela pourrait également convaincre des habitants à dévoiler leurs caves aujourd'hui cachées sans entraver leur intimité car l'outil virtuel permet une exposition indirecte des structures.

Le numérique est un atout culturel pour l'éducation au patrimoine et ouvert à tout public. Cela permet de bénéficier d'une valorisation non invasive et pérenne, de créer un outil pédagogique, de développer du tourisme hors saison, de sensibiliser à la préservation du patrimoine souterrain invisible, et de compléter d'autres actions de médiations physiques.

Dispositifs envisageables

- Visite virtuelle immersive / interactives 3D
- Reconstitution historique à travers une application mobile
- Parcours géolocalisé, réalité augmentée / cartes dynamiques
- Des vidéos éducatifs en format court (moyen médiatique sur les réseaux sociaux)
- Atlas numérique des cavités un peu comme l'atlas du patrimoine ou le Système Informatique Géographique (SIG*) (usage des services de la DRAC) en version infrastructure pour usage scientifique et à terme consultable par le grand public

Partenaires spécifiques possibles

- Starts up numériques (modélisation 3D, graphisme historique)
- Universités / écoles de design numérique
- Entreprises numériques, écoles spécialisées dans le développement de solution Virtual Reality / Augmented Reality (VR/AR) : Gobelins, ENSAM, école d'archéologie numérique
- Financement de la DRAC, Europe (Creative Europe), mécénat local
- Entreprises spécialisées patrimoine immersif

Précautions / outils nécessaires

- Plan et relevés photogrammétriques
- Scan LIDAR

Outils numériques immersifs

Les visiteurs entrent virtuellement dans la cave des moineaux. Ils choisissent le « XVe siècle ». Ils voient l'espace tel qu'il existait au Moyen-Âge : voûte, marchandises, habitant, outils. Des éléments interactifs lui expliquent les usages l'histoire et l'évolution de la cavité. Il peut « remonter le temps » ou explorer d'autres caves depuis son téléphone, une borne interactive ou un casque de réalité virtuelle.

Une mention particulière peut être faite de l'application existante *Valdoise MyBalade*⁴⁴ qui recense déjà des points d'intérêts patrimoniaux dans le département. Cette application gratuite constitue un socle intéressant, mais mériterait d'être modernisée et enrichie pour intégrer pleinement la dimension souterraine de Pontoise. La création d'un module spécifique ou d'une nouvelle interface plus fluide, immersive et interactive pourrait renforcer sa portée et mieux valoriser les données 3D, historiques et culturelles liées aux cavités.

Médiation par la fiction, Décors pour les scènes de Cinéma et / ou jeux vidéo

a. Jeux vidéo comme outil de médiation

Plusieurs projets ont prouvé qu'un lieu patrimonial pouvait être recréé fidèlement dans un jeu vidéo, suscitant à la fois curiosité, engagement et apprentissage. L'exemple le plus célèbre est sans doute *Assassin's Creed Unity*, qui a proposé une modélisation extrêmement précise de Notre-Dame de Paris, utilisée ensuite pour la restauration réelle après l'incendie de 2019.

À une échelle plus modeste mais tout aussi pertinente, *Minecraft* est régulièrement utilisé par des institutions pour reconstituer des villes historiques, des monuments ou des quartiers anciens à travers un *gameplay* collaboratif et pédagogique.

⁴⁴ Source : www.valdoisemybalade.fr

Autres exemples :

- *Virtual Versailles* – reconstitution interactive du château avant la Révolution.
- *Villers Abbey VR* (Belgique) – exploration d'un site en ruine via *Oculus Rift*.

Sur ces modèles, les souterrains de Pontoise pourraient être intégrés à un projet de reconstitution 3D interactive ludique et éducatif.

b. Cinéma, Pontoise comme décor

Plusieurs films ont déjà utilisé les cavités de Pontoise comme lieux de tournage, contribuant à leur mise en lumière dans la culture populaire⁴⁵. On peut notamment citer :

- *La Neuvième Porte* (*The Ninth Gate*, 1999) de Roman Polanski, avec Johnny Depp – certaines scènes ont été tournées dans les souterrains médiévaux.
- *Les Rivières Pourpres* (2000) de Mathieu Kassovitz – atmosphère sombre, espaces fermés, idéal pour une tension dramatique. En 2004, c'est Olivier Dahan qui permet à Jean Reno dans "Les Rivières Pourpres 2" de s'engouffrer dans le sous-sol de la Place de Moineaux.

Autres films tournés dans les souterrains de Pontoise :

- *Les Anges de l'Apocalypse* (2003) : Film d'Olivier Dahan avec Jean Reno et Benoît Magimel.
- *La Légende des 3 clés* (2007) : Feuilleton de Patrick Dewolf avec Julie Gayet et Thierry Neuvic.
- *Ma vie est un enfer* (1991) : Film de Josiane Balasko.
- *Bloody Mallory* (2002): Film de Julien Magnat.
- *La Commanderie* (2009) : Série télévisée de Didier Le Pêcheur.
- *Mystère au Moulin Rouge* (2011) : Téléfilm de Stéphane Kappes.

Cette piste a pour but d'élargir le public et de toucher de nouvelles cibles, telles que les cinéphiles, les jeunes et les amateurs de pop culture.

Pour toucher à ce nouveau public, des actions sont à envisager :

- Lancer un concours de courts-métrages ou de vidéos TikTok / Instagram sur le thème "Pontoise secret – discret - intime" mettant en scène les souterrains, pour renouveler l'intérêt et la visibilité de ces lieux. (Lancer le concours dans les écoles, affiches dans les rues et mairies etc. avec

⁴⁵ Source : [Histoire du cinéma à Pontoise | Pontoise | Ville d'art et d'histoire ; Terre de Tournage, Val d'Oise](#)

récompense au vainqueur qui cumule le plus de nombres de vues/ likes, publication avec des hashtags imposés).

- Développer un module spécial cinéma sur le futur site web, en créant une base de données des films et séries tournés dans les souterrains de Pontoise, avec visuels, fiches descriptives, des informations sur les scènes, les lieux précis, et des extraits vidéos.
- Développer des visites thématiques : offrir des parcours guidés mettant en lumière les lieux de tournage et les anecdotes associées,
- Organiser des projections : proposer des séances de cinéma en plein-air ou dans les caves elles-mêmes, (par exemple à la fin d'une visite des souterrains terminant par la cave des Moineaux et proposer une continuité de soirée avec la projection du film "La Neuvième Porte" sur la Place des Moineaux déjà destinée à accueillir du public,
- Expositions temporaires ou permanentes cinématographiques dans les souterrains (événementiel).

c. Site web de référence pour le conseil scientifique

Dans le prolongement du préambule sur la structuration du projet de valorisation, et en cohérence avec la nécessité de créer un conseil scientifique, la mise en place d'un portail numérique dédié⁴⁶ apparaît comme un outil complémentaire indispensable. Ce site web rassemblerait en un même espace les cartes des réseaux souterrains, les recherches historiques et géologiques, des archives, témoignages, actualités ainsi que des reconstitutions 3D accessibles au public.

d. Visites immersive / scénarisées :

Le terme "scénovision" désigne une mise en scène visuelle et sonore, souvent immersive, destinée à restituer une atmosphère historique, légendaire ou patrimoniale. Elle mêle projection d'images, effets sonores, objets, décors et parfois comédiens, pour faire vivre un lieu plutôt que simplement le décrire.

Dans le cas des souterrains de Pontoise, cela serait un bon moyen de créer une passerelle entre histoire, fiction et spectacle vivant. Plusieurs formats peuvent être envisagés :

- Un ou plusieurs comédiens incarnent des personnages du passé (moine, bâtisseur, soldat, négociant...), guidant le public à travers les souterrains. (Évènementiel)

⁴⁶ Exemples : [CREPS - Accueil](#)

- Des dialogues, récits, anecdotes ponctuent la visite, en lien avec les lieux traversés (usage, construction, mythes locaux).
- Parcours son et lumière :
 - Éclairage ciblé, jeu d'ombres, couleurs, projections animées ou statiques sur les voûtes.
 - Bande sonore spatialisée (écho, pas, murmures, cris, souffle du vent, voix du passé, son naturel ou artificiels) afin d'immerger les visiteurs dans un récit sensoriel.
- Une partie en présentiel dans les caves avec jeu d'acteur et mise en ambiance. (évènementiel : visite théâtralisée)
- Une partie complétée en réalité augmentée ou virtuelle, via application, casque VR, ou projection directe sur les murs (vidéos scénarisées, éléments historiques animés).

Exemples inspirants :

- Scénovision de Saint-Aignan (Indre) – spectacle sur Jean Giraudoux dans une maison-musée.
- Parcours souterrain du château de Brézé (Maine-et-Loire) – exploration scénarisée de galeries troglodytes.
- Domus de la Narbonnaise – musée romain avec scénographie immersive dans des structures souterraines.
- Nuits Blanches à Paris – parcours sensoriels en sous-sol ponctuels.
- Grotte de la Pierre de Volvic – projection et bande-son immersive dans une carrière souterraine.

Mise en œuvre :

- Collaboration avec des professionnels du spectacle vivant, de la scénographie et de la sécurité ERP
- Utilisation de matériel technique léger et adaptable (projecteurs LED, enceintes autonomes, éclairages mobiles).
- Écriture de scénarios sur base historique validée par des experts.

e. Autres pistes de valorisation numérique

- *Flyer avec QR code menant vers le site web ou l'application, remis en début de visite (à conserver après coup),*
- *Audioguide mobile, complémentaire aux visites guidées ou libre,*
- *Modules pédagogiques pour les scolaires à intégrer dans l'application ou à distribuer en PDF.*

Périmètre géographique

Se concentrer principalement sur le centre historique de Pontoise où sont réunis les cavités recensées et étudiées, les espaces privés accessibles sur autorisation, et peut-être étendre aux zones d'intérêt archéologique et à des éléments représentatifs dans les communes voisines, plus vastement les sites disparus reconstitués numériquement (fortifications, couvents).

Éléments de phasage

1. Étude de faisabilité et pré-étude de collecte de données repérage des cavités (6 mois). Plan anciens, archives, photos, scan LIDAR
2. Productions des contenus 3D et développement (12 mois)
3. Développement de la plateforme numérique et outils pédagogiques (8 mois)
4. Lancement Tests version mobile/web (plateforme d'accès libre ou via QR code en ville), communication, et lancement grand public
5. Extension vers des casques de réalité virtuelle dans des espaces partenaires (CIAP, médiathèque etc.)

Cibles

- Habitants,
- Scolaire,
- Étudiants, chercheurs, enseignants,
- Visiteurs/ touristes,
- Professionnels,
- PMR ou en situation de handicap.

Complémentarité envisagée

Ce projet complète la médiation traditionnelle sur site (guides, panneaux, expositions), les projets de restauration ou d'aménagement physique de certaines cavités, des visites ponctuelles ou impossibles, appui à la recherche scientifique.

Synopsis

Le tableau synoptique ci-dessous commente l'atteinte de chacun des objectifs préalablement définis afin de s'assurer de leur respect.

OBJECTIFS	COMMENTAIRES
Attractivité de Pontoise	Offre innovante et immersive adaptée à un public large
Valorisation du centre ancien	Reconstitution numérique de zones inaccessibles
Association public-privé	Possible collaboration avec start-up ou prestataires 3D
Habitants, jeunes, visiteurs	Accessibilité accrue et valorisation de l'histoire locale
Commerçants, entreprises, associations, enseignement supérieur	Intégration dans les parcours touristique et éducative
Faire connaître, valoriser, protéger, conserver, restaurer, innover	Allier préservation et innovation numérique
Développement touristique, économique, commercial de la ville et ses environs	Extension possible via borne, appli ou web
Préservation du patrimoine et développement de la ville	Solution non intrusive pour valoriser un patrimoine fragile
Amélioration des conditions de vie des habitants	Offre culturelle gratuite ou peu coûteuse, accessible
Relations extérieures	Partenariats intercommunaux, régionaux ou universitaires
Réglementation	Respect des règles de conservations sans impact direct
Complémentarité	Complémentaire à l'axe événementiel

Axe 4 :

L'inscription de Pontoise dans la filière pierre

Présentation générale

Dans cet axe, nous mettrons en valeur la filière pierre à Pontoise, en élargissant notre étude aux communes environnantes. Nous aborderons les carrières d'exploitation encore actives ou patrimoniales, les savoir-faire locaux, ainsi que les formations disponibles dans ce domaine. L'objectif est de souligner l'importance économique, culturelle et éducative de cette filière pour le territoire.

L'inscription de Pontoise dans la filière pierre permet d'élargir l'enjeu du projet de valorisation au-delà des seuls souterrains. Ce faisant, le projet de valorisation s'adresserait à un public plus large (professionnels, universitaires), permettrait de multiplier les partenariats, et serait in fine plus pérenne.

Concrètement, nous proposons donc de créer des liens avec les acteurs de la filière pierre dans les alentours de Pontoise :

- Organisation d'événements à Pontoise, à destination de divers publics,
- Accueil de groupes pour des visites dédiées à destination des professionnels et universitaires,
- Appui à la publication d'ouvrages,
- Conférences,
- Initiation, stage à la sculpture sur pierre,
- Expositions

La filière pierre aujourd'hui autour de Pontoise

Figure 62 : Fond de carte Géoportail. Légendée par Océa Martinho Fonseca. Nota : seul le périmètre comportant des sites est représenté.

Dans un rayon de 50 km autour de Pontoise :

- La majorité des carrières se situe dans le Val d'Oise, tandis que
- Une seule se trouve dans l'Oise.

Cette zone abrite plusieurs carrières de pierre remarquables, qui témoignent de l'histoire géologique, industrielle et patrimoniale de la région. Ainsi on notera par exemple que le bassin parisien produit 68 % du gypse produit en France⁴⁷. Cette liste n'est pas exhaustive et inclut les carrières les plus significatives.

Autour de Pontoise, trois carrières sont actuellement en activité

- À environ 15 km au sud de Pontoise, la Carrière Lambert, située à Corneilles-en-Parisis, est l'une des plus vastes carrières de gypse d'Europe. Exploitée depuis 1832 pour la fabrication de plâtre, elle couvre 80 hectares en souterrain et 86 hectares en surface pour son

⁴⁷ Source : Plâtre – sols et couvrements intérieurs du XIIIème au XIXème, éditions CRMH, p7.

réaménagement à ciel ouvert. Chaque année, environ 350 000 tonnes de gypse y sont extraites.

- À environ 20 km au sud-est de Pontoise, sous le massif de Montmorency, se trouve l'un des plus grands gisements de gypse de France. Exploitée depuis plus de 200 ans, la carrière couvre 1418 hectares répartis sur une dizaine de commune (Baillet-en-France, Bessancourt, Béthemont, Bouffémont, Chauvry, Domont, Montlignon, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix et Taverny). Le gypse extrait de cette carrière est principalement destiné à la fabrication de plâtre. Seule la première couche de gypse, située à environ 80 m sous la forêt domaniale, est exploitée. Chaque année, environ 620 000 tonnes de gypse en sont extraites.
- Enfin, située à environ 45 km au nord de Pontoise, dans l'Oise, la Carrière de Saint Maximin est l'une des plus importantes carrières de calcaire lutétien en France. La pierre extraite, connue sous le nom de pierre de Saint-Maximin (ou parfois « Pierre de Saint-Leu »), est âgée de 40 millions d'années et se distingue par sa teinte beige à blanche. Exploitée depuis l'époque gallo-romaine, d'abord à ciel ouvert, l'exploitation s'est poursuivie en galeries souterraines à partir du Moyen Âge, avant de redevenir principalement à ciel ouvert au XIXe siècle. Utilisée dans la construction de nombreux monuments prestigieux tels que le Louvre ou le Château de Versailles, la pierre de Saint-Maximin est renommée pour sa qualité. L'exploitation industrielle moderne a repris en 2004 avec l'ouverture de la carrière du Verbois par la société BPE Lecieux. Aujourd'hui, cinq carrières y sont actives : la Verbois (d'environ 70 hectares), la Carrière des dormants (d'environ 70 hectares), le Bosquet de l'ange (d'environ 40 hectares), le site des Saintes-Barbes et le site des Sablons (d'environ 135 hectares aux portes de Creil). La maison de la Pierre, installée sur le site, propose des visites guidées des galeries souterraines pour faire découvrir l'histoire de l'extraction de la pierre et des métiers associés (voir benchmark).

Autour de Pontoise, trois carrières aujourd'hui fermées

- Parmi les plus proches de Pontoise, la carrière du Rû, également appelée Carrière Hennocque, est l'une des plus importantes de Méry-sur-Oise. Il s'agit d'une ancienne exploitation de calcaire lutétien, notamment le banc royal et le banc franc réputés pour leur qualité et leur homogénéité. L'activité a débuté au XIXe, elle a cessé vers 1978, bien que le site ait été utilisé comme champignonnière jusqu'en 1990. La

Pierre extraite servait principalement à la construction de bâtiments. Aujourd'hui, l'ancienne carrière s'étend sur environ 35 hectares.

- À seulement 15 km à l'ouest de Pontoise se trouve la Carrière de Vigny-Longuesse, également appelée Carrière du Bois des Roches. Située dans le Parc naturel régional du Vexin français, elle est réputée pour la pierre de Vigny, un calcaire danien de grande qualité. Appréciée pour ses propriétés physiques et ornementales, cette pierre était utilisée localement pour la construction et la restauration de maisons traditionnelles et de châteaux du Vexin, comme le château de Vigny. Exploitée de 1920 à 2001, la carrière s'étend sur environ 21 hectares et est classée Réserve naturelle régionale depuis 2009 en raison de son intérêt géologique et paléontologique.
- La Carrière de Beaumont sur Oise, aujourd'hui connue sous le nom de Lac des Ciments, se trouve à environ 17 km au nord de Pontoise. Ancienne carrière de craie exploitée de 1885 à 1968, elle s'étend sur environ 27 hectares. Cette pierre a été principalement utilisée pour la fabrication de ciment, notamment par les Ciments Portland. Depuis l'arrêt de l'exploitation, le site a été envahi par les eaux des nappes phréatiques, formant un lac désormais utilisé comme centre de plongée sous-marine par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM).

Formations dans le domaine de la pierre autour de Pontoise

Dans un rayon de 45km autour de Pontoise, nous trouvons 4 sites de formation :

- CAP de tailleur de pierres au CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France - Site de Champs-sur-Marne (77420) (42 km de Pontoise)
- CAP de tailleur de pierres au Lycée Hector Guimard de Paris (75019) (27 km de Pontoise)
- Brevet professionnel tailleur de pierre-appareilleur monuments historiques au CFA du Bâtiment - Saint-Lambert Formation Paris (75015) (27 km de Pontoise)
- De plus, l'Atelier de la Pierre d'Angle (Orphelins Apprentis d'Auteuil) à Saint Maximin (60) propose deux titres professionnels spécialisés dans la taille de pierre et la maçonnerie en bâti ancien.

A noter que la Maison de la Pierre de Saint-Maximin propose par ailleurs divers ateliers et stages autour de la pierre, tels que des ateliers de découverte de la

sculpture sur pierre, des stages de sculpture sur pierre, ainsi que des stages de taille de pierre.

Avenir de la pierre

Du point de vue du secteur de la construction la pierre est un matériau qui peut participer aux évolutions du secteur, notamment lié aux aspects environnementaux.

Ainsi, dans son numéro de septembre 2024, AMC évoque plusieurs aspects de l'avenir de la pierre :

- Construction contemporaine en pierre massive,
- Robustesse,
- Inertie thermique,
- Répartition égale sur le territoire,
- Empreinte carbone réduite,
- Faible consommations énergétique lié à sa production.

Considérant la filière pierre décrite plus haut, nous proposons deux actions principales :

1. Accueil privilégié de formations.

Certains souterrains pourraient être aménagés en lieux de travaux pratique par exemple pour les compagnons du Tour de France, notamment dans les métiers de la pierre et de la restauration du patrimoine. Ces espaces offriraient des conditions idéales pour l'apprentissage de techniques traditionnelles dans un cadre authentique. En plus de préserver un savoir-faire, ce type de projet renforcerait la dimension vivante du site et pourrait donner lieu à des démonstrations ouvertes au public.

De même, quand de besoin, il pourrait être proposer des espaces de réunion de formation etc.

2. Installation du musée du plâtre à Pontoise

Le musée du plâtre est fermé au public depuis son départ de Corneilles-en-Parisis pour Deuil-la-Barre et dans l'attente d'une nouvelle implantation. Il s'agit d'une association fondée en 1982 et d'un "lieu d'études, de ressources et d'échanges sur le gypse et le plâtre où se conjuguent art, histoire, patrimoine et science." ⁴⁸

48 Source : <https://www.museedulatre.fr/>, le 18/05/2025.

3. Lieu de recherche

En lien avec le musée du plâtre tel qu'il existe aujourd'hui et un peu à l'image des grands ateliers de L'Isle-d'Abeau (GAIA), on pourrait imaginer à Pontoise un lieu de recherche et d'expérimentation autour de la pierre.

Éléments de phasage

Phase une : accueil privilégié de formations et installation du musée du plâtre à Pontoise. En effet c'est deux propositions nous semblent être les plus simples à mettre en œuvre dans un premier temps.

Phase deux : Création d'un lieu de recherche nécessitent plus de moyens et temps de mise en œuvre plus important.

La mise en œuvre des deux phases ci-dessus se fera avec l'axe 1 événementiel a travers notamment un programme de conférences professionnel voir grand public.

Partenaires spécifiques possibles

- Compagnons du Devoir et du Tour de France
- Lycée Hector Guimard Paris
- Saint-Lambert Formation Paris
- Les OAA Atelier de la Pierre d'Angle à Saint Maximin
- La Maison de la Pierre de Saint-Maximin
- Ecoles d'architecture, Ecoles d'ingénieur
- Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)

Pour conclure, Pontoise se trouve dans un territoire historiquement lié à la pierre et au plâtre. Nous proposons de saisir l'opportunité de la valorisation des souterrains de Pontoise pour élargir ce projet à la filière économique de la pierre.

Ce faisant, cette proposition nous semble conforter le projet en élargissant les thèmes abordé, les acteurs associés et les publics ciblés.

Approche transversale des 4 axes

Périmètre géographique

Dans l'élaboration de notre proposition de valorisation des souterrains de Pontoise, nous proposons la prise en compte, a priori, de l'ensemble du patrimoine, public et privé, sur l'ensemble du territoire communal.

Une hiérarchie sera à définir, tout comme un phasage, et ce travail serait à confier au comité scientifique, avec l'accompagnement éventuel d'un bureau d'études.

La prise en compte, a priori, de l'ensemble du patrimoine permettrait de maximiser les possibles en termes de cibles visées, d'intérêt des visites et des parcours, des programmes mis en place, etc.

Phasage

1. Phase 1 : D'abord la mise en place d'une entité en charge de la définition, la mise en œuvre et le pilotage du scénario de valorisation. Ensuite, le développement d'un réseau d'acteurs, de partenaires, en vue des phases ultérieures.
2. Phase 2 : D'abord, sur la base des cavités aujourd'hui visitables, accroissement du volet événementiel :
 - Plus d'événementiel à destination du grand public,
 - S'adresser aux professionnels, étudiants et chercheurs en développant un programme événementiel dédié,
 - Développer un programme de conférences grand public notamment pour créer une émulation chez les propriétaires et les encourager à ouvrir leur cavité à la visite.

Ensuite, l'implantation du Musée du plâtre à Pontoise : bureaux, bibliothèque et espaces muséographiques. Le musée serait idéalement implanté dans des espaces déjà existants, sur un site unique ou multiple (possibilité de distinguer espaces ouverts au grand public et espaces d'accès restreint (administratifs, ouverts à un public professionnel, etc.)).

Cette nouvelle implantation pourrait constituer un premier temps fort du projet de valorisation faisant l'objet à ce titre d'une communication spécifique.

En parallèle, entretien et développement d'un réseau d'acteurs et de partenaires.

3. Augmentation substantielle et simultanée du nombre de cavités ouvertes à la visite (à destination des grand public, professionnels, universitaires, scolaires, etc.).

Il pourrait s'agir d'un deuxième temps fort du projet de valorisation faisant l'objet à ce titre d'une communication spécifique.

En parallèle, maintien du volet événementiel à un haut niveau (en termes de variété et de fréquence, de cibles visées), entretien et développement d'un réseau d'acteurs et de partenaires.

On veillerait tout au long de cette mise en œuvre à s'adresser aux différentes cibles visées et à œuvrer à la fois sur le terrain et dans l'espace virtuel.

Partenaires possibles

- État : DRAC, UDAP, Agence nationale de la cohésion des territoires,
- Région : Choose Paris Région,
- Département : Val d'Oise Tourisme, CAUE,
- CA Cergy-Pontoise,
- Industriels et entreprises des filières pierre, plâtre, chaux et leurs représentants, CCI,
- Architectes et leurs représentants,
- Formation, enseignement supérieur, recherche, des secteurs du patrimoine, du bâtiment, des filières pierre, plâtre, chaux,
- Musées locaux, associations.

Estimation économique prévisionnelle

a. Diagnostic préalable : altérations majeures des anciennes caves maçonnées

Les deux causes principales d'altérations anthropiques des caves anciennes sont l'humidité et les surcharges.

L'HUMIDITÉ :

Les matériaux anciens peuvent perdre plus de 40 % de leur résistance s'ils sont fortement humides. Les fuites d'eaux des réseaux enterrés et encastrés, donc invisibles, sont les causes majeures des dégâts observés : évacuations des eaux pluviales, eaux usées, regards fuyards, raccords et robinets des adductions, etc. À ces phénomènes s'ajoute l'humidité naturelle de la cave non régulée à cause d'une obstruction des soupiraux.

LES SURCHARGES PONCTUELLES OU PERMANENTES :

Ci-dessous : profils des déformations des voûtes dues aux surcharges (traits rouges) et zones de contraintes (flèches rouges) ; profil initial de la voûte en trait noir.

Source : extrait du magazine MAISONS PAYSANNES DE FRANCE / N° 232 / JUIN 2024

À la perte de résistance due à l'humidification, les matériaux s'ajoutent leur poids propre qui peut être doublé lorsqu'ils sont chargés en eau. Les interventions mal maîtrisées sur un bâtiment ancien génèrent fréquemment des surcharges permanentes supplémentaires sur les ouvrages existants : dalles, murs, cloisons, poutres en béton armé par exemple. On oublie également les surcharges ponctuelles dues aux travaux – usage d'engins lourds, stockage concentré des matériaux, etc. – qui n'ont pas été prévues dans la conception initiale du bâtiment ancien

LES REMBLAIS ET EFFONDEMENTS :

Ci-dessus : exemple fréquent d'abandon de caves médiévales après mise en alignement du bâti au 20^e siècle.

QUE FAIRE ?

- Établir un diagnostic des ouvrages avant travaux avec une parfaite connaissance des matériaux constitutifs des ouvrages, de leurs aptitudes à de nouvelles charges et de leurs comportements.
- Supprimer toutes les causes d'humidité et prévoir des réseaux contrôlables visibles dans le cas d'un projet.
- En cas de désordres importants : réalisation de confortations après compréhension des causes (piliers, poutres, arcs, injections, etc.).

L'assistance d'un géotechnicien s'avère parfois nécessaire.

b. Estimation économique

L'estimation qui suit est basée sur les préconisations de travaux de l'IGC décrites dans son rapport 2024. Elle n'inclut pas les travaux ayant pour finalité l'ouverture à la visite (muséographie, éclairages, ERP, etc.)

Elle est basée sur les hypothèses suivantes :

- L'installation de chantier comprend la base de vie, la mise à disposition de l'eau et de l'électricité ainsi que des grilles de chantier et stationnement des véhicules
- Accès en phase installation de chantier : tous types d'accès envisagés (piétons, véhicules et à toute heure) quel que soit le niveau de complexité.
- Accès en phase chantier : tous types d'accès envisagés (piétons, véhicules et à toute heure) quel que soit le niveau de complexité.
- Accès depuis l'entrée de la cavité à la zone travaux :
- Traitement des déchets : traitement par filière spécifique non inclus dans notre proposition.
- Ordonnancement des interventions : installation d'une base vie et zone de stockage unique et d'accès aisé en véhicule depuis chacun des chantiers.
- Mise en sécurité des avoisinants en phase installation base vie et en phase chantier : inclus dans notre proposition.
- Limites de prestations (réseaux divers) : traitement des réseaux divers inclus dans notre proposition.
- Moyens d'accès en hauteur : inclus dans notre proposition.
- Sécurité de nos compagnons : inclus dans notre proposition.
- Ne comprend pas le traitement des réseaux défectueux (tels réseaux d'eau et assainissements).

Les prix ci-dessous correspondent à un bordereau de prix unitaires.

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET CONFORTEMENT DE CAVITES SOUTERRAINES

* Prix envisagés au titre d'un exercice universitaire					
	Désignation	Unité	Qté	Prix U HT *	Prix Total HT
0	Visite préalable de mise au point du projet et des prestations à réaliser (une journée)	forfait	1	650,00	650,00
1a	Installation de chantier (prix au mois entamé) – complexité faible	forfait	1	3 500,00	3 500,00
1b	Installation de chantier (prix au mois entamé) – complexité normale	forfait	1	5 000,00	5 000,00
1c	Installation de chantier (prix au mois entamé) – complexité élevée	forfait	1	7 000,00	7 000,00
2	Mise à disposition, pose et dépose d'un échafaudage (prix global pour un mois de mise en place)	m ²	1	850,00	850,00
3	Nettoyage de l'accès à la cavité et évacuation des éventuels remblais obstruant la zone de chantier	forfait	1	2 250,00	2 250,00
4	Nettoyage et replis de chantier	forfait	1	1 250,00	1 250,00
5	Réouverture d'un soupirail afin de restaurer la ventilation naturelle du lieu	forfait	1	650,00	650,00
6	Traitement contre la mэрule si nécessaire	m ²	1	1 250,00	1 250,00
7	Remplacement des bois pourris par un élément de soutien en pierres de tailles maçonnerées posées au mortier de chaux NHL 3 compris étaielement pendant l'opération	ml	1	7 250,00	7 250,00
8	Édification d'un pilier de soutien en maçonnerie de pierres de taille montées à la chaux hydraulique NHL 3 compris étaielement pendant l'opération	ml	1	7 250,00	7 250,00
9	Reprise de contrefort compris remaillage de la maçonnerie existante et rejointoiement au mortier de chaux NHL 3	m ²	1	125,00	125,00
10	Consolidation et reprise de l'arc en pierre compris changement de pierre de taille si nécessaire et rejointoiement au mortier de chaux NHL 3	ml	1	180,00	180,00
11	Consolidation et reprise de mur par remaillage de la maçonnerie existante au mortier de chaux hydraulique NHL 3	m ²	1	95,00	95,00
12	Rejointoiement au mortier de chaux hydraulique NHL 2,5	m ²	1	45,00	45,00
PM	Réparation et/ou comblement de la chaussée effectuée par le service technique de la ville (non inclus dans ce devis)				

SOIT UN MONTANT TOTAL H.T. DE TRAVAUX	0,00
MONTANT TVA à 20 %	0,00
SOIT UN MONTANT TOTAL T.T.C. DE TRAVAUX	0,00

CONCLUSION GENERALE

La valorisation des souterrains permet non seulement de mettre en avant un patrimoine par essence méconnu, mais aussi d'enrichir la notion de patrimoine. Ainsi, le terme de patrimoine doit-il inclure le bâti, les espaces urbains, les espaces paysagers, mais aussi à l'avenir, les cavités souterraines.

Au-delà de l'approche patrimoniale, notre proposition suggère par ailleurs d'élargir la réflexion à des considérations autres, telles que la notion de filière économique, d'industrie de la construction, de recherche, d'études, de création artistique, etc. Ainsi, il nous semble que le projet scientifique et culturel de l'actuel Musée du plâtre entre en résonance avec le projet de valorisation voulu par la ville : il pourrait de ce fait en matérialiser une partie non négligeable et complémentaire de la valorisation des souterrains de Pontoise.

Enfin, à travers l'importance portée au diagnostic des "déjà là", sans prétendre à l'exhaustivité, notre proposition espère avoir montré la possibilité de mettre sur pied un projet de valorisation des souterrains de Pontoise sans forcément solliciter des moyens démesurés, en faisant "avec". Ainsi, nous nous sommes abstenus de proposer la construction d'une cité internationale des cavités souterraines, du plâtre, de la pierre et de la chaux.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire et patrimoine de Pontoise

- DUCLOT Georges, *Pontoise féodal et souterrain*, Pontoise, Édition d'auteur, 1981.
- GLÂTRE Patrick, *Grande et petite histoire du Pontoise souterrain (XIIIe–XXe siècle) et quelques légendes de trésors et de souterrains*, Association Culture et Patrimoine en Val d'Oise, 1997.
- ROBERT Sandrine, « La ville de Pontoise au Moyen Âge : entre impensé et stratégie des élites », *Archéologie médiévale*, Tome 41, Paris, CNRS Éditions, 2011.
- ROLLOT Jean-Michel, *Les souterrains de Pontoise*, Paris, Nord Patrimoine Éditions, 1999.
- Ville de Pontoise, *Pontoise au fil des siècles*, exposition permanente, Carré Patrimoine – CIAP, Hôtel de la communauté, Pontoise, visitée en mars 2025.

Urbanisme et politiques patrimoniales

- KRAST Nathalie, *Archéologie des monuments historiques du Val d'Oise : premier inventaire de données documentaires*, Cergy-Pontoise, Conseil général du Val d'Oise, 1994.
- MONTAGNE Denis, *Valorisation du caractère patrimonial des cavités souterraines*, Association pour le Développement de la Recherche et de l'Enseignement sur l'Environnement (ADREE). Avec la participation de Sébastien Porcheret et Anaïs Lamessa et le soutien du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

Cavités et Sécurité

- INERIS, *Guide sur les solutions de mise en sécurité des cavités souterraines abandonnées d'origine anthropique*, Institut National de l'Environnement industriel et des RISque, 2016.
- Inspection Générale des Carrières, *Rapport IGC – Départements des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise*, Guyancourt, Inspection Générale des Carrières, août 2024.

Filière pierre

- INIZAN Christelle, *Plâtre – sols et couvrements intérieurs du XIIIème au XIXème*, éditions CRMH, Paris 2017
- AMC n° 325 - septembre 2024

SITOGRAFIE

Histoire de Pontoise

- ROBERT Sandrine, « La ville de Pontoise au Moyen Âge : entre impensé et stratégie des élites », *Archéologie médiévale*, Tome 41, CNRS Editions, 2011, p. 77-121, <https://journals.openedition.org/archeomed/11381>

Cartes

- Actualitix, Carte du Val d'Oise, <https://www.actualitix.com/carte-val-d-oise.html>, consulté en mars 2025.
- France Géo, Carte de France : Pontoise ? <https://francegeo.fr/ville.php?nom=pontoise>, consulté en mars 2025.
- Géoportail, Cartographie officielle française, <https://www.geoportail.gouv.fr/>, consulté en mars 2025.
- Cadastre.gouv.fr, Plan cadastral en ligne, <https://www.cadastre.gouv.fr/>, consulté en mars 2025.
- Géorisques, Sites et sols pollués, <https://www.georisques.gouv.fr/>, consulté le 24 mars 2025.

Urbanisme, Ville de Pontoise, Politiques publiques

- Ville de Pontoise, Site officiel, <https://www.ville-pontoise.fr/>, consulté en mars 2025.
- Ville de Pontoise, Carré Patrimoine – CIAP, <https://ville-pontoise.fr/le-carre-patrimoine-ciap>, consulté le 23 mars 2025.
- Ville de Pontoise, Musée Tavet-Delacour, <https://ville-pontoise.fr/le-musee-tavet-delacour>, consulté le 23 mars 2025.
- Ville de Pontoise, PLU – Plan Local d'Urbanisme, <https://www.ville-pontoise.fr/urbanisme/plu>, consulté en avril 2025.
- Ministère de la Culture, PADD - Projet d'Aménagement et de Développement Durables, <https://www.culture.gouv.fr/>, consulté en mars 2025.
- Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, Projet de territoire : pour le développement durable de Cergy-Pontoise et son rayonnement à l'horizon 2030, <https://www.cergypontoise.fr>, consulté le 15 avril 2025.
- Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, Projet de territoire adopté en conseil communautaire du 7 juin 2022, mis à jour en décembre 2024, consulté en mars 2025.
- ANCT – Agence nationale de la cohésion des territoires, Programme Action Cœur de Ville,

- <https://anct.gouv.fr/>, consulté le 22 mars 2025.
- Service public, ERP – Établissements Recevant du Public, <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351>, consulté le 4 avril 2025.
- Atelier Ruelle, Aménagement des quais de l'Oise, <https://www.atelier-ruelle.fr/projets/quais-de-l-oise/?type=domaine>, consulté en mars 2025.
- CAUE Observatoire, Office de tourisme de Cergy-Pontoise & aménagement des quais de l'Oise, <https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/office-de-tourisme-de-cergy-pontoise-porte-du-vexin-et-amenagement-des-quais-de-loise/>, consulté en mars 2025.

Référentiel comparatif – Benchmark

- Catacombes de Paris, <https://www.catacombes.paris.fr/>, consulté le 5 février 2025.
- Crypte archéologique de l'île de la Cité, <https://www.crypte.paris.fr/>, consulté le 5 février 2025.
- Auvergne Volcan, <https://www.auvergne-volcan.com/>, consulté le 5 février 2025.
- Ville de Provins, <https://provins.net/>, consulté le 5 février 2025.
- Tourisme Pays de Laon, <https://www.tourisme-paysdelaon.com/>, consulté le 12 février 2025.
- Sites des Eyzies, <https://www.sites-les-eyzies.fr/>, consulté le 5 février 2025.
- Maison de la Pierre – Oise, <https://www.maisondelapierre-oise.fr/>, consulté le 5 février 2025.

Proposition de valorisation

- Valdoisemybalade.fr, <https://www.valdoisemybalade.fr/>, consulté en avril 2025.
- Histoire du cinéma à Pontoise – Terre de Tournage, [Histoire du cinéma à Pontoise | Pontoise | Ville d'art et d'histoire ; Terre de Tournage, Val d'Oise](#), Ville d'art et d'histoire, Val d'Oise, consulté en avril 2025.
- CREPS Centre de Recherches et d'Études des Souterrains de Pontoise, [CREPS - Accueil](#) consulté en avril 2025.
- Musée du Plâtre, <https://www.museedulatre.fr/>, consulté le 18 mai 2025.
- Carrière de Vigny [La carrière | Vigny](#)
- Carrière de Corneilles en Paris

[Sites de production | Carrière de Cormeilles-en-Parisis](#)

- Beaumont
[Histoire du lac](#)
[La cimenterie de Beaumont-sur-Oise | Valmondois](#)
- Carrière de Montmorency
[Les impressionnantes carrières de gypse... 80 mètres sous la Forêt de Montmorency !](#)
[Sites de production | Carrière du massif de Montmorency](#)
- Carrière de Saint Maximin
[Histoire et géologie – Carrières Degan](#)
[BPE LECIEUX | Extraction et vente de pierres et granulats](#)
[Les carrières de l'Oise](#)
- Carrière de Mery sur Oise
[Les carrières du Val d'Oise](#)
[Carrière souterraine Mery-sur-Oise Hennocque hennoque V2 carrieres souterraines](#)
- Formations pour la carrière pierre
[Pierre - Recherche de diplôme - Onisep](#)
[Toutes les activités à la Maison de la Pierre](#)
[Atelier la Pierre d'Angle - Apprentis d'Auteuil Hauts-de-France](#)

Article

- Maison Paysanne de France, n°2323, juin 2024, description des souterrains de Pontoise, <https://maisons-paysannes.org/>, consulté en avril 2025.

GLOSSAIRE

- Denier : ancienne monnaie utilisée en France depuis le Moyen Âge, équivalente à une très petite unité de compte.
- *Castrum* : Mot latin signifiant lieu fortifié, souvent employé pour désigner les emplacements des villes fortifiées ou des camps romains.
- **ACV** : Action Cœur de Ville.
- **AD 95** : Archives Départementales du Val d'Oise.
- **ANCT** : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Établissement public soutenant les collectivités dans leurs projets de développement.
- **CCDSA** : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité. Commission évaluant la conformité des ERP aux règles de sécurité incendie et d'accessibilité.
- **CD 95** : Conseil Départemental du 95.
- **CIAP** : Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. Lieu culturel d'information et de médiation sur le patrimoine local.
- **CREPS** : Cercle de Recherche et d'Étude du Provin Souterrain. Centre d'information à Provins.
- **CRPA** : Code des Relations entre le Public et l'Administration. Ensemble des règles encadrant les rapports entre les citoyens et l'administration.
- **DRAC** : Direction Régionale des Affaires Culturelles. Représentation du ministère de la Culture en région, chargée notamment du patrimoine.
- **DSP** : Délégation de Service Public.
- **ENS** : Espace Naturel Sensible.
- **ERP** : Établissement Recevant du Public. Lieu accessible au public, soumis à des normes de sécurité.
- **GRIMP du SDIS 95** : Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux.
- **IGC** : Ingénierie Générale des Carrières. Administration technique ou structure spécialisée selon les collectivités.
- **OT** : Office de Tourisme.
- **PADD** : Projet d'Aménagement et de Développement Durable. Document stratégique du Plan Local d'Urbanisme (PLU) définissant les orientations d'aménagement à long terme.
- **PLU** : Plan Local d'Urbanisme.
- **PNR** : Parc Naturel Régional.
- **PPRMT** : Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain. Document réglementaire visant à prévenir les risques liés aux affaissements, glissements, etc.
- **SDAVO** : Service Départemental d'Archéologie du Val-d'Oise. Organisme chargé des fouilles et études archéologiques du département.
- **SDIS 95** : Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val-d'Oise. Pompiers et services de secours du département.
- **SIG** : Système d'Information Géographique. Outil pour gérer les données spatiales.

- **SPR** : Site Patrimonial Remarquable. Dispositif de protection du patrimoine urbain, architectural et paysager.
- **UDAP** : Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine. Service de la DRAC, responsable de la protection et de la valorisation du patrimoine architectural local.
- **VPAH** : Ville ou Pays d'Art et d'Histoire. Label attribué par le ministère de la Culture à une collectivité pour la qualité de son patrimoine et de sa médiation.
- **ZNIEFF** : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. Zone à forte valeur écologique.
- **ZPPAUP** : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Ancien dispositif remplacé par le SPR.

ANNEXES

Annexe : Dates des déplacements

Visite de l'Office de Tourisme et des cavités de Pontoise dimanche 02/02/2025 par Stéphanie.

Réunion de lancement du lundi 03/02/2025 avec Monsieur Robert Dupaquier.

Consultation Service Départemental d'Archéologie du Val-d'Oise (SDAVO) - lundi 03/02/2025.

Visite Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) -lundi 03/02/2025.

Réunion de cadrage du jeudi 06/02/2025 avec Monsieur Robert Dupaquier.

Visite de l'Office de Tourisme et des cavités de Pontoise dimanche 09/02/2025 par Océa et Stella.

Visite de l'Office de Tourisme et des cavités de Pontoise dimanche 02/03/2025 par Saël et Mathieu.

Visite de cavités avec Madame Sakayan vendredi 09/05/2025 par Saël et Mathieu.

Visite de la carrière de Vigny avec Madame Siron jeudi 15/05/2025 par Saël, Stella, Océa et Stéphanie.

Annexe : Questions à l'Office de Tourisme

Contacté en février, resté sans réponse.

Disposez-vous de statistiques sur les visites des souterrains ?

Avez-vous des plans des souterrains ?

Existe-t-il des rapports de visites effectuées par des commissions de sécurité ?

Quelles sont les réglementations concernant les souterrains ?

Comment a-t-il été possible de rendre ces souterrains accessibles au public ?

Quelles sont les consignes principales lors des visites ?

Avez-vous des idées pour la valorisation des souterrains ?

Annexe : Questions à l'IGC

Quelles informations possibles de votre part ?

Quel rôle de l'IGC vis-à-vis des cavités propriété d'une personne publique et propriété d'une personne privée ?

Quelles sont les caractéristiques de la pierre de Pontoise ?

Quel usage passé de ces cavités souterraines ? Carrières, champignons, fromage, vin, abris ?

Avez-vous des exemples provenant d'autres villes d'une telle démarche ?

Quelle(s) autorisation(s) pour une ouverture au public ?

Quelle(s) précaution(s) pour une ouverture au public ?

Annexe : Question à l'IGC Versailles

Contacté le 12/02/2025, échange téléphonique.

Interlocuteur : M. Alain Etcheberry, IGC Versailles, adjoint à la cheffe de service.

Parler de cavité souterraine (plutôt que de souterrains).

L'IGC ne surveille pas toutes les cavités : elle suit l'état des cavités en rapport avec le domaine public (pour assurer la stabilité de ce dernier).

L'IGC couvre les trois départements 78, 91 et 95 > 2 conventions régissent les relations avec les CD 91 et CD 95.

Le fonctionnement de l'IGC est régi par un arrêté.

À ce titre, elle tient à jour en temps réel une carte organisée par section cadastrale.

Cette carte est mise librement à disposition des communes, notamment Pontoise.

Cette carte est la propriété du CD 78. Elle n'a donc pas vocation à être publiée sur internet. Son utilisation nécessite une autorisation du CD 95.

Convention avec la ville de Pontoise prévoit une visite par an, moyennant rémunération. Ces visites font l'objet d'un rapport de visite comprenant notamment des orientations. Ces visites se limitent au domaine public. Le dernier rapport date du 29/08/2024.

Concernant les cavités souterraines privées, au titre du PPR elles doivent faire l'objet de visites par un expert.

Article 552 du Code civil : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus [fonds] et du dessous [tréfonds]." La propriété du fonds et celle du tréfonds peuvent-être dissociées en cas de "dissociation de propriété", division en volume. A priori pas d'exemple de dissociation à Pontoise.

Au sujet du principe de valorisation, lui-même plutôt timoré. Question de sécurité, ne voit pas l'intérêt de ces espaces.

D'autres sont favorables à ce principe de valorisation. C'est par exemple le cas de la ville de Laon.

Annexe : Questions à l'IGC Laon

Contacté le 11/04/2025, échange téléphonique. Interlocuteurs : Messieurs Denis Montagne (responsable du service d'inspection des carrières) et Victor Létoffé (étudiant en M1). Durée : 1 heure.

L'exemple de Laon :

Données de fréquentation des cavités de Laon, combien de cavités sont ouvertes à la visite ?

13 800 visiteurs sur 1 an (hiver 2024-hiver 2025), individuels et groupes.

Mois les plus fréquentés : avril (vacances printemps), août et juillet.

Mois le moins fréquenté : janvier.

1 circuit unique ouvert à la visite.

A destination des professionnels et universitaires, d'autres visites à la carte organisées par M. Montagne.

Depuis quand sont-elles ouvertes à la visite ?

Depuis 1994, à l'occasion des journées du patrimoine, avec participation M. Montagne/IGC.

Depuis 2004, concession à l'OT d'un circuit créé alors.

Circa 2014, circuit rénové : scénographie, audioguides. Moins de guides mais pas de circulation libre pour autant : les visiteurs entrent par groupes de 25 personnes et sont accompagnés d'un guide qui répond aux questions, oriente.

Les cavités ouvertes à la visite sont-elles toutes publiques ou y a-t-il des propriétés privées ?

A 100 % sous domaine public, propriété de l'Etat. Une convention a été signée entre ville et Etat. Intérêt : entretien des cavités en question par la ville. Propriétaire unique (Etat) facilite les choses.

Sur les 25 00 habitants que compte Laon, 3 000 habitent intra-muros concerné par les cavités souterraines.

Certaines cavités sont-elles toujours utilisées pour des activités économiques (carrières, champignonnières, autres) ?

Pas d'autres activités que celle du tourisme/visites.

Qu'est-ce qui a motivé cette décision d'ouverture au public ? Quelles grandes étapes ont constitué la mise en œuvre de ce projet ?

Motivation : d'abord, prévention du risque du fait de l'entretien induit par l'ouverture au public. Ensuite, les cavités peuvent participer du développement touristique.

Qu'est-ce qui fait, explique, le succès du projet de Laon ?

Le mystère qu'inspire le souterrain, le noir, le sombre, l'absence de lumière. Parallèle avec l'intérêt qu'on éprouve systématiquement pour un puits.

L'ouverture à la visite de cavités souterraines :

Quelle(s) autorisation(s), quelle(s) précaution(s) ?

Circuit 100 % souterrain, continu (pas discontinu comme à Pontoise).

Considéré ERP.

Circuit initial : application adaptée de la réglementation incendie (extincteurs au seul niveau du tableau électrique, 1 seul plan d'évacuation, éclairages au sol aux intersections, blocs de secours).

Depuis rénovation 2014 : application plus stricte, jugée moins adaptée, de la réglementation incendie.

Accessibilité PMR : dérogations. A Lille, création d'un escalier pour permettre l'accès public.

Prévoir intervention BE géotechnique.

Quels critères de sélection des cavités à ouvrir au public ? Qu'est-ce qu'une cavité attractive pour le public ?

Critère de sélection :

- Facilité d'aménagement en vue d'une ouverture au public,
- Stabilité,
- Facilité d'accès,
- Intérêt patrimonial, esthétique, ambiance,
- Intérêt historique, intérêt géologique.

Quelles erreurs éviter dans un tel projet ? Quelles priorités pour le succès d'un tel projet ?

Ne pas minimiser les risques d'éboulement.

Attention au type d'éclairage artificiel, qui peut favoriser l'apparition de mousses/lichens (éclairage au sodium), les parois noircissantes. Préférer lumière jaunâtre.

Quels partenaires associer à un tel projet (par exemple : SDIS, UDAP, DRAC, associations, acteurs privés, acteurs culturels, scolaires) ?

Rénovation 2014 avec un scénographe MOE (agence Présence, Paris, Lille). Voir <https://www.agence-presence.fr/project/les-souterrains-de-laon/>

Surveillance continue par un BE géotechnique.

Associer les habitants.

Créer un conseil scientifique, permettant notamment d'associer divers acteurs locaux, de permettre les échanges, émulation, remontée de bonnes idées. Penser par exemple à sté historique locale, archéologue municipal.

Ressources :

M. Montagne est l'auteur de l'ouvrage *Valorisation du caractère patrimonial des cavités souterraines*.

Annexe : Questions au SDIS 95

Sans réponses.

Quelles informations possibles de votre part ?

Quel rôle du SDIS vis-à-vis des cavités, notamment celles ouvertes à la visite (régulière ou exceptionnelle) ?

Quelle(s) autorisation(s) pour une ouverture au public ?

Quelle(s) précaution(s) pour une ouverture au public ?

Annexe : Questions à Sabrina Leroy Kowalk, membre du Clan Spéléo Pontoisien

Contacté le 19/02/2025, échange téléphonique. Interlocutrice : Sabrina Leroy Kowalk, membre du Clan Spéléo Pontoise et guide conférencière.

Définition des souterrains. Quels types de souterrains explorez-vous et comment les définissez-vous ? Englobent-ils caves, galeries défensives et parcelles de propriété ? Leur classification dépend-elle des parcelles, des accès ou de la profondeur ?

Selon Sabrina, il est plus juste de parler de *cavités* plutôt que de *souterrains*. Le mot "souterrain" suppose souvent une entrée et une sortie distinctes, ce qui n'est pas toujours le cas à Pontoise.

Les cavités recensées à Pontoise relèvent de trois grandes typologies :

- Anciennes carrières de pierre
- Caves (souvent privées ou sous des bâtiments historiques)
- Structures défensives (parfois devenues souterraines avec le temps ou les modifications urbaines).

Certaines de ces cavités sont situées sur des parcelles appartenant à la Ville, d'autres chez des particuliers (ex : impasse Tavet, Grand Martroy, rue de l'Hôtel de Ville). L'accès ou la visibilité de ces souterrains ne dépend pas tant de la profondeur que des usages passés, de leur état de conservation et de la propriété des lieux.

Rendre les souterrains visitables. Quelles sont les réglementations concernant les souterrains ? Comment a-t-il été possible de rendre cela accessible à un public ?

À Pontoise, la plupart des cavités ne sont pas aux normes ERP (Établissement Recevant du Public), notamment parce qu'elles ne disposent pas de deux issues distinctes. Rendre un site conforme impliquerait souvent des transformations qui risqueraient de nuire à son authenticité ou à sa stabilité (ex : élargissement de passages étroits, modification d'escaliers anciens...).

Pourtant, certaines cavités ont pu être ouvertes au public grâce à un encadrement strict :

- Une convention signée entre la Ville de Pontoise et l'Office de tourisme intercommunal de Cergy-Pontoise garantit que seules les visites encadrées sont autorisées.
- Chaque site est soumis à un contrôle annuel par l'Inspection générale des carrières (IGC) de Versailles.
- Une assurance spécifique est souscrite pour couvrir les activités menées dans ces lieux.

La cave des Moineaux reste aujourd'hui la plus "visitable" : elle a été dégagée sur dix ans par le clan spéléo et accueille des activités régulières. D'autres sites, plus fragiles, ne peuvent recevoir que des visites ponctuelles, voire aucune.

La sécurité pendant les visites. Quelles sont les principales consignes lors des visites ? Y a-t-il une jauge de personnes à respecter ? Des précautions particulières ? Des protocoles d'évacuation ?

Les visites sont soumises à un certain nombre de règles de sécurité :

- La jauge maximale est de 25 personnes, sauf exception lors des Journées du patrimoine. Cette jauge a été instaurée dès l'origine pour garantir une visite agréable et sécurisée.
- Les visiteurs doivent suivre des consignes strictes :
 - Porter des chaussures fermées et antidérapantes (pas de talons ni de sandales)
 - Être vigilant sur les marches, souvent glissantes
 - Se méfier de la buée sur les lunettes
 - Certains passages exigent de se baisser ou de marcher courbé
- Les guides rappellent ces consignes avant chaque visite. En cas de problème, les guides disposent d'un itinéraire de sortie connu et les visites se font toujours avec du personnel formé à l'évacuation et à la gestion de groupe.

Exploitation et valorisation des souterrains. Pouvons-nous aller plus loin dans la valorisation ? Quelles sont les limites ? Peut-on envisager des activités immersives ? Faut-il privilégier la préservation ou l'exploitation ?

Des expérimentations ont déjà été menées pour valoriser ces lieux, tout en respectant leur fragilité :

- *Escape game* en visioconférence pendant le Covid (modélisation 3D des cavités)
- Chasses au trésor, visites thématiques, théâtralisées, notamment sur le thème du cinéma
- Tournages de films (*La Neuvième Porte, Rivières Pourpres 2*, etc.)

Cependant, certaines activités ont causé des dégradations : perçages, traces de flambeaux, dépôts de matériaux décoratifs... Depuis, un état des lieux est obligatoire avant et après tout tournage ou événement inhabituel.

Sabrina insiste : il faut préserver l'intégrité des lieux tout en les rendant accessibles. Elle évoque des idées comme :

- Dégustations ponctuelles (vin local Ginglelet, fromages de producteurs)
- Banquets médiévaux dans certaines caves, en nombre très limité

Les souterrains doivent être considérés comme un patrimoine fragile, à la fois porteur d'histoire et potentiellement valorisable, mais uniquement dans une optique de respect et de réversibilité des usages.

Cartes, documentation, et anecdotes. Disposez-vous d'une carte ou d'un plan des souterrains ? Existe-t-il d'autres documents ? Avez-vous une anecdote à partager ?

- Une modélisation 3D de la cave des Moineaux a été réalisée par l'Office de tourisme, notamment pour les visites en ligne.

- Des documents techniques (plans, notes, rapports de l'IGC) existent mais ne sont pas toujours accessibles au grand public. Certains plans sont anciens ou partiels.
- La cave des Moineaux et quelques autres sites ont été partiellement cartographiés, mais il n'existe pas de plan exhaustif public de tout le réseau souterrain pontoisien.

Anecdotes :

- Certains enfants sont très surpris par l'odeur d'humidité en entrant pour la première fois dans une cave, mais s'y habituent rapidement.
- L'imaginaire collectif des visiteurs s'est transformé : autrefois nourri de légendes urbaines (glacière royale, tunnels secrets...), le discours est aujourd'hui plus factuel — ce qui, parfois, déçoit les plus rêveurs.
- Le clan spéléo est né en hommage à Édouard-Alfred Martel, père de la spéléologie moderne et natif de Pontoise. Une façon de reconnecter le passé scientifique et le patrimoine local.

Annexe : Questions au CREPS (Provins)

Contacté le 15 avril. Échange par mail. Interlocuteur : Olivier Deforge

Votre rôle, vos missions ? Pour qui ? les privés, les publics ? Caractéristiques des sols de la ville, des environs ?

Sur le plateau : substrat calcaire lacustre, type calcaire de Champigny. Autour de la ville basse : craie sénonienne.

Usage du passé et actuel pour les cavités ? Propriétaires ? s'ils sont privés ouvrent ils au public pour certaines occasion ? Comment les inciter à les ouvrir ? Autorisations/ précautions requises pour une ouverture au public ? réglementations en vigueur ? Vos plans de démarches pour vos projets ? les phases du projet ? Avez-vous pensé à installer/ inaugurer des activités, créer des dispositifs commerciaux dans les souterrains ? exemple type : restaurant, escape game, expositions... ? Certaines activités ont elles déjà été réalisées ? Comment ont-elles fonctionné, ont-elles fait faillite ?

Dans les souterrains, partie annexe de la zone visitée : essai d'affinage de fromages. Mais ça n'a pas duré.

Qu'est ce qui empêche ce genre d'activités ? Les visites sont-elles régulières ou exceptionnelles ? Pourquoi ? Depuis quand sont-elles possibles ?

Statistique de fréquentation ? Nombres de visiteurs annuels ? dégressif ou intensif ? Envisagez-vous d'utiliser les nouvelles technologies pour organiser des visites virtuelles/ numériques par exemple ? Pourquoi ouvrir au grand public ? est-ce dans un but financier ? Des visites ludiques éducatives ou associatives sont-elles organisées ? Dans quelle politique de la ville le projet s'inscrit -il ? en lien avec les écoles, les médiathèques, les musées d'histoire locales ? Ce que cela rapporte, les bénéfices ? Les conséquences positives, négatives à une ouverture au public ? et les avantages/ bénéfices ? Les retombées espérées ? et actuelles ? Les informations ou connaissances que

vous pouvez apporter ou fournir à ce sujet ? Des documents à fournir ? La présence humaine peut-elle créer des désordres liés à des bactéries, par exemple provoquer des champignons capables de dégrader et engendrer des effondrements des structures ? Toutes les cavités sont-elles recensées ? Si ce n'est pas le cas, aimeriez-vous qu'elles le soient et engagez-vous ou imaginez-vous des démarches pour ce fait ?

Non, tout n'a pas été répertorié, mais ce n'est pas uniquement un plan des souterrains qui importe, mais l'étude approfondie de ces réseaux. Les souterrains continuent à être détruits comme en 2024 pour un vaste réseau qui n'avait pas été relevé.

Avez-vous déjà des pistes que vous aimeriez explorer ? Etes-vous en relation avec des intervenants, des professionnels, des associations ou autres ?

/

Les rôles et projets spécifiques du CREPS à Provins ?

Le CREPS est une association qui exerce des recherches à vocation scientifiques sur le territoire de Provins et à proximité de la ville. Son objet est avant tout l'étude de cavités souterraines, mais par nécessité d'étude, nous en sommes venus à travailler sur du mobilier archéologique exhumé anciennement. Il était nécessaire en étudiant les caves d'étudier les bâtiments qui les surmontent pour en comprendre le contexte, puis le quartier. La cave fait partie intégrante du bâtiment et son étude ne peut être séparée du patrimoine souterrain. Ainsi nous étudions toute forme de patrimoine, bâti et mobilier ancien de Provins et sa proche région. Étudier les souterrains revient également à comprendre les niveaux géologiques dans lesquels ils sont creusés. Donc nous avons aussi une approche sur la géologie, l'hydrographie, etc.

Est-ce une association à but non lucratif ?

Oui

Sinon, quelles sont vos activités rémunérées ?

Aucune, nos ressources financières proviennent de subventions et des cotisations des membres.

Peut-on vous solliciter bénévolement ? pour quel genre de demande ?

Oui, nos activités sont bénévoles et nous ne nous faisons pas rémunérer pour nos activités.

Nous pouvons être sollicité pour des demandes relatives à l'objet de l'association.

Pourquoi cette association ? vos projets ? Pourquoi cette idée d'où tire elle son origine ? l'objectif ?

À l'origine (et toujours actuellement) de l'association était la connaissance des cavités anthropiques de Provins. Le but était l'ouverture au public par des visites guidées des souterrains. Depuis, la gestion des visites est prise en charge par l'Office du tourisme et l'évolution de la législation en matière d'archéologie ne nous donne pas la possibilité de réaliser des opérations archéologiques.

L'association est-elle impliquée dans la médiation ou uniquement dans la recherche ?

Nous sommes impliqués dans la recherche, et la finalité de la recherche est la restitution au public. Dans ce cadre, nous réalisons des publications, des communications à des colloques, des participations à des séminaires et des tables-rondes. Il est déjà arrivé que nous formions les guides de l'office du tourisme (il y a longtemps), sans oublier dernièrement notre site Internet.

Êtes-vous en collaboration avec la mairie, des services de l'État, d'autres structures ?

Nous sommes subventionnés par la commune et nous bénéficions de locaux mis à la disposition par la Ville de Provins. Nous avons aussi bénéficié de subventions du Conseil départemental dans le cadre de financement de dendrochronologiques. Nous avons également des relations avec le Service régional de l'archéologie (DRAC) pour la transmission d'informations destinées à la carte archéologique. D'autre part nous avons eu des relations avec le Service de l'Inventaire, rattaché à la Région Île-de-France.

Mobilisez-vous des bénévoles ou des citoyens pour vos actions ?

Le groupe qui constitue le CREPS n'est constitué que des membres de l'association, un peu moins d'une vingtaine de personnes.

Avez-vous des événements ou des publications annuelles tel que des journées de l'archéologie des colloques...

Pas forcément annuelle, mais quand l'occasion se présente. Nous assurons néanmoins une présence aux journées des associations locales.

Y a-t-il des formations des conférences des actions de sensibilisation pour le grand public autour du patrimoine souterrain

Non, c'est le rôle de l'Office du tourisme, nous ne disposons pas de salle pour réunir un large public. Anciennement : formations pour les guides.

Travaillez-vous en partenariat avec des universités, des étudiants ou d'autres équipes de recherche ?

Nous travaillons avec des étudiants en histoire, histoire de l'art et archéologie, lorsqu'ils ont des sujets relatifs à Provins ou connexes.

Accueillez-vous des stagiaires ou des bénévoles pour participer aux recherches ?

Non, car notre infrastructure et notre équipe n'est pas calibrée pour en accueillir.

Quels sont vos projets ou événements récents ou à venir ?

Pas de projet précis pour le moment, si ce n'est une thématique de recherche sur les baies anciennes en vue d'une publication. Nous travaillons principalement par opportunité. Quand un bâtiment est en rénovation, par exemple, nous profitons de l'échafaudage pour l'étudier. Autre exemple, une maison est en vente, c'est l'occasion de l'étudier.

Comment sont financés vos projets ? Avez-vous des financements de la part de la DRAC par exemple ?

Cf. supra.

Autofinancement, Ville de Provins : aide matérielle et subvention, Conseil départemental : subvention occasionnelle.

Provins peut-elle inspirer d'autres villes comme Pontoise dans la mise en valeur de leur patrimoine caché ?

Ça c'est à la municipalité de poser la question !

Seriez-vous intéressé par un échange entre Provins et ces villes en quête de valorisation ?

Nous serions davantage intéressés pour des échanges « scientifiques » avec ceux qui étudient les autres villes. On ne peut valoriser que quand on a une bonne connaissance de l'objet à valoriser. Donc pour moi ce qui importe c'est de connaître le patrimoine par l'étude avant de le valoriser.

Pensez-vous que l'archéologie participante (avec des habitants, étudiants ou passionnés) serait envisageable dans des projets futurs ?

Oui mais pas pour le moment faute de temps.

Vous avez déjà un site web, quelle importance accordez-vous au numérique pour l'avenir (déploiement d'une carte ou atlas 3D ; archives en lignes ...)

Oui : <https://www.provins-souterrain.fr/>

En ce qui concerne les maquettes 3D, il nous faut des systèmes suffisamment puissants pour les faire fonctionner. En ce qui concerne les archives, nous sommes confrontés au droit en matière de propriété privée. Une bonne partie du patrimoine que nous étudions appartient à des particuliers.

Principaux types de vestiges archéologiques retrouvés dans les cavités de Provins ?

Il faut distinguer deux types de cavités anthropiques souterraines. D'une part les souterrains creusés dans le substrat géologique déconnecté de structures bâties au-dessus et les caves, ou salles basses excavées qui elles sont en relation fonctionnelle avec le bâti médiéval ou plus tardif. Ces caves sont des espaces architecturés. Les espaces en eux-mêmes constituent des « vestiges archéologiques » ou plutôt pour employer un vocabulaire d'archéologue : des structures.

Découvertes archéologiques majeures ?

C'est une question qui n'est pas pertinente pour un archéologue. Chaque site a son intérêt et l'ensemble des sites contribue à la connaissance. Certains ont leur particularité, mais un site très semblable à un autre permet de confirmer une tendance. Donc il n'y a que des découvertes intéressantes.

Les types d'objets ou de structures qui sont généralement retrouvés (exemple : céramiques, outils, squelettes, structure militaire, etc.) ?

Retrouvé où ?

Dans les souterrains sont parfois découverts des dépotoirs (« poubelles anciennes »). Mais les conditions de conservation font que les matériaux organiques disparaissent souvent, comme le verre à cause de sa composition chimique. Reste la faune, la céramique cassée, le métal altéré par la corrosion

...

Les périodes historiques dominantes selon les couches ou les structures retrouvées ?

Quelles structures : les souterrains, les caves, les maisons ? Pour les couches (unités stratigraphiques) nous ne pratiquons que rarement de fouilles pour diverses raisons.

Provins est bien représenté par le bas Moyen Âge, mais il faut considérer qu'une cave du XIII^e siècle par exemple, continue à être utilisée par la suite jusqu'à aujourd'hui et l'empreinte des périodes suivantes peut y être apportée.

L'importance historique des souterrains dans le développement économique et militaire de la ville ?

Il faut distinguer le premier usage des remplois. Très généralement les souterrains sont créés par enlèvement de matériaux sous forme de carrières. Ces matériaux servent d'une part à la construction sous forme de blocs ou de matériaux destinés au mortier (sable et chaux). D'autre part, des matériaux (craie, craie calcinée = chaux) peuvent être exploités dans les industries médiévales. Par la suite, les cavités sont probablement utilisées en annexe de stockage de produits divers. À ce titre les souterrains participent au développement de la ville. En revanche, la ville n'a pas de « développement militaire » mais uniquement un équipement défensif auquel les souterrains ne jouent aucun rôle.

Y a-t-il des différences notables entre les types de cavité (cave civil, carrière, galeries militaires, etc) ?

Oui évidemment, mais une cave peut à l'origine être une carrière, car pour la creuser on extrait des matériaux. Il faut distinguer des fonctions conjoncturelles et d'autres à plus long terme, aussi, les fonctions évoluent dans le temps. Il n'y a pas de galerie militaire à Provins.

Les méthodes de fouille ou d'exploration privilégiées dans les souterrains ?

Ce sont les mêmes qu'en plein air, sauf une attention plus particulière à la ventilation dans les milieux confinés. Ce qui change ce sont les problématiques.

Les souterrains de Provins ont-ils révélé des usages funéraires religieux militaires ou artisanaux ?

Dans l'ensemble non, mais une petite partie des anciennes carrières ont servi de lieu de rencontre maçonnique. On peut parler d'usage culturel.

Les protocoles pour effectuer des fouilles dans des zones souterraines ?

Cette question est déjà posée précédemment (méthode de fouilles) ! Sinon le protocole pour réaliser une fouille : autorisation du SRA.

Comment gérez les problématiques de conservation dans un milieu souterrain (humidité, fragilité des matériaux, accès difficiles etc.) ?

Quoi conserver du matériel ou les souterrains eux-mêmes ? Pour les souterrains, la lumière, la chaleur, et le portage de pollens par des visiteurs dégradent grandement les souterrains. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes. La circulation routière intense provoque des vibrations dans le sol, la rétractation et dilatation des roches par les périodes humides et sèches, le pompage de l'eau, les fuites de canalisations sont des facteurs de dégradations.

Les couches géologiques de Provins posent-elles des contraintes pour l'exploitation de la conservation des cavités ?

Quelle exploitation ? Le creusement de souterrain ou l'ouverture au tourisme ? Pour la conservation, dans l'absolue : non, ce sont des facteurs anthropiques qui les mettent péril (*cf. supra*).

Quels sont les risques archéologiques liés à l'ouverture au public ? (Contamination, dégradation, vol ?)

L'archéologie n'est pas un risque ! Mais l'ouverture au public est de toute évidence facteur de dégradation par des perturbations biologiques du milieu naturel des souterrains ou par des frottements, voir la gravure de graffiti par des

touristes. De nombreuses inscriptions anciennes ont disparu par la surfréquentation des galeries.

Y a-t-il des éléments de votre expérience à Provins que vous jugez bon de transférer ou de transmettre à une ville comme Pontoise ?

Je ne sais pas. Peut-être, je ne connais pas les problématiques de Pontoise.

Quels seraient vos conseils pour débiter un programme de valorisation des souterrains dans une ville ou le recensement est partiel ?

Il ne peut être que partiel pour 2 raisons : a) une grande partie des cavités sont chez des particuliers, b) des cavités sont effondrées ou leurs accès sont oubliés. Le CREPS s'attache à répertorier et étudier ces cavités depuis près de 50 ans. Si je peux donner un conseil c'est que l'on ne peut valoriser que si l'on connaît. Donc la première démarche est avant tout de documenter.

Pensez-vous que l'archéologie peut devenir un levier économique ?

Ce n'est pas l'archéologie, mais ses résultats qui peuvent produire une qualité de connaissance et une singularité se distinguant des sites touristiques stéréotypés.

Annexe : Compte rendu de la visite des souterrains de Pontoise avec l'Office de tourisme de Pontoise

Visite du 09/02/2025, dirigée par la guide Madame Peggy Martinez.

Présentation ville

Pontoise est un point d'accès principal pour aller à Paris, c'est une ville fortifiée et religieuse.

Nom de la ville : Pont sur l'Oise. Briva Isara est un homonyme du sens actuel (*Briva*, mot gaulois signifiant "pont" et *Isara*, terme générique signifiant "eau", et par extension rivière) = île st Martin devenue un pont et ça a permis l'établissement d'une route.

900 cavités inventoriées de la cave à la galerie et sur les 900 il y en a 5 qui ont été aménagées dans le but d'éventuelles visites et qui ne sont pas toujours accessibles.

Visite de 3 souterrains, sur 2 sites différents.

Visite de 2 souterrains sous l'ancien Château Royal

Sur la colline de calcaire Mont Belien se trouve l'ancien Château Royal, commandé par Louis VI Le Gros. En réalité il ne s'agit pas de rempart mais des murs de soutien, cela donne un aspect médiéval à la ville même si ces remparts de cette colline n'ont pas été édifiés initialement dans le but de fortifications. Château avec réseau souterrain. Château racheté par la famille par Boisbrunet qui est aujourd'hui le musée Pissarro la maison construite par cette famille. Plan du château réalisé grâce aux fouilles archéologiques par l'association spéléologue de Pontoise.

Sur ce site, 3 souterrains, dont 2 qu'on a pu visiter. Il n'y en a que 2 souterrains qui ont été mis en sécurité, l'autre ne l'est pas donc il n'est pas visitable ;

- VISITÉ Le premier souterrain visité est en réalité une ancienne galerie défensive. Il s'agit d'une galerie avec un poste de tir situé au niveau le

plus bas, dotée d'une élégante voûte rayonnante et de deux postes de tir protégeant le château. Ce dispositif date du Moyen Âge et a été remanié au XVIIe siècle, sous l'impulsion du cardinal de Richelieu, qui modernisa les fortifications. La pierre utilisée à cette époque était taillée en fonction de son usage, typique de l'architecture du XVIIe siècle. Bien que secondaire à cette période, le site conservait une fonction défensive. L'architecture comprend un arc-buse et des impacts de balle encore visibles. On observe également une autre voûte rayonnante et des inscriptions datant de 1891, 1892 et 1909. La famille Boisbrunet a joué un rôle essentiel dans la redécouverte de ces souterrains et dans leur mise en valeur pour la visite publique. On y trouve un cul-de-four avec des inscriptions, sa forme étant liée à la présence de clés et de pierres rayonnantes en surface. Son usage est davantage esthétique que fonctionnel. Cependant, l'accès a été suspendu en raison d'inondations. La pierre y est relativement saine malgré un léger effondrement localisé.

- VISITÉ : Un autre souterrain visité servait autrefois à l'extraction de la pierre de Pontoise. Ce calcaire, dit "pontoisien", était façonné sur place. À l'époque, il n'y avait pas d'escalier, mais un puits d'extraction. Tous les escaliers et caves d'entrée visibles aujourd'hui sont postérieurs et liés aux réutilisations successives des souterrains après la période d'extraction, qui remonte au XIIe siècle. Par la suite, cet espace a été transformé en lieu de stockage, notamment en glacière. C'est à ce moment-là qu'un escalier a été aménagé à la main. La voûte indique la propriété des blocs de pierre extraits. La galerie est aujourd'hui éclairée et équipée de rampes. On y observe des formations stalactitiques ainsi qu'un puits d'extraction. Certaines décorations utilisent de la pierre extraite sur place. On retrouve également des traces fossiles, caractéristiques du calcaire pontoisien, ainsi que des fissures appelées diaclases. Les visites sont possibles car les structures ont été sécurisées. Lorsqu'une fissure devient trop importante, un "pansement" de plâtre est appliqué pour stabiliser la pierre. Ce type d'entretien est nécessaire, car l'un des principaux risques est l'humidité, qui peut provoquer l'affaissement des parois. Dans l'histoire des carrières, de nombreux effondrements ont été recensés. À cet effet, l'Inspection Générale des Carrières a été créée pour surveiller ces phénomènes, bien qu'elle ait été remplacée par un autre service. Ce dernier conseille également les propriétaires privés. À Pontoise, l'extraction de la pierre a cessé à la fin du Moyen Âge, sauf dans certaines zones très localisées. L'arrêt de l'exploitation était dû à la fragilité du terrain. Cependant, au XIXe siècle, la demande de pierre a augmenté avec les travaux d'urbanisme à Paris sous Haussmann. La mairie de Pontoise a répondu à cette demande. Pour des raisons de sécurité, environ 90 ouvertures ont été consolidées afin d'éviter les chutes de pierre. Bien que des visites aient lieu, elles sont organisées de manière à minimiser l'impact sur le site. Elles ne sont pas quotidiennes, à l'exception du mercredi. La durée des passages est surveillée, mais aucune jauge précise n'a été imposée. Le service de l'urbanisme

pourrait fournir davantage d'informations sur les questions de profondeur et de sécurité.

- **NON VISITABLE** Le troisième souterrain, non aménagé pour la visite, était également destiné à l'extraction de pierre. Il possède une surface trois fois plus vaste que les autres. Aujourd'hui, il est reconnu comme un élément patrimonial important, mais la question de sa conservation reste posée.

Visite de 1 souterrain sous la place des Moineaux

« Il y avait tellement de terre que les seaux faisaient l'aller-retour entre Pontoise et Paris. » On retrouve ici une tradition ancienne d'exploration souterraine, semblable à celle du Gouffre de Padirac, découvert par Martel. À au moins 10 mètres sous terre, nous sommes ici dans une cave. Les galeries inférieures étaient autrefois destinées à l'extraction de la pierre, mais après l'arrêt de leur exploitation, elles ont été reconverties en carrières de stockage. À proximité se trouvait Saint-Maclou, qui regroupait les principaux marchés de la ville, notamment ceux du poisson d'eau douce et de la viande. Là où il y avait un marché, il y avait aussi un besoin d'espace de stockage, expliquant la reconversion des carrières en entrepôts. L'escalier que nous voyons ici date du XVe/XVIe siècle, tout comme cette pièce.

Ancienne carrière principale (XIIe/XIIIe siècle) : Ce site était l'une des principales carrières entre les XIIe et XIIIe siècles. On observe un premier escalier taillé à la main. Initialement, les marches étaient en pierre, mais elles ont été retirées et remplacées par des marches en terre. Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés à cet escalier.

Cinéma et impact des tournages : Les souterrains supportent mal certaines utilisations. Pour préserver leur intégrité, les visites doivent être contrôlées et la location pour des tournages de cinéma doit être limitée, car l'activité humaine influence la pierre. La présence de fumigènes a d'ailleurs laissé des traces de rouille sur certaines surfaces. Un bouchon jaune est installé pour mesurer l'écartement entre les parois et évaluer la sécurité avant d'accueillir du public. Autrefois, ces galeries servaient parfois de dépotoir, comme en témoigne le niveau de terre laissé volontairement en l'état par l'association spéléologique pour illustrer cet aspect historique.

Structure et consolidation des galeries : On remarque des piliers tournés ainsi que du débouillage, une technique utilisée pour fermer une galerie avant d'en ouvrir une autre. Les arcs visibles ici, appelés "arcs de soutènement", sont d'usage postérieur et datés du XVIIe siècle. Une galerie supérieure se situe une dizaine de mètres plus haut. Actuellement, elle appartient aux propriétaires des parcelles en surface, mais son intégration aux galeries principales permettrait d'améliorer l'ensemble du réseau. Les souterrains servaient souvent d'accès à un endroit et de sortie à un autre, mais aujourd'hui, cela n'est plus possible en raison du morcellement des parcelles privées. On retrouve des marques lapidaires sur la voûte, potentiellement liées aux francs-maçons ou aux tâcherons. Dépotoir et vestiges : D'anciens ossements de bovins ont été retrouvés ici, rappelant de petites catacombes, bien que dépourvues d'ossements

humains. Une autre galerie, plus profonde (15 à 16 mètres), possède un accès étroit et semble avoir été aménagée, bien que cela ne soit pas certain. Un puits atteignant 25 à 26 mètres de profondeur a dû être bouché par injection de béton pour éviter l'apparition de fontis, phénomène d'effondrement progressif du sol. Ces souterrains sont parsemés de petites annexes disséminées un peu partout.

Caves sous les boutiques : Nous sommes maintenant dans une cave, construite avec plus d'attention car elle était destinée à une boutique. On observe deux arcs d'ogive, dont l'un est légèrement désaxé. L'escalier était divisé en deux parties : un petit escalier pour les acheteurs et un grand escalier pour la marchandise. Cette cave se trouve sous l'ancien magasin "Vruc et Ongles". Ici, on peut observer le soin apporté à la taille de la pierre pour ces espaces commerciaux. Cependant, la pierre est aujourd'hui très rongée et il n'existe aucune trace récente de nettoyage.

Place des Moineaux : En réalité, ce n'est pas une véritable place, mais une rue. Toutefois, en raison de la fragilité du sol et des effondrements successifs, des constructions spécifiques ont été réalisées pour stabiliser la zone. L'avenir de ces souterrains reste incertain. Bien qu'ils constituent un élément patrimonial majeur, ils sont aussi en péril de par leur fragilité et leur usage au fil du temps.

[Annexe : Compte rendu de la visite des souterrains de Pontoise avec l'Office de tourisme de Pontoise](#)

Visite du 02/03/2025.

Patrimoine médiéval

Dernière champignons fermée 1970

Caves, celliers

Essentiellement anciennes carrières

1. Casemates

12ème et 17ème (?) fondations château

2. Petite carrière du château

Escalier à redans 14ème

3. Cavé des Moineaux

Découverte lors création place 1980

Excavations 1989 à 1999

Escalier à redans

Hormis banc royal, riche en oxyde de fer > calcaire de mauvaise qualité

Annexe : Compte rendu de la visite des souterrains de Pontoise avec Madame Sakayan

Visite du 09/05/2025, dirigée par Madame Sakayan, directrice des Services Techniques de la ville de Pontoise.

Cavité accessible depuis boulevard Jean-Jaurès via parking Jean-Jaurès (parcelle AK 715 et contiguës) :

- Visite IGC tous les 5 ans.
- Visites organisées jusqu'en 2020.
- Intérêts : maçonnerie de grande qualité, voûtes en ogive, ancienne (époque Saint-Louis), saine.

Cavité accessible depuis la rue de la Croix-du-Bourg, terrasse basse des remparts (parcelle AK 486 (d)) :

- Grande carrière, non maçonnée,
- La plus grande, la plus belle, des structures géologiques, strates, fossiles, aspect grotte ludique pour enfants,
- Jardin extérieur possible

Cavité accessible depuis l'hôtel de ville (parcelle AK 770), chaufferie :

Cavité accessible depuis l'hôtel de ville (parcelle AK 770), seconde cavité :

Cavité accessible depuis la rue de la Bretonnerie, escalier du Général-Leclerc :

Informations diverses :

- Services techniques : budget 14 millions d'euros d'investissement
- Entretien des cavités domaine public par services techniques
- Quartier de l'Hermitage, quartier du Chou : cavités accessibles depuis front rocheux (troglodyte)
- Pierre de Pontoise de mauvaise qualité, utilisée pour maçonnerie intérieure, à l'abri des intempéries, des cycles de gel-dégel
- Bon sable pour mortiers, tendre pour la sculpture
- Visites géologiques organisées notamment durant vacances scolaires

Annexe : Compte Rendu de la permanence Pontoise et UDAP

Compte rendu daté du 19/02/2025. Interlocuteurs M. Dupaquier, Service d'urbanisme, ABF, pétitionnaires, Sael Chadirac, techniciens UDAP.

Le projet des souterrains a été évoqué lors de la permanence avec l'ABF le mercredi 19 février

Le but concret et final imaginé et qui aimerait aboutir par Mr Dupaquier qui est impressionné et passionné des souterrains de Pontoise et de ses caves gothiques qui constitue un véritable réseau méconnu et témoins du passé médiéval de cette ville ancienne au fort passé historique, Mr Dupaquier voudrait transmettre ce passé historique en parvenant à terme avec les recherches établies et des sollicitations d'expert pour pouvoir installer par la base d'un outil numérique des visites de Pontoise à travers les siècles. Par exemple, la visite virtuelle ou en réalité augmentée. Il aimerait également pouvoir ouvrir les caves et souterrains et en créer un vrai réseau pour y accueillir les touristes lors des journées du patrimoine ou visite de l'office de tourisme avec pour exemple la ville de Provins.

Pour l'outil numérique trouver des exemples et des projets similaires.

Possibles cavités souterraines :

Impasse Tavet, cave de l'orchidée, rue de l'hôtel de ville, place de l'Harengerie, rue Pierre Butin, rue des Etannets et bien d'autres

Infos utiles :

Un pilier qui bouge dans l'église saint Maclou sans doute due à un effondrement d'une cavité sous l'église

Une ancienne galetterie près de la place de Moineaux où se trouve aujourd'hui un salon de tatouage la salle de restauration se trouvait dans une cave, il serait intéressant de savoir comment elle était entretenue

Pontoise fait partie des actions cœur de ville

Parmi les actions celle de planter des arbres dans la ville peut s'avérer compliquée à cause des souterrains

Le cours de la Viosne qui passe chez les Carmel et un réseau canalisé « la Viosne canalisée »

Site à consulter :

DATALAB, Data. Cadastres. Gouv, BRGM service géologique national, atlas des cavités souterraines, Géorisques...

Annexe : Extraits des consignes "PROJET TUTORÉ 2024/25 10/02/2025"

"Le projet tutoré a pour vocation de vous permettre de consolider et de synthétiser vos connaissances en travaillant sur un projet réaliste sinon réel, afin de vous mettre en situation de travail de projet, parallèlement au travail que vous faites dans l'entreprise qui a signé avec vous un contrat d'apprentissage.
" (...)

"3) Les souterrains. Le centre historique de Pontoise est construit sur un plateau, le Mont Bélien. Très tôt, les habitants ont extrait le calcaire de ce plateau pour édifier la ville. Des carrières ont été creusées et exploitées jusqu'au XIV^e siècle, créant ainsi le patrimoine souterrain de Pontoise. La municipalité souhaiterait avoir une idée de l'ensemble des espaces existants, publics et privés, de leur état actuel, et d'avoir une démarche de mise en valeur : de l'existant, de l'histoire, et des connaissances. Il existe déjà des visites guidées sur les plus connues." (...)

"L'objectif de la licence professionnelle Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti est de former des professionnels spécialisés dans les domaines touchant au patrimoine bâti tant dans ses dimensions historiques qu'administratives ou techniques.

[https://www.cyu.fr/formation/trouver-sa-formation/catalogue-des-
formations/lp-pmpb#presentation](https://www.cyu.fr/formation/trouver-sa-formation/catalogue-des-formations/lp-pmpb#presentation)

Le projet tutoré est destiné à placer l'étudiant en situation de terrain, en utilisant ses connaissances théoriques dans un cas précis.

Un partenaire extérieur est positionné en « commanditaire »*. Il reçoit les étudiants afin de leur présenter le patrimoine bâti et ses enjeux locaux. Il participe au déroulement du projet, et est sollicité directement par les étudiants si besoin. Il assiste à la soutenance et son avis sur l'attitude professionnelle et les propositions est pris en compte pour l'évaluation. La promo de cette année est composée de 25 étudiants.

Les étudiants se positionnent en « prestataire » *, comme un bureau d'étude et de conseil. Ils doivent être attentifs aux indications du commanditaire afin de cerner au mieux ses contraintes et ses besoins ; ils doivent prendre en compte, pour chaque bâtiment, ses liens avec la commune : l'urbanisme, l'accessibilité, leur rôle dans les besoins de la commune (dans le cas de Chars, l'accessibilité au service public, un service aux habitants, l'accueil des visiteurs extérieurs, le développement local...)

*Naturellement, aucune transaction financière n'est prévue, le partenaire donne de son temps, les étudiants lui fourniront le résultat de leur travail. Les

étudiants sont des apprentis, couverts par leur assurance professionnelle, et pendant les cours, sous la responsabilité civile de CY Cergy Paris Université." (...)

“Il vous revient de réfléchir au contenu, aux recherches et au développement du résultat. L'étude des bâtiments prévoit un contexte historique et urbain, une étude détaillée de l'existant, une recherche documentaire appropriée, des démarches personnelles auprès du commanditaire / des services / des propriétaires / des lieux de ressources..., une réflexion sur la programmation (avec, au besoin, des comparaisons avec d'autres cas semblables existants ; sur les besoins locaux...), une proposition de réhabilitation, avec détail des travaux à prévoir, et, si possible, une idée de budget, assortie des ressources financières possibles (liste non exhaustive). Tout cela présenté selon les attentes universitaires et professionnelles.”

Annexe : Affiche de film tourné dans les souterrains de Pontoise

Annexe : Photo personnelle de la Cave des Moineaux

Annexe : Photo personnelle de la Cave des Moineaux

Annexe : Photo personnelle de la Cave des Moineaux

Annexe : Photo personnelle de la Cave des Moineaux

Pontoise secret / discret / intime : Les souterrains

Besoins documentaires et questions préalables au maître d'ouvrage

UE5 - Projet tutoré 2024-2025

Licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Saël Chadirac, Stella Gonçalves, Océa Martinho Fonseca, Stéphanie Pélissier, Mathieu
Planquette

Lundi 3 février 2025

Besoins documentaires

Les documents listés ci-dessous permettront de nourrir l'état des lieux nécessaire à notre connaissance du contexte du projet de valorisation des souterrains de Pontoise.

Ils sont susceptibles d'être en possession des services de la ville de Pontoise et il s'agit d'une liste non exhaustive : nous sommes preneurs de tout document pouvant vous sembler utile à notre étude et à notre compréhension du contexte du projet ci-dessus.

A ce stade de notre étude, le projet de valorisation des souterrains de Pontoise est susceptible de concerner différentes parcelles ou/et bâtiments situés sur la commune de Pontoise : les documents ci-dessous peuvent donc concerner tout ou partie de ce/ces site(s).

- Relevé de terrain, levé topographique
- Relevé de bâtiment, d'ouvrages, de cavités souterraines
- Relevé de réseaux enterrés extérieurs
- Études géotechniques (G1, perméabilité des sols, pollution des sols)
- Étude(s) géotechnique(s) G1 ES (étude de site) PGC (principes généraux de construction) récemment réalisée dans les environs du/des site(s)
- Diagnostic de qualité de l'air intérieur des cavités souterraines
- Diagnostic amiante (bâtiments, ouvrages, enrobés extérieurs, réseaux enterrés extérieurs)
- Diagnostic HAP d'enrobés extérieurs
- Diagnostic structure (bâtiments, ouvrages, cavités souterraines)
- Avis écrit de la DRAC Île-de-France suite à demande d'avis au titre de l'archéologie préventive
- Diagnostic faune-flore, y compris cavités souterraines
- Diagnostic arboricole
- Diagnostic acoustique

Questionnaire

Questions à M. Robert Dupaquier, adjoint au maire en charge de l'urbanisme et du patrimoine :

- Passé, présent :
 - Quelles informations disponibles à votre connaissance ?
 - Qui sont les propriétaires des cavités souterraines publiques ? Et des privées ?
 - Quel usage passé de ces cavités souterraines ? Carrières, champignons, fromage, vin, abris ?
 - Quelles relations avec association(s) locale(s) ?
- Futur :
 - Pourquoi ce projet, cette idée ? Son origine ?
 - Objectifs de ce projet ?
 - Avez-vous des exemples provenant d'autres villes d'une telle démarche ?
 - S'agit-il d'ouvrir au grand public, de relancer leur exploitation ?
 - Ouvrir uniquement les cavités souterraines publiques ? Ou aussi les privées ?
 - Quels liens avec d'autres politiques de la ville ? Ecoles, médiathèques, musée d'histoire locale, pays d'art et d'histoire ?
 - Quelles retombées espérées ? Réputation de Pontoise, retombées économiques ?
 - Comment imaginez-vous inciter les propriétaires privés à ouvrir leurs cavités souterraines ?
 - Localisation des fonctions d'accompagnement : dans un/des bâtiment(s) existant(s), neuf(s) ?
 - Quelle politique bâtiminaire éventuelle à intégrer (référentiels, volontés/priorités mandature actuelle, etc.) ?
 - Futur exploitant ?
 - Quel calendrier ? Eventuel phasage du projet ?

Pontoise secret / discret / intime : Les souterrains

**Rencontre du lundi 3 février 2025 avec Monsieur Robert Dupaquier, adjoint au maire
en charge de l'urbanisme et du patrimoine**

Réunion de lancement : compte-rendu

UE5 - Projet tutoré 2024-2025

Licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Saël Chadirac, Stella Gonçaves, Océa Martinho Fonseca, Stéphanie Pélissier, Mathieu
Planquette

Lundi 3 février 2025

Licence pro PMVPB 2024-2025 – UE5 Projet tutoré - Pontoise secret / discret / intime :
Les souterrains

Réception en mairie puis visite des alentours, par M. Robert Dupaquier, des 2 groupes d'étudiants ayant respectivement pour sujet le site de l'hôtel de ville d'une part et celui des souterrains de Pontoise d'autre part, et de l'enseignante du projet tutoré, Madame Escher.

Introduction et contexte

L'urbanisme et le patrimoine sont des enjeux d'importance pour la commune.

Pontoise a connu son apogée au Moyen Âge, du fait de sa situation entre la Normandie et Paris et de sa desserte par 2 cours d'eau (l'Oise et la Viosne).

Son patrimoine historique est composé de 10 à 11 Monuments Historiques, parmi lesquels des restes de fortification et la cathédrale. Ce patrimoine représente pour la commune un coût d'entretien conséquent.

La commune compte peu d'activités économiques, surtout implantées dans les communes environnantes de Pontoise.

L'équipe municipale actuelle souhaite revitaliser le centre ancien de Pontoise et ses commerces. C'est à ce titre qu'elle bénéficie du plan national « Actions cœur de villes » porté par l'agence nationale de la cohésion des territoires. C'est ainsi qu'elle envisage une action de rénovation urbaine dont la phase de diagnostic fera l'objet d'une restitution en septembre 2025. Exception faite du quartier Bossut (+ 4 000 habitants), la priorité est donc donnée à la rénovation de logements plutôt qu'à la construction neuve.

Une autre priorité la commune en matière d'urbanisme et de patrimoine est la désartificialisation des sols, la création d'îlots de fraîcheur.

Le site des souterrains de Pontoise

Les sous-sols de Pontoise sont constitués de nombreux souterrains. Tous en sont pas connus, répertoriés.

Ils sont surveillés et répertoriés par l'IGC.

Ils ne font pas l'objet de fouilles archéologiques programmées.

Ces souterrains permettaient à l'origine de fuir lors de sièges de la ville, notamment par les anglais. Ils ont aussi constitué autant de gisements pour la construction de la ville.

Ils peuvent parfois présenter jusqu'à 3 niveaux de profondeur.

Les caves médiévales, construites en bois, ont toutes disparues.

Ils ont parfois pu servir de tout à l'égout.

Pathologies, désordres :

- Effondrements. Par exemple récemment non loin du parvis de la mairie.
- Désordres structurels. Par exemple sur la cathédrale Saint-Maclou ou encore le mur de soutènement de l'esplanade située au sud-est de la mairie, en surplomb du boulevard Jean-Jaurès.
- Absence ou suppression de ventilations pouvant nuire à la pérennité de ces espaces.

A de rares exceptions près, ces souterrains relèvent de propriétés privées. Ils sont donc difficiles d'accès et seul leur effondrement permet aux services de la ville d'y accéder au nom de la sécurité des biens et des personnes.

Objectif de la mise en valeur des souterrains : accroître l'attractivité de Pontoise aux yeux des touristes.

Références :

- Ville de Provins.

Sources utiles :

- *Pontoise féodal et souterrain* de Georges Duclos : recensement de caves basé sur des fiefs, relevés.

Contacts utiles :

- Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP Le Carré Patrimoine),
- Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d'Oise et du Vexin (SHAPVOV),
- Inspection Générale des Carrières (IGC). M. Dupaquier nous adressera son/ses rapports.

Prochaine échéance : rendez-vous avec M. Dupaquier spécifiquement sur le projet de mise en valeur des souterrains. Envoi préalable d'un questionnaire et d'une liste de documents nécessaires à l'étude du projet.

Pontoise secret / discret / intime : Les souterrains

**Réunion du jeudi 6 février 2025 avec Monsieur Robert Dupaquier, adjoint au maire
en charge de l'urbanisme et du patrimoine**

Réunion de cadrage : compte-rendu

UE5 - Projet tutoré 2024-2025

Licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Saël Chadirac, Stella Gonçalves, Océa Martinho Fonseca, Stéphanie Pélissier, Mathieu
Planquette

Samedi 8 février 2025

Licence pro PMVPB 2024-2025 – UE5 Projet tutoré - Pontoise secret / discret / intime :
Les souterrains

Réception en mairie, par M. Robert Dupaquier, du groupe d'étudiants ayant pour sujet les souterrains de Pontoise sur la base du questionnaire adressé au préalable.

Situation actuelle

Aujourd'hui, la valorisation des souterrains passe par des visites :

- Hebdomadaires, le dimanche, organisées par l'office de tourisme. Ces visites concernent 2 des souterrains propriétés de la commune (cave des Moineaux et petite carrière du Château). Le fruit de la vente des billets d'entrée est entièrement reversé aux guides (indépendants non salariés de l'office de tourisme).
- Annuelles, lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ces visites concernent :
 - o Plusieurs souterrains propriétés de la commune dont la cave des Moineaux et la petite carrière du Château.
 - o Les souterrains propriétés de personnes privées. Ces visites sont organisées à l'initiative de leur seul propriétaire.

D'après Monsieur Dupaquier, les Journées Européennes du Patrimoine attirent environ 10 000 visiteurs à Pontoise.

Souterrains propriétés de la commune évoqués en séance :

- La cave des Moineaux,
- La petite carrière du Château.

Autres souterrains propriétés de la commune non évoqués en séance (source : <https://ville-pontoise.fr/les-sites-remarquables> le 06/02/2025) :

- La cave du Pont,
- La chapelle souterraine du presbytère,
- « Grande carrière du château » (actuellement non visitable),
- Le souterrain de l'escalier du Général-Leclerc,
- La cave Fayolle.

La commune est la seule personne publique propriétaire de souterrains à Pontoise.

Les autres souterrains sont la propriété de personnes privées. Sont évoqués en séance :

- Impasse Tavet,
- Place du Petit-Martroy,
- Parking Jean-Jaurès,
- Angle rues Pierre-Butin et Thiers,
- Rue des Etannets.

D'après Monsieur Dupaquier, à sa connaissance :

- Historiquement, toutes les carrières étaient souterraines,
- Le calcaire qu'on y extrayait était de piètre qualité,
- Il n'a pas été réalisé de fouilles archéologiques dans les souterrains de Pontoise.

Le projet

Le projet initié par Monsieur Dupaquier en est à ses prémices.

Il a pour objet la « valorisation des souterrains de Pontoise » :

1. En pérennisant/maintenant, les visites des cavités propriétés de la ville, sans ouvertures supplémentaires à la visite,
2. En associant les propriétaires privés à cette démarche en les encourageant à :
 - a. Permettre l'accès de leurs souterrains aux services de la ville/de l'IGC dans un but d'une meilleure connaissance de ce patrimoine,
 - b. Ouvrir à la visite lesdits souterrains. Ces ouvertures à la visite seraient basées sur le seul volontariat de leur propriétaire.

Son objectif est de participer de l'attractivité touristique de la ville et de son économie.

Le projet pourra être associé à la dimension fantasmagorique des souterrains.

A terme, ce projet pourrait être envisagé comme complémentaire d'autres actions de l'équipe municipale actuelle :

- Souhait de revitaliser le centre ancien de Pontoise et ses commerces. Cette attention portée au centre ancien permettrait de différencier ce dernier des centres commerciaux tels que celui des 3-Fontaines situé à Cergy.
- Plan « Actions cœur de villes » porté aux côtés de la ville par l'agence nationale de la cohésion des territoires, et envisageant des actions de rénovation urbaine, de rénovation de logements dans le centre ancien,
- Politiques éducative (écoles), culturelle (médiathèque).

A ce stade, il n'est pas établi de relations avec des acteurs locaux (association ou autre).

Dans un premier temps, il est suggéré de se concentrer sur les souterrains situés intra-muros.

Incitations des propriétaires privés : il n'est pas envisagé d'incitation financière. L'argument mis en avant est celui de la valorisation de son patrimoine immobilier.

Fonctions d'accompagnement (billetterie, vestiaires, sanitaires, etc.) : à ce stade il n'est pas envisagé de dédier des surfaces (neuves ou préexistantes) à des fonctions d'accueil du public.

Il n'est pas envisagé d'autre exploitant que l'office de tourisme.

Sources utiles :

- Gallica,
- Cartes postales Delcampe,
- Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) du SDIS 95.

Il n'a pas été réalisé par le passé d'étude pour la « valorisation des souterrains de Pontoise ».

Prochaines échéances

Une réunion du bureau municipal se tiendra le 11 février. Il y sera discuté le projet de « valorisation des souterrains de Pontoise ».

M. Dupaquier adressera aux étudiants :

- Le/les plan(s) et rapport(s) de l'Inspection Générale des Carrières (IGC),
- Le contact de Madame Pauline Prévot, animatrice de l'architecture et du patrimoine du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP Le Carré Patrimoine),
- Le contact de Monsieur Renaud,
- Des éléments descriptifs du plan « Actions cœur de villes ».

Les étudiants établiront et adresseront à M. Dupaquier le présent compte rendu.

Pour mémoire, besoins documentaires nécessaires à l'étude du projet de « valorisation des souterrains de Pontoise »

Ces documents sont susceptibles d'être en possession des services de la ville de Pontoise et il s'agit d'une liste non exhaustive : nous sommes preneurs de tout document pouvant vous sembler utile à notre étude et à notre compréhension du contexte du projet.

A ce stade de notre étude, le projet de valorisation des souterrains de Pontoise est susceptible de concerner différentes parcelles ou/et bâtiments situés sur la commune de Pontoise : les documents ci-dessous peuvent donc concerner tout ou partie de ce/ces site(s).

- Relevé de terrain, levé topographique
- Relevé de bâtiment, d'ouvrages, de cavités souterraines
- Relevé de réseaux enterrés extérieurs (possible avec le concours des services techniques)
- Études géotechniques (G1, perméabilité des sols, pollution des sols) néant
- Étude(s) géotechnique(s) G1 ES (étude de site) PGC (principes généraux de construction) récemment réalisée dans les environs du/des site(s)
Uniquement le relevé des carrières
- Diagnostic de qualité de l'air intérieur des cavités souterraines Néant
- Diagnostic amiante (bâtiments, ouvrages, enrobés extérieurs, réseaux enterrés extérieurs) Néant
- Diagnostic HAP d'enrobés extérieurs
- Diagnostic structure (bâtiments, ouvrages, cavités souterraines) néant, sauf peut être sur certains sinistres passés
- Avis écrit de la DRAC Île-de-France suite à demande d'avis au titre de l'archéologie préventive. Par de recherches sur des constructions existantes
- Diagnostic faune-flore, y compris cavités souterraines néant
- Diagnostic arboricole
- Diagnostic acoustique